

IGE

PORTFOLIO

Sommaire

07 Direction

- L'IGE en bref _____ p. 08
- Nos disparus _____ p. 10
- UMRisation avec ETNA à mi-mandat : un mariage réussi ! _____ p. 12
- Des individus et des collectifs se mobilisant sur des programmes d'envergure _____ p. 14
- Observations in situ _____ p. 16
- Observations depuis l'espace _____ p. 18
- Modélisation _____ p. 20
- Moderniser, structurer et développer les outils expérimentaux _____ p. 22
- 6 milliards d'autres points de vue, regards croisés des zones intertropicales _____ p. 24
- Expertises et appuis à la politique publique _____ p. 26
- Vivre ensemble _____ p. 28
- Vers une meilleure efficacité environnementale _____ p. 30
- Former, éduquer, transmettre _____ p. 32
- Parler sciences... autrement _____ p. 34

37 C2H - Climat-Cryosphère-Hydrosphère

- Sensibilité des glaciers alpins aux forçages atmosphériques anthropiques : Étude du glacier d'Argentière _____ p. 38
- L'extraordinaire vague de chaleur de mars 2022 en Antarctique de l'Est _____ p. 40
- Facteurs de contrôles climatiques de la variabilité de la masse de surface et des bilans énergétiques d'un glacier tropical _____ p. 42
- Granulométrie de la neige en micro-ondes : un nouveau concept pour prédire les observations satellitaires sur les régions enneigées _____ p. 44
- Modèle de traitement de températures de surface pour les observations spatiales _____ p. 46
- Des synthèses de connaissances sur le climat à la co-construction avec les acteurs locaux de stratégies d'atténuation et d'adaptation _____ p. 48
- Diffusion des connaissances et capacity building _____ p. 50

53 | CHIANTI - Chimie atmosphérique

- Amsterdam - l'île aux mesures _____ p. 54
- Le projet H2020 CRiceS _____ p. 56
- L'expédition MOSAIC en Arctique _____ p. 58
- Sources de particules atmosphérique et leurs impacts sanitaires :
une étude d'attribution sur 15 sites français _____ p. 60
- Pollution de l'air, comment révéler l'invisible ? _____ p. 62

65 | CryoDyn - Dynamique des calottes et glaciers

- Contrôle morphologique du glissement basal au Groenland : vers
une nouvelle représentation de l'impact de la fonte de surface _____ p. 66
- Contributions des glaces continentales à l'élévation du niveau de
la mer au XXI^e siècle _____ p. 68
- Vitesse et épaisseur des glaciers du monde _____ p. 70
- SAUSSURE, comprendre le glissement des glaciers _____ p. 72
- Comment peut-on prédire l'augmentation du niveau de la mer
dans le futur ? _____ p. 74

77 | ECRINS - Risques gravitaires et cryosphère en montagne

- Évaluation holistique du risque de chutes de pierres dans les
régions de haute montagne à activité sismique _____ p. 78
- Une réponse abrupte des avalanches de neige dans un climat en
réchauffement _____ p. 80
- Une nouvelle approche de modélisation de la détérioration et de
la maintenance des ouvrages de protection contre les crues
torrentielles _____ p. 82
- Dimensionnement des digues de protection contre les aléas
gravitaires : une nouvelle loi d'échelle pour la longueur des
ressauts granulaires _____ p. 84
- Plateforme d'outils de modélisation numérique des aléas naturels
et des risques associés _____ p. 86

89 HMCIS - Hydrométéorologie, Climat et Interactions avec les Sociétés

- Télédétection et caractérisation de la couche de fusion des précipitations dans la vallée de Grenoble _____ p. 90
- Une méthode par apprentissage machine pour un modèle prédictif des impacts humains liés aux crues éclair _____ p. 92
- Évolution de la production d'énergie solaire en Afrique de l'Ouest en utilisant les modèles de climat CMIP6 _____ p. 94
- Participation au comité de pilotage du GREC Alpes- Auvergne _____ p. 96
- Associer Arts et Science pour communiquer autrement sur le changement climatique _____ p. 98

101 HyDRIMZ-STRIM - Hydrodynamique, réactivité et impacts de la Matière dans la zone critique - Transport solide, géomorphologie, environnement

- Configuration spatiale des sources de sédiments et forme des hystères débit- charge dans les bassins alpins _____ p. 102
- Contributions de l'équipe au LMI Altiplano en Bolivie _____ p. 104
- Tracer l'âge de l'eau pour évaluer le risque de contamination dans un bassin versant méditerranéen _____ p. 106
- Impact d'une mégapole sur la qualité de l'eau d'un estuaire tropical _____ p. 108
- Analyse des effets morphologiques de la Tempête Alex dans les vallées de la Vésubie et de la Roya _____ p. 110
- Visite des bassins instrumentés « Olivier de Serres » lors des journées de l'IR OZCAR _____ p. 112
- Un guide de diagnostic et de recommandations pour les embâcle _____ p. 114

117 ICE3 - Carottes, Climat, Chimie

- Les projets européens Beyond EPICA et DEEPICE _____ p. 118
- ERC DOC-PAST : la capacité oxydante de l'atmosphère du passé _____ p. 120
- Une approche paléo-écologique pour comprendre l'impact des métaux lourds sur la résistance aux antibiotiques _____ p. 122
- De nouvelles méthodes optiques pour l'environnement et la géochimie _____ p. 124
- Des « sauts » de CO₂ atmosphériques durant les 500 000 dernières années dans les carottes de glace de l'Antarctique _____ p. 126

129 MEOM - Modélisation des écoulements océaniques multiéchelles

- Évaluer l'évolution de la couche de mélange océanique : un cadre paramétrique pour les modèles réalistes _____ p. 130
- Le projet SASIP _____ p. 132
- Vers une paramétrisation stable de la turbulence quasi-géostrophique par apprentissage différentiable _____ p. 134
- Prévisibilité de la dynamique océanique à court terme : approche ensembliste à haute résolution en Méditerranée occidentale _____ p. 136
- Algorithmes et data challenges pour la cartographie des données altimétriques _____ p. 138

141 PhyREV - Processus Hydrologiques et Ressources en Eau Vulnérables

- Co-construction d'un projet scientifique d'équipe avec nos partenaires Sud en mode « Bas Carbone » _____ p. 142
- Le collectif ASAO : Aquifères de Socle en Afrique de l'Ouest _____ p. 144
- Ecoles de terrain au Sud _____ p. 146
- Identifier les paramètres clés du régolithe pour modéliser les transferts d'eau en Afrique de l'Ouest : une approche par analyse de sensibilité _____ p. 148
- Climatologie des nuages de basse altitude au-dessus de l'Afrique équatoriale occidentale basée sur des observations au sol et par satellite _____ p. 150

Portfolio Direction

Le portfolio de l'Unité Mixte de Recherche IGE revisite les faits et résultats marquants pour la période 2019-2024.

Les choix qui ont animé les sélections des équipes dans cet exercice ont été variés mais leur diversité est bien représentative de l'UMR : articles collectifs ou illustrant des travaux de thèse rattachés à des axes prioritaires, projets européens, réflexions collectives, développement instrumental, partenariat entreprise, expertises et appui à la politique publique, pilotage de la communauté scientifique, science ouverte, formations, art et science, communication. Nous avons choisi de rassembler les portfolios des équipes sous forme d'un fascicule indépendant en gardant leur logique de choix et en la faisant figurer en introduction de chaque partie propre à leur portfolio.

Pour que ce document corresponde à une carte de visite de l'UMR sur la période d'évaluation, les portfolios des équipes ont été complétés par un portfolio de la Direction mettant en exergue de façon synthétique et transversale les faits, enjeux et points saillants qui ont marqué l'unité entre 2019 et 2024 : chiffres clés, piliers que sont les observations, la télédétection et modélisations associées, efforts pour moderniser, structurer et développer les outils expérimentaux, inclusion de nouvelles équipes, dynamique de montage de projets, pro-activité dans le domaine de l'expertise et de l'appui aux politiques publiques, sciences au Sud mais également efficacité environnementale, formations, éducation et transmission, art et science et disparition de collègues ayant ébranlé le collectif.

L'IGE en bref

Au sein de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble, l'Institut des Géosciences de l'Environnement (CNRS, UGA, IRD, INRAE, UGA-Grenoble INP) étudie les climats, les enveloppes externes de la planète (eau, neige, glace, océans et atmosphère) et leurs évolutions en termes de pollutions, de changements globaux et de risques pour les sociétés. Ses grandes thématiques de recherches sont :

Système climatique et sa variabilité, des régions intertropicales aux pôles : passé, présent, futur

Cryosphère (calotte, glaciers, manteaux neigeux) et impacts du changement climatique

Hydrologie, ressources en eau, transports sédimentaires

Risques naturels et extrêmes hydrométéorologiques : aléas, vulnérabilité et adaptations des sociétés

Pollution de l'air, de l'eau et des sols : chimie atmosphérique, impacts sanitaires et perturbations environnementales et climatiques

PERSONNELS

+ de 350 personnes (39% de femmes)
110 Cherch. ou Ens.-Cherch.
80 personnels permanents d'appui
dans 9 équipes, 3 services et 2 plateformes
80 doctorant.es en moyenne
8 permanents recrutés en moyenne par an

INFRASTRUCTURES ET OUTILS

4 bâtiments et 1800 m² d'espaces techniques dont 9 chambres froides
5 plateformes (chimie analytique, drones, écoulements ouvrages risqués, forages glaciaires F2G, numérique (en construction))

RECHERCHE

Budget annuel de 8M€ (+ de 150 projets)
En cours : 10 PEPR, 5 ERC, CPER, 3 Equipex+,
30 projets européens
Membre du Carnot Eau & Environnement

OBSERVATIONS, TÉLÉDETECTION, MODÈLES

5 services d'observations : GLACIOCLIM, AMMA-CATCH, Draix-Bléone, OHMCV, CLAP
2 codes numériques communautaires : ELMER-ICE, NEMO
Télétection (CNES, ESA)
19 Mh CPU/an : LMDZ, MAR, WRF, PARFLOW, NEXT-Sim, ELMER-ICE, NEMO

260 publications par an en moyenne
17% dans les 10% les plus citées du domaine
44 articles dans les 1% les plus cités
Impact x2 en Géosciences (par rapport à la moyenne mondiale attendue)

PARTENARIATS

Laboratoires Mixtes internationaux, Réseaux de Recherche (IRN) et jeunes équipes associées
Afrique, Andes, Asie du Sud-Est :
NEXUS, REZOC, CARE, WaterHimal, Andes-C2H, ASAO, Soot-Sea

TRANSITION

Engagement dans les transitions : baisse de 35% de nos émissions de gaz à effet de serre en 5 ans

Charte Équité, diversité et inclusion

TRANSMISSION

Formations pour les cadres de l'Etat, MOOC, écoles d'été et d'hiver
>1000 scolaires, 4 actions art et science, espace d'expositions, 30 communiqués de presse

EXPERTISE

Contributeur de l'AR6 du GIEC
Appui aux politiques publiques, expertises et aide à la décision

Nos disparus

L'IGE, c'est avant tout des femmes et des hommes ayant la même passion pour la recherche, défendant avec force et conviction leur point de vue, et soudés dans les réussites comme dans les échecs. Ils ou elles partagent leur quotidien parfois au-delà des frontières du laboratoire. Le collectif a ainsi été profondément affecté par le décès de 4 de ses collaborateurs à qui nous tenions à rendre hommage dans ce document.

Xavier Ravanat (AI INRAE, 1963-2021)

Xavier Ravanat était fortement impliqué dans les activités des observatoires des phénomènes naturels en montagne (érosion torrentielle, avalanches, glaciers et transport de neige par le vent) au sein de l'ex-unité ETNA d'INRAE. Par ses qualités d'homme de terrain, infatigable, sérieux, dévoué, drôle et apprécié au-delà de son équipe, Xavier était déjà un lien fort entre l'ex-unité ETNA et l'IGE. Xavier avait 57 ans lorsqu'il a été emporté par une avalanche le 13 février 2021 dans son jardin matheysin qu'il affectionnait tant. Toute l'équipe d'ETNA a perdu un collègue et un ami.

Bruno Wilhelm (MCF UGA, 1984-2022)

Paléo-hydro-sédimentologue, maître de conférences à l'UGA, Bruno menait ses recherches sur le lien entre le climat et la fréquence et l'intensité des crues dans les Alpes. Ses recherches interdisciplinaires menées dans l'équipe HMCIS étaient ancrées dans divers collectifs multidisciplinaires nationaux et internationaux : il a créé le groupe de travail international « Floods » au sein de la structure PAGES et a contribué au livre blanc « Paléoclimats et paléoenvironnements » de l'INSU. Le 6 avril 2022, nous avons perdu un jeune collègue et ami, qui avait aussi le goût de la poésie qu'il a partagé avec le public dans le spectacle « les Clairières de l'Autre ».

Jérémie Mouginot (CR CNRS, 1982-2022)

Jérémie Mouginot, chercheur au CNRS, a consacré sa carrière à l'étude des calottes polaires, en particulier à travers l'utilisation de la technologie radar satellitaire. C'est à la fin des années 2000 à l'Université de Californie qu'il commence à étudier les calottes polaires, où il développe des techniques de cartographie de la dynamique glaciaire. Jérémie joue un rôle clé dans des projets de grande envergure comme le projet MEaSURES de la NASA, et participe à l'élaboration de la première cartographie à grande échelle de l'écoulement des calottes polaires. En 2017, il rejoint le CNRS et l'équipe CryoDyn, où il élargit ses travaux aux glaciers de montagne, contribuant notamment à la quantification des vitesses et épaisseurs des glaciers sur l'ensemble du globe. Sa rigueur scientifique, sa passion et son dévouement à la recherche étaient accompagnés d'une profonde bienveillance, d'une grande humilité et générosité.

Philémon Autin (CR IRD, 1989-2024)

Philémon Autin a brillamment soutenu sa thèse sur les variations des glaciers boliviens en 2022. Il a ensuite étudié le lien entre climat et glaciers en Himalaya lors d'un postdoc à l'IGE. Ses qualités scientifiques, autant sur les mesures hydrométéorologiques que sur la physique du climat et des glaciers, lui ont permis d'intégrer l'IRD en 2024 sur un projet ambitieux et prometteur. Passionné par la recherche, toujours enthousiaste et de bonne humeur, il avait une grande capacité à tisser des liens humains bienveillants et enjoués. Son départ laisse un grand vide et de nombreux projets en suspens.

UMRisation avec ETNA à mi-mandat : un mariage réussi !

Au 1^{er} janvier 2023, l'Unité de Recherche Érosion Torrentielle Neige et Avalanche (30 permanents / 20 non-permanents) sous tutelle INRAE, rejoint l'IGE, venant ainsi simplifier le paysage grenoblois sur les géosciences externes dans la suite logique du regroupement LTHE et LGGE de 2017. Préparé dès le précédent quinquennat, ce projet de longue haleine porté par le collectif permet d'ores et déjà de mettre en avant de nombreux points positifs :

Une masse critique en mécanique

Rattachement complémentaire de l'IGE au pôle PEM de l'UGA, au Labex TEC21 et à l'Ecole Doctorale IMEP2 et renforcement dans d'autres champs disciplinaires (SHS pour le climat et les risques, statistiques des extrêmes).

Une visibilité accrue sur les risques

Rôle moteur dans la structuration locale et nationale (PEPR IRIMA, Risk Institute, PAPROG) et des expertises partagées (risques d'origine glaciaire)

Un renforcement des moyens expérimentaux et d'observations

Création du SNO Draix-Bléone, et élargissement du SNO Glacioclim
Mise en commun de nouveaux moyens expérimentaux (Plateforme EOR et Drones)

Une intégration des personnels

Intégration des personnels d'appui dans les trois services (technique, administratif et informatique)
Création de deux nouvelles équipes dont HyDRIMZ-STRIM, mixte IGE/ETNA
Déjà 25% de publications communes inter-équipes

Un soutien de la tutelle INRAE

Une chaire de professeur junior obtenue en hydrologie nivale
CPER MECASNOW
Carnot Eau et Environnement
Rattachement des personnes non INRAE au département AQUA ouvrant des opportunités de financements

Des individus et des collectifs se mobilisant sur des programmes d'envergure

L'IGE est impliqué dans 10 PEPR (TRACCS, Risques (IRiMa), FairCarboN, OneWater, BRIDGES, Maths-Vives, Transform, Villes Durables, FORESTT, Origins) qui ont débuté pour la plupart en 2023. Notre implication dans certains PEPR est très importante : nous sommes porteurs de 3 Projets Ciblés (sur 10) dans TRACCS, d'1 PC dans Risques et BRIDGES. 38 personnels permanents sont impliqués et 10-15 % de nos ressources sur contrats provenaient en 2023 et 2024 de ces projets.

De nombreuses personnes ont été recrutées en CDD ou thèse ainsi que 4 CDI de mission, posant la question de la stabilisation à terme des personnels recrutés. Ces programmes façonnent de manière importante le paysage de l'IGE et ce, dans une perspective d'une décennie.

BUDGET TOTAL : environ 1M€ par an

PEPRs exploratoires

TRACCS

Transformer la modélisation du climat et répondre aux attentes sociétales en améliorant connaissances et outils pour les impacts et risques climatiques, et en contribuant au développement des services climatiques.

Risques (IRiMa)

Formaliser une science des risques pour contribuer à l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes, à l'ère des changements globaux.

FairCarboN

Mobiliser, de manière exhaustive, la communauté scientifique française étudiant le carbone dans les écosystèmes continentaux et préciser la contribution possible des écosystèmes continentaux à l'atténuation du changement climatique, sans laquelle l'objectif de l'accord de Paris sur le climat n'est pas atteignable.

BRIDGES

Relier les objectifs de conservation, de développement et de coopération pour accroître la résilience des socio-écosystèmes marins face au changement climatique, à l'insécurité alimentaire et aux conflits émergents dans le sud-ouest de l'Océan Indien.

OneWater

Comprendre et innover pour une gestion viable, équitable et durable de l'eau.

Maths-VivES

Faire dialoguer les mathématiques avec d'autres disciplines afin d'innover pour le vivant, l'environnement et la société.

Villes Durables

Constituer une communauté capable de prendre en charge scientifiquement et techniquement les problèmes de mise en oeuvre de la ville durable et des bâtiments innovants.

FORESTT

Recherche interdisciplinaire sur les forêts en zones tempérées et tropicales structurée autour de quatre défis.

TRANSFORM

Contribuer, par une recherche transformationnelle, à l'inversion des tendances actuelles qui dégradent le bien-être humain et les conditions de vie de tous les êtres vivants sur Terre.

ORIGINS

Développer des projets instrumentaux innovants pour contribuer à percer le mystère des origines de la vie.

PEPRs des stratégies nationales

Observations in situ

Un pilier historique constitutif des recherches de l'IGE

Depuis toujours, l'IGE a dans son ADN l'observation et la donnée d'observation ciblant les enveloppes externes de notre planète. L'IGE s'attache, via des observations long terme (parfois sur des décennies, comme au travers des Services Nationaux d'Observations) ou via des dispositifs expérimentaux de plus court terme à enregistrer, étudier, comprendre les objets eau, neige, glace, sols, océans ou atmosphère.

Ces jeux de données *in situ* sont la plupart collectés dans des régions extrêmes comme les pôles, les régions de montagne ou la région inter-tropicale, faisant de l'IGE un laboratoire reconnu pour sa technicité et son engagement sur des terrains complexes. Ces observations sont essentielles pour non seulement comprendre les phénomènes naturels, mais aussi pour en décrire les évolutions au cours du temps et les impacts pour les sociétés.

Services Nationaux d'Observations

L'IGE (grâce au soutien de ses tutelles et au portage OSUG) opère ainsi quatre Services Nationaux d'Observations, dont les données sont essentielles pour décrire le changement climatique (AMMA CATCH, OHM-CV, Draix Bléone, GLACIOCLIM, voir annexes 11 à 16). Ces SNO en portage ou co-portage (SNO CLAP) sont inscrits dans des trajectoires de constructions nationales et internationales des Infrastructures de Recherche, dans lesquels les personnels de l'IGE sont pleinement investis.

Les SNO à l'IGE : 4 portages, 1 co-portage

Budget annuel des SNO : env. 450 k€/an

Personnels Service Technique impliqués : env. 9 ETP/an

Développements : plateforme Drones et plateforme analytique

Dispositifs expérimentaux

L'IGE développe et met en œuvre également un large ensemble de dispositifs expérimentaux sur le court ou moyen terme, grâce aux développements techniques réalisés par ses agents (voir annexe 4). L'IGE est engagé également dans le dispositif INEE des zones ateliers (ZAA et ZABR), ou dans les mesures du réseau GOS4M. Associés parfois à des Equipex+ (OBS4CLIM, Terra Forma), les développements innovants ou les mesures en routine offrent à une large communauté (y compris pour les étudiants de nos filières, ou les étudiants du Sud) des éléments clés de détection de l'évolution de notre planète. Ces données d'observation sont également une ressource indispensable à la communauté des modélisateurs.

Observations depuis l'espace

Les activités dans le domaine du spatial à l'IGE

Les observations spatiales tiennent une place particulière à l'IGE par leur capacité d'extrapolation spatiale d'une part, et d'autre part pour permettre d'accéder à des données sur des régions difficiles d'accès. Au cours des 5 dernières années, l'utilisation de capteurs de type Landsat et Sentinel a permis par exemple de dresser l'atlas mondial des glaciers et de caractériser leur réponse au changement climatique. L'évolution sur le long-terme a également été rendue possible grâce à l'exploitation d'archives "historiques" de photographies aériennes (depuis ~1940).

Les nouvelles observations du satellite SWOT ont été utilisées pour contraindre à la fois des modèles océaniques, mais également sur les continents pour évaluer la pertinence des simulations hydrogéologiques sur l'Afrique de l'Ouest, ou l'impact des marées sur la rivière Saïgon au Vietnam.

Des produits élaborés sont développés à partir de données satellites en temps-réel comme par exemple le produit PRISM qui exploite l'humidité du sol SMOS pour élaborer un produit de précipitation. D'autres produits en temps-réel sont également générés tels que des produits de réanalyses, d'indicateurs climatiques, et de projections climatiques.

Plusieurs chercheurs de l'IGE s'impliquent également dans des projets des futures missions (SMOS-HR, CryoRad, ODYSEA, TRISHNA).

Environ 4% (69) de nos publications sont référencées dans le domaine « remote sensing », mais de nombreuses autres dans d'autres domaines participent au très bon classement (11^{ème}) de l'UGA au classement de Shanghai dans le domaine « remote sensing » après 7 universités chinoises, 2 américaines et une allemande.

Première cartographie HR de la vitesse d'écoulement des glaciers du monde

Taux de précipitation (SM)

Températures de surfaces (AMSR)
et altimétrie classique

Détection de la fonte (SMOS)

OS)

Déplacement en m/an (Landsat)

Modélisation

Outils numériques de modélisation du système Terre à l'IGE

L'IGE utilise et participe au développement de différents modèles numériques pour simuler le fonctionnement du système Terre, depuis l'océan avec le modèle communautaire NEMO, jusqu'à l'atmosphère avec les modèles de circulation générale LMDZ et WRF (ainsi que la version chimie WRF-CHEM) et le modèle régional MAR, en passant par l'eau continentale (modèle Parflow-CLM, HYPE), la glace de mer (NEXT-Sim) et des calottes/glaciers (modèle communautaire Elmer/Ice). Ces simulations utilisent les capacités de calcul locales de l'UGA (GRICAD) et nationales (GENCI) pour un volume annuel entre 10 et 30 millions d'heures de calcul.

Lignes d'écoulement
(Elmer/Ice)

Profondeur des
aquifères (Parflow-CLM)

Vitesses d'écoulement
(Données satellites)

Températures de
surface (NEMO)

Vitesses d'écoulement
(Elmer/Ice)

Epaisseur de banquise
(NEXT-SIM)

Moderniser, structurer et développer les outils expérimentaux

En raison de la spécificité de nos recherches, nous hébergeons et développons une part importante de nos outils. Ces derniers ont fait l'objet d'effort de mise en commun sous la forme de plateformes mutualisées. Durant ce quinquennat, l'IGE a porté et soutenu plusieurs dispositifs expérimentaux.

Chambres froides

L'IGE a porté la rénovation de cet outil unique sur le territoire national : un parc de 9 chambres froides (entre 0°C et -25 °C). En rénovant une machinerie obsolète, nous souhaitons maintenir notre soutien à des projets scientifiques d'envergure sur tous types d'échantillons froids, rester ainsi un laboratoire incontournable de ces disciplines, et mettre à disposition d'une plus grande communauté (scientifiques nationaux et internationaux, entreprises) cet outil, via un effort de mise en commun sous la forme d'une plateforme mutualisée. La rénovation totale de la machinerie de production de froid pour un montant de 575k€ est un exemple de trajectoire écologique et économique de grands instruments du laboratoire (annexe 9). Ces chambres froides rénovées ont été finalement inaugurées le 20 mars 2025 en présence du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Plateforme Drones

Depuis fin 2019, l'IGE a développé une activité drones, sous la forme d'un chantier transversal devenu ensuite une plateforme en 2023. En réponse aux besoins d'observations en géosciences, cette plateforme, qui conduit une trentaine de missions par an, promeut des développements techniques aéroportés avec une expertise aux hautes altitudes et latitudes. La plateforme s'appuie sur 10 télépilotes, un parc mutualisé de 8 drones, de nombreux capteurs embarqués (lidar, caméra thermique, GPR, etc.) et matériel annexes pour une valeur d'achat totale d'environ 230 k€, des systèmes de traitement de données et des locaux dédiés.

Plateforme analytique

La plateforme de chimie analytique a été créée en janvier 2024. Elle regroupe les personnels techniques BAP A et B ainsi que les plateaux de chimie analytique PANDA et AirOSol, spécialisés sur l'analyse des carottes de glace pour l'un, les analyses chimiques et microbiologiques dans l'air, l'eau et les sols pour l'autre.

Ses objectifs sont de :

- Fournir et sécuriser des moyens analytiques avec une gestion intégrée pour répondre aux besoins des chercheuses et chercheurs et de leurs programmes
- Optimiser l'utilisation des instruments et mutualiser les ressources humaines pour améliorer le financement et l'efficacité
- Encourager les échanges, la veille technique et l'évolution des carrières des personnels techniques
- Clarifier l'offre de service analytique pour les partenaires et financeurs
- Mettre en place une gestion financière dédiée pour assurer le financement des équipements, du fonctionnement et du personnel CDD.

Laboratoire de biosécurité de niveau 2

Depuis 2024, l'IGE est équipé d'un laboratoire de biosécurité de niveau 2 et de confinement d'échantillons à risque phytosanitaire, devenu indispensable en termes de prévention et de réglementation pour poursuivre de nombreux travaux de recherches conduits à l'IGE. C'est un laboratoire conçu pour manipuler des agents biologiques présentant un risque modéré pour la santé humaine et l'environnement. Une partie est dédiée au confinement des échantillons à risque phytosanitaire provenant de l'étranger (sols, sédiments, végétaux, eaux usées), permettant leur importation, leur stockage et leur traitement chimique et microbiologique en suivant des règles strictes pour éviter toute contamination de l'environnement métropolitain et la prise de risque pour l'économie liée à l'agriculture française. Cet outil, financé via plusieurs guichets (dont le LabEx OSUG) est ouvert aux besoins de plusieurs unités de recherche de l'OSUG.

6 milliards d'autres points de vue, regards croisés des zones intertropicales

Qu'elles s'intéressent à l'érosion du littoral du delta du Mékong (Vietnam), à la gestion de la ressource en eau le long des berges du lac Titicaca (Bolivie), ou encore à la pollution de l'air et la vulnérabilité énergétique de zones urbaines à forte densité d'Afrique de l'Ouest, des Andes ou d'Asie, des équipes collaborent pour nourrir la science des solutions, et proposer mille façons d'habiter la Terre dans le respect du vivant et des interculturalités.

Avec quatre Laboratoires Mixtes Internationaux (LMI), plusieurs réseaux de recherche internationaux (IRN) et des Jeunes équipes associées (JEA) en cours et en montage, l'IGE figure parmi les UMRs de l'IRD les plus engagées dans cette science réflexive et régénératrice. Pas moins de huit des neuf équipes qui constituent l'IGE sont engagées dans des actions dans les régions intertropicales.

Amérique du Sud

La fréquence et l'intensité des sécheresses dans le bassin de l'Amazone ont augmenté au cours des dernières décennies. L'événement extrême de 2023 et sa relation avec les phénomènes atmosphériques et anthropiques sont au cœur d'études menées par des scientifiques de l'IGE et leurs partenaires au Brésil et dans les Andes.

Afrique de l'ouest

Femme de science, portrait de Rita Houngbe, responsable scientifique à l'observatoire AMMA-CATCH (Analyse multidisciplinaire de la mousson africaine) au Bénin. « De par le poids des inégalités homme-femme dans ma culture, j'avais cette rage de me prouver que j'étais capable de beaucoup plus que ce qu'on pouvait attendre des femmes ordinairement. » Amoureuse de la nature, elle a à cœur de chercher des solutions aux problèmes d'inondations récurrentes que vivent les habitants des deltas et vallées des fleuves.

Cryosphère

De la très haute altitude aux zones côtières, le cycle de l'eau et les ressources dont dépend l'humanité ne connaissent qu'une limite, celle de la sur-exploitation et la mal adaptation.

PROTECT, projet européen, a préconisé cinq actions :

- réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour limiter le réchauffement et la fonte
- observer sur le long cours, pour comprendre, modéliser et prévoir
- mieux modéliser la fonte des calottes
- porter l'attention sur l'adaptation des zones littorales vulnérables
- favoriser la coopération mondiale

Asie

Formée par un ancien directeur du LTHE, Georges Vachaud, la docteure Phan Thi San Ha est l'une des rares scientifiques vietnamiennes à avoir reçu l'Ordre des Palmes académiques du gouvernement français.

Cette distinction honorifique vise à reconnaître les efforts inlassables et contributions qu'elle a portés pour la construction du LMI CARE Vietnam, ainsi que dans le renforcement des relations entre l'École polytechnique de Hô Chi Minh-Ville et ses partenaires français et francophones.

Expertises et appuis à la politique publique

Nos thématiques de recherche sont au cœur des enjeux sociétaux et des politiques publiques et toutes nos tutelles affichent leur volonté de soutenir une recherche au service de la société. Ainsi au sein de l'IGE et dans toutes les équipes, expertise, présence dans les cercles d'influence, élaboration de services et appuis à la politique publique sont présents sous différentes formes, du temps court au temps long, de l'échelle locale à internationale.

Présence dans les programmes ou instances internationaux

WCRP, ANDEX, GEWEX, HYMEX, MERCATOR OCEAN, IPCS, SCAR, WMO, GEO, PAGES, etc.

Synthèses scientifiques

Menées notamment dans les rapports du GIEC et de l'IPBES.

Expertises (démarche qualité certifiée ISO 9001 INRAE) auprès des opérateurs privés ou publics y compris internationaux

Sur les thèmes de la qualité des eaux, des ressources en eaux, des risques gravitaires, des risques d'origine glaciaire et périglaciaire, de la pollution atmosphérique, de l'énergie, etc.

Actions de recherche auprès de partenaires institutionnels (OFB, Agence de l'Eau, DGPR, BRGM, etc.)

Formaliser une science des risques pour contribuer à l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes, à l'ère des changements globaux.

Retours d'expérience (RETEX) pour les événements/catastrophes naturelles

Tempête Alex, 2020 (Roya, la Vésubie et la basse Tinée) La Berarde (2024).

Contributions en appui à l'établissement de nouvelles réglementations

Nouvelles directives européennes (qualité de l'air), comités de normalisation (risques naturels).

Appui/développement d'outils de prévision et d'aide à la décision et co-développement de services climatiques et environnementaux

Mercator Ocean, COPERNICUS (CMEMS et CAMS), Afrique de l'Ouest, GREC-AA, etc.

Gestion de bases de données en appui à la politique publique

Base de données avalanches.

Outils de transferts

Guides techniques, codes numériques (Platrock, bedload, ...)

Séminaires et congrès nationaux et internationaux d'échanges avec les gestionnaires et praticiens, politiques

Interpraevent, ISSW, Journées scientifiques et techniques PAPROG, etc.

Participation à divers CST d'acteurs institutionnels

Pôle Alpains Risques Naturels, Parcs Naturels, Agence de l'Eau RMC.

Vivre ensemble

Un nouveau bâtiment pour l'IGE – la Maison Climat Planète

Le 8 décembre 2023, l'inauguration du bâtiment Maison Climat Planète (2400m², 7.3M€) en présence des tutelles, des financeurs (Région AuRA, métropole de Grenoble, CPER 2007-2013), de nombreux invités dont une grande partie des personnels, a été un événement marquant pour l'IGE, permettant de mettre en lumière les sciences du numérique, des risques et pour la société. Nos personnels se sont mobilisés pour proposer des parcours, des démonstrations, des contenus pédagogiques pour illustrer les nouveautés produites à l'IGE. Ce projet, initié il y a une quinzaine d'années, permet de rassembler nos personnels dans un lieu confortable, d'offrir des équipements de qualité (mur d'images, salles de visio, espaces communs), et offre de nouvelles opportunités (hall d'exposition).

Accidents du travail	Formations Prévention	Premiers secours
Risque Incendie	Violences sexuelles et Sexistes	RPS
Risque Chambre froide		

La prévention

L'IGE a continué son engagement dans une politique de prévention structurée et adaptée aux spécificités de ses bâtiments et activités. Cette politique de prévention repose sur la collaboration constante avec les tutelles hébergeuses et sur l'engagement d'une équipe de huit assistantes et assistants de prévention dynamiques et capables de traiter un large éventail de risques professionnels.

Plusieurs éléments forts ont émaillé la période : les mesures anti-COVID, la prévention des risques psychosociaux, la gestion de bâtiments supplémentaires (Clos de l'Ours à Chamonix, Maison Climat Planète), le regroupement avec l'unité ETNA d'INRAE, une nouvelle procédure pour la gestion des missions et des risques en montagne, la construction et mise en service d'un laboratoire L2 et d'un espace de confinement, et une politique de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles en lien avec les tutelles.

Une charte pour l'égalité et la diversité

L'IGE s'engage avec une charte dédiée à la promotion de l'égalité et de la diversité au sein de ses équipes.

La charte Diversité, Équité, et Inclusion

Cette charte, adoptée par le Conseil de Laboratoire, est transmise à tous les personnels ainsi qu'à tous les nouveaux arrivants et arrivantes. La charte est disponible sur le site web et l'intranet du laboratoire. Elle a été élaborée en prenant le temps d'échanges avec les personnels. Elle souhaite garantir à tous ses personnels, dans toute leur diversité, un cadre attractif, équitable, inclusif et respectueux pour l'exercice de leurs missions professionnelles et ce, dans tous les environnements de travail : locaux du laboratoire, de l'université, ou en dehors (lieux de missions, terrains, réunions extérieures, etc.). L'équité, la diversité et l'inclusion étant reconnues comme des valeurs importantes dans le développement des connaissances de qualité, cette charte, à vocation pédagogique, vise, d'une part, à faire prendre conscience à chacun et chacune de l'existence de situations et de comportements non souhaitables et, d'autre part, à s'interroger sur nos propres comportements. Même si cette charte garde un grand degré de généralité, elle mentionne des situations, que peuvent rencontrer certaines personnes, auxquelles nous souhaitons accorder une attention particulière. Elle se veut l'un des piliers d'une démarche plus globale visant à lutter contre les pratiques discriminantes et promouvant l'inclusivité et la diversité au sein de l'IGE.

Vers une meilleure efficacité environnementale

Réduction de l'empreinte carbone de l'IGE

En janvier 2020, le Conseil de laboratoire a adopté le Manifeste Environnemental de l'IGE à l'unanimité des membres présents. Ce manifeste établit le souhait de réduire nos émissions CO₂e de 50% entre 2019 et 2030, afin de poursuivre nos recherches en 2030 en n'émettant plus que 3.6 tCO₂e au lieu de 7.2 tCO₂e en 2019.

Après 5 années d'expérimentation, les émissions de l'IGE ont été réduites de 35%, avec un effort particulier sur les déplacements professionnels (réduction de 48%) et domicile-travail (réduction de 44%). La rénovation de la machinerie des chambres froides (cf. annexe 9) vers une technologie tout CO₂ a permis de réduire notre empreinte de 100 tCO₂e annuellement. Les autres postes sont restés relativement constants au cours de la période.

Une stratégie par équipe

Des budgets CO₂ annuels sont alloués à chacune des 9 équipes pour leurs déplacements professionnels avec pour consigne d'arbitrer en interne pour rester dans le budget, sans aucune autre contrainte aujourd'hui. Un bilan intermédiaire des émissions est réalisé tous les 3 mois et transmis aux équipes.

Le budget CO₂ alloué diminue de 10% chaque année: il était de 2.51 tCO₂e/pers. en 2019, il est de 1.33 tCO₂e/pers. en 2025 (-47%).

Des effets notables sur nos déplacements

Le nombre de missions en avion a été réduit de 44%, principalement les vols vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Les nombreuses missions vers l'Afrique et l'Asie du Sud-Est ne sont pas remontées au niveau de 2018/2019. Les missions vers l'Antarctique restent stables, et une légère augmentation est constatée sur les destinations en Amérique latine et en Arctique.

Dans le même temps, les voyages en train ont augmenté de 39%. Le trophée annuel « Les Aventuriers du Rails de l'IGE » récompense l'équipe qui a réalisé les plus longs trajets en train.

Former, éduquer, transmettre

Formations

Les personnels de l'IGE sont impliqués dans une grande variété de formations : formations universitaires évidemment, formations internationales, plateformes de recherche/enseignement, écoles d'été et d'hiver (ERCA, Autour de 2°C, Risk@UGA, Mountain Research School, etc), formation des fonctionnaires à la Transition Ecologique, formation pour les entreprises (hydrologie), formation pour les enseignants du primaire et secondaire, formation pour les partenaires du Sud (ressources en eau, modélisation du climat et prévisions hydro-climatiques, pollutions, etc), des MOOC.

Diffusion, médiation

L'IGE a pour ambition de mieux occuper l'espace public, de contribuer à diffuser nos travaux, sensibiliser les plus jeunes et finalement être plus influent sur les questions centrales d'actualité que nous traitons. La participation de nos personnels est au cœur de ce dispositif, appuyés par une chargée de communication et médiation à temps partiel (50%).

L'IGE est présent sur les réseaux sociaux, actif dans les médias traditionnels (1500 actions recensées), diffuse régulièrement des articles vulgarisés et grand public et crée des contenus (vidéos, podcasts). C'est auprès des scolaires et des enseignants que nous rencontrons un grand succès avec plusieurs dizaines de visites de classe par an, et au final plusieurs milliers de scolaires qui viennent découvrir le laboratoire et ses activités et échanger avec nos personnels.

Parler sciences... autrement

De nombreuses initiatives, en lien parfois avec des artistes, ont eu lieu pour faire réfléchir, parler de science et de recherche ou tout simplement créer des émotions ou divertir.

Jeux et maquettes

Voici quelques illustrations de jeux sérieux (Submersion, Escape Game "Sauvez les glaciers"), ou de maquettes (maquette glacier, simulateur de marée interne) créées par des personnels de l'IGE et qui permettent de présenter nos recherches différemment.

Spectacles et performances

Grâce à des personnels de l'IGE particulièrement investis, les projets Arts et Science ont fleuri ces 6 dernières années. A titre illustratif, on peut citer 3 résidences artistiques, la création MELT*, un objet hybride à la fois concert et conférence, né de la rencontre des artistes sonores Pali Meursault & Thomas Tilly avec les glaciologues Lucas Davaze & Antoine Rabatel, projeté à Cosmocité (Centre de Science de l'agglomération), les collaborations avec les musées : Glaciers, une aventure scientifique (2022), l'Inauguration de Cosmocité (2023), le spectacle "Point de Bascule", la création au sein du bâtiment Maison Climat Planète d'une galerie d'exposition (par ex : Rencontre autour de la BD Horizons climatiques (2024)).

Portfolio C2H

Le portfolio de l'équipe C2H se veut représentatif non seulement de la production de l'équipe mais également des liens entretenus avec les autres équipes de l'IGE. Il rassemble 4 articles représentatifs des différents axes de l'équipe. L'un de ces articles a comme premier auteur Philémon Aulin, un de nos collègues disparus et dont le décès a particulièrement marqué l'équipe. Le dernier article traite de la modélisation de la polydispersité des grains de neige permettant d'améliorer l'utilisation des capteurs micro-onde spatiaux, la télédétection étant un outil de premier plan au sein de C2H. Un autre item du portfolio traite d'ailleurs d'un modèle de traitement de températures de surface pour les observations spatiales.

Au-delà des publications, il nous est également paru intéressant de montrer nos interactions avec la société (via les synthèses de connaissances sur le climat allant jusqu'à la co-construction avec les acteurs locaux de stratégies d'atténuation et d'adaptation) ainsi que nos actions de diffusion de la connaissance et de *capacity building*.

Sensibilité des glaciers alpins aux forçages atmosphériques anthropiques : Étude du glacier d'Argentière

Cet article illustre l'axe de l'équipe : modélisation de la relation climat-cryosphère et des impacts.

Carte d'identité de l'article

Article publié dans une revue de rang A

TITRE : Sensitivity of glaciers in the European Alps to anthropogenic atmospheric forcings: Case study of the Argentière Glacier

AUTEURS: Clauzel, L., Ménégoz, M., Gilbert, A., Gagliardini, O., Six, D., Gastineau, G., & Vincent, C.

ANNEE DE PUBLICATION : 2023

JOURNAL : Geophysical Research Letters

REFERENCE DE L'ARTICLE :

<https://doi.org/10.1029/2022GL100363>

NOMBRE DE CITATIONS : 4

RESUME : This study aims to quantify the contribution of anthropogenic forcings on the retreat of the Argentière Glacier (European Alps). The glacier evolution is simulated over 1850–2014 following retrospective scenarios produced with the IPSL-CM6-LR climate model, with and without natural and anthropogenic forcings. The scenarios used to force an ice flow model are statistically downscaled, preserving the long-term trends and the physical consistency between precipitation and temperature. Since the late 19th century, the regional aerosol cooling has partially counteracted the greenhouse gas-induced warming, delaying the time of emergence of the anthropogenic signal. The anthropogenic signal emerged from natural variability in 1979 for temperature and surface melting, and in 2008 for the glacier mass, whereas its snout position in 2014 remains compatible with natural variability. From the total mass loss between 1850 and 2014, 66% [21%–111%] is attributed to anthropogenic activities.

Contexte

Ce travail publié par un jeune étudiant de C2H, Léo Clauzel (Master 2), a été co-encadré par des personnels de C2H et CryoDyn. Cette collaboration entre ces deux équipes a permis de produire, via l'association des travaux de modélisation du climat, des observations des processus de surface et des modélisations de la dynamique des glaciers, des résultats concrets sur l'attribution de l'origine anthropique aux changements de masse des glaciers de montagne. Ce travail a été réalisé sur le glacier d'Argentière (SNO GLACIOCLIM, voir annexe 13) pour lequel nous disposons d'une large série d'observations. Pouvoir quantifier plus précisément l'impact des activités humaines sur l'évolution des glaciers, via des modèles physiques, est aujourd'hui essentiel pour alerter, prévenir, mais aussi anticiper sur ces évolutions, à destination du monde académique, des décideurs ou du grand public.

Points saillants

En raison de l'existence de différences régionales d'évolution du climat et d'une réponse dynamique propre à chaque glacier, l'analyse des impacts anthropiques dans l'évolution de la masse des glaciers a toujours été faite au niveau de grands massifs. La simplification des processus physiques considérés et la prise en compte moyenne de l'évolution de l'ensemble des glaciers, empêchaient ainsi une attribution rigoureuse au niveau régional. En l'absence d'analyse fine, les résultats proposés par les différentes études menées sur le sujet présentaient une grande incertitude. Basée sur la prise en considération précise des particularités physiques d'un glacier, notre étude a mis en évidence pour la première fois l'émergence croissante des signaux anthropiques dans l'évolution de la masse d'un glacier de montagne.

Les résultats de ce travail collaboratif montrent que 66 % [21 % - 111%] de la perte de masse du glacier d'Argentière entre 1850 et 2014 (Massif du Mont-Blanc, France) est due à une contribution anthropique.

Cette étude a permis de rassembler un grand nombre d'expertises associant climatologues (IPSL et IGE, pour l'utilisation du GCM IPSL-CM6-LR et l'ajustement statistique de ses données de sortie), météorologues (Météo-France, pour la production de ré-analyses météorologiques), modélisateurs de la glace et de son écoulement (IGE, pour la mise au point du modèle ELMER-ICE pour la simulation du flux de glace et la simulation du bilan d'énergie de surface) et observateurs (GLACIOCLIM pour l'enregistrement de données glaciologiques à Argentière depuis une cinquantaine d'années). La collaboration C2H-CryoDyn est très fructueuse sur le quinquennat, associant modèles et mesures.

Bilan de masse cumulé en surface du glacier d'Argentière. Les lignes pleines sont des moyennes de 6 membres, l'écart-type des ensembles est décrit avec les enveloppes, les lignes noires verticales indiquent la fin du spin-up, les lignes verticales en pointillés colorés indiquent l'année pour laquelle il est très probable (>90%) ou improbable (<10%) d'atteindre une valeur inférieure à celle de l'expérience incluant uniquement les forçages naturels. Tiré de Clauzel et al., 2023.

Méthodologie mise en place pour simuler le bilan de masse du glacier d'Argentière dans des simulations climatiques rétrospectives depuis 1850 incluant et excluant les forçages anthropiques et naturels : gaz à effet de serre seuls (ghg), aérosols atmosphériques seuls (aer) et forçages naturels seuls (volcans + activité solaire).

L'extraordinaire vague de chaleur de mars 2022 en Antarctique de l'Est

Carte d'identité de l'article

Article publié dans une revue de rang A

TITRE : The extraordinary March 2022 East Antarctica "heat" wave. Part 1: observations and meteorological drivers / Part 2: impacts on the Antarctic ice sheet

AUTEURS: Wille, J. D., and 53 coauthors (East Antarctica Heatwave Team)

ANNEE DE PUBLICATION : 2023

JOURNAL : Journal of Climate

REFERENCE DES ARTICLES : [10.1175/JCLI-D-23-0175.1](https://doi.org/10.1175/JCLI-D-23-0175.1); [10.1175/JCLI-D-23-0176.1](https://doi.org/10.1175/JCLI-D-23-0176.1)

NOMBRE DE CITATIONS : 33

Contexte

Du 15 au 19 mars 2022, un événement de chaleur exceptionnelle s'abat sur l'Antarctique de l'Est. Cet événement sans précédent dépasse tous les records d'anomalie à l'échelle globale (+40°C d'anomalie). L'ampleur de cet événement a suscité l'intérêt de la communauté des climatologues de l'Antarctique. Pour élucider les facteurs météorologiques à l'origine de cet événement et évaluer ses impacts, les membres de l'équipe C2H ont lancé un appel à manifestation d'intérêt. Ils ont ainsi regroupé 54 chercheurs de 14 pays et créé le *East Antarctic Atmospheric River group* afin de comprendre les subtilités du phénomène qui s'est produit.

Points saillants

Le 18 mars 2022, près de la station Concordia, les températures atteignent le niveau historique de -9,4°C au cours d'une période marquée habituellement par des températures de l'ordre de -50°C. Un record d'anomalie de température est observé le même jour sur une zone de 3,3 millions de km², d'une taille équivalente à celle de l'Inde. L'ampleur de cet événement a attiré l'attention des médias (plus de 30 interviews des membres de C2H dans des médias nationaux et internationaux, réalisation d'une vidéo par le service communication de l'OSUG) mais aussi de la communauté des climatologues de l'Antarctique. Un grand projet de collaboration a été rapidement initié par des chercheurs de l'équipe C2H pour élucider les facteurs météorologiques, les impacts et le contexte climatique historique de cette vague de chaleur. Une équipe regroupant 54 chercheurs de 14 pays est créée pour analyser les causes et conséquences de cet événement des échelles globales à locales. L'analyse a fait appel à des mesures météorologiques, atmosphériques, de neige sur le terrain, à des observations par télédétection spatiale et à des modélisations atmosphériques, du manteau neigeux mais aussi de la diffusion des isotopes stables de l'eau dans le névé pour analyser l'impact potentiel d'événements similaires dans les carottes de glace. Les résultats ont été publiés dans 2 articles de *Journal of Climate* (Wille et al., 2024a, b).

Ces articles détaillent non seulement les relevés météorologiques, mais expliquent aussi les conditions de circulation atmosphérique qui ont provoqué cet événement : une rivière atmosphérique intense, c'est-à-dire un flux atmosphérique très humide, de « forme filamentaire », circulant depuis la zone subtropicale jusqu'au cœur de l'Antarctique. Il s'agit de la rivière atmosphérique la plus intense jamais observée en Antarctique. La présence de plusieurs cyclones dans l'océan Indien juste avant et pendant la rivière atmosphérique, ainsi qu'une situation de blocage (stagnation d'un anticyclone) le long des côtes de la terre de Wilkes ont ainsi déclenché cet événement explosif. Parmi les conséquences, on peut citer une réduction temporaire mais notable de l'étendue de la glace de mer, des pluies et de la fonte significative le long des zones côtières à une période où la fonte n'avait jamais été observée. Heureusement, cette perte d'eau a été largement compensée par une forte accumulation de neige en altitude sur le plateau. Enfin, les vents violents et la houle associés à la rivière atmosphérique ont contribué au déclenchement de l'effondrement final de la petite plate-forme glaciaire de Conger qui était déjà très instable.

L'année 2022 aura été marquée par d'autres rivières atmosphériques très intenses, provoquant en particulier des extrêmes de température en février 2022 le long de la Péninsule Antarctique (Gorodetskaya et al., 2024). Le même groupe de chercheurs, associé à ceux du projet ANR ARCA, s'est attaché à les documenter. Au-delà des impacts fortement négatifs en termes de fonte, ces événements ont apporté beaucoup d'humidité et de précipitations, ce qui a significativement contribué à un bilan de masse total de l'Antarctique positif en 2022, observation suffisamment rare au cours des quarante dernières années pour être relevée. La publication de ces études complètes, qui couvrent divers aspects des disciplines scientifiques, a été rendue possible grâce à la collaboration scientifique internationale propre à l'esprit des recherches scientifiques en Antarctique où partages des données et des connaissances sont la règle. Cette collaboration initiée par C2H a aussi rappelé l'importance des mesures de terrain dans le cadre d'observatoires et sur les bases scientifiques dont la base Concordia, une très grande infrastructure de Recherche (TGR).

Schéma représentant les divers impacts des rivières atmosphériques en Antarctique, figure tirée de l'article de review dans *Nat. Rev. Earth and Env.* (Wille et al., in press)

Facteurs de contrôles climatiques de la variabilité de la masse de surface et des bilans énergétiques d'un glacier tropical

Carte d'identité de l'article

Article publié dans une revue de rang A

TITRE : Climate controls on the interseasonal and interannual variability of the surface mass and energy balances of a tropical glacier (Zongo Glacier, Bolivia, 16°S): New insights from the multi-year application of a distributed energy balance model

AUTEURS: W Autin, P., Sicart, J. E., Rabatel, A., Soruco, A., & Hock, R.

ANNEE DE PUBLICATION : 2022

JOURNAL : Journal of Geophysical Research: Atmospheres

REFERENCE DE L'ARTICLE : [10.1029/2021JD035410](https://doi.org/10.1029/2021JD035410)

NOMBRE DE CITATIONS : 4

Points saillants

Au cours des dernières décennies, les observations de terrain et de télédétection ont montré une tendance au retrait des glaciers à l'échelle globale, particulièrement marquée dans les Andes tropicales, avec des pertes de masse spécifiques plus importantes que la moyenne mondiale pendant les décennies 1980-2000. Des études précédentes ont relié ces changements de masse à la forte sensibilité des glaciers tropicaux aux variables liées à l'humidité, telles que les précipitations, l'albédo des chutes de neige et la couverture nuageuse, plutôt qu'à la température de l'air. Le bilan de masse annuel des glaciers dépend ainsi fortement de l'arrivée et de la durée de la saison des pluies, qui interrompt la période des plus forts taux annuels de fonte causés par le rayonnement solaire.

Contexte

Alliant mesures et modélisations atmosphériques, glaciologiques et hydrologiques, les études menées sur les glaciers des Andes occupent une place centrale dans le projet C2H, le SNO GLACIOCLIM et l'IRN ANDES-C2H. L'importante production scientifique réalisée dans cette région ne peut être résumée en un seul article. Cependant, nous souhaitons ici présenter un article emblématique qui incarne l'esprit de collaboration propre à l'équipe C2H, particulièrement marquée après le décès tragique de Philémon Autin. La qualité de son travail, telle qu'elle apparaît dans cet article illustre la grande perte scientifique résultant de son départ prématuré.

Cette étude sur le Glacier Zongo visait à identifier les variables météorologiques qui contrôlent les taux de fonte saisonniers et annuels d'un glacier tropical en Bolivie par application d'un modèle distribué de bilan d'énergie à l'échelle horaire sur une période de neuf ans. Le modèle a été validé en comparant les résultats des simulations aux débits de fonte et aux bilans de masse mesurés sur le glacier. L'analyse des flux d'énergie a montré que la fonte est maximale entre l'hiver et l'été austral, période clé précédant la saison des pluies et contrôlant la fonte et la variabilité du bilan de masse annuel. L'analyse de l'impact des variables météorologiques sur le taux de fonte a mis en évidence l'importance du rayonnement solaire. La quantité d'énergie solaire disponible pour la fonte est principalement contrôlée par l'albédo de surface du glacier.

Ainsi, la fréquence des chutes de neige joue un rôle clé dans les variations de la fonte : des chutes fréquentes impliquent un glacier plus blanc, réfléchissant la majeure partie de l'énergie solaire incidente (rétroaction de l'albédo). De plus, les propriétés radiatives des nuages, réduisant le rayonnement solaire incident mais augmentant l'émissivité atmosphérique et le rayonnement infrarouge thermique, jouent un rôle important dans les variations saisonnières du taux de fonte. Ces travaux permettent de mieux comprendre les causes de la variabilité interannuelle de la fonte et de la contribution des glaciers aux débits.

Figure 7. Monthly mean energy fluxes (a) averaged over the nine simulated years, (b) for a year with a highly negative surface mass balance (2016/2017, -1.62 m w.e.) and (c) for a year with limited net mass loss (1999/2000, -0.21 m w.e.). The cumulative energy fluxes shown are the simulated fluxes at the automatic weather station (SAMA). Note, a positive sum implies that energy is available for melt, whereas a negative one implies surface cooling via the ground heat flux.

Granulométrie de la neige en micro-ondes : un nouveau concept pour prédire les observations satellitaires sur les régions enneigées

Carte d'identité de l'article

Article publié dans une revue de rang A

TITRE : The microwave snow grain size: a new concept to predict Satellite observations over snow-covered regions

AUTEURS : G. Picard, H. Löwe, F. Domine, L. Arnaud, F. Larue, V. Favier, E. Le Meur, E. Lefebvre, J. Savarino, A. Royer

ANNEE DE PUBLICATION : 2022

JOURNAL : AGU Advances

REFERENCE DE L'ARTICLE : [10.1029/2021AV000630](https://doi.org/10.1029/2021AV000630)

NOMBRE DE CITATIONS : 19

RESUME : Les satellites sont des outils uniques pour observer la couverture neigeuse, en particulier dans les vastes zones reculées. Les capteurs micro-ondes spatiaux fournissent des informations sur l'épaisseur de la neige et d'autres propriétés, mais avec de grandes incertitudes dues à une mauvaise compréhension de la façon dont les micro-ondes interagissent avec les grains de neige. Des incertitudes supplémentaires sont liées à la taille effective des grains de neige, qui est une quantité cruciale mais mal définie, difficile à mesurer avec précision sur le terrain. Nous introduisons ici le concept de « taille des grains micro-ondes ». Cette quantité a une définition théorique claire et peut être estimée à partir du produit de la taille de grain optique mesurable et d'un facteur appelé polydispersité. Sur 104 sites en Antarctique et au Canada, nous testons l'hypothèse selon laquelle la polydispersité ne dépend que du type de grain de neige, une quantité observable. Les résultats montrent d'excellentes performances de modélisation et donnent des estimations de la polydispersité : de petites valeurs sont trouvées pour les grains arrondis et facettés et des valeurs élevées pour le givre de profondeur. Nous expliquons ces différences par des degrés différents d'arrangements microstructuraux. Cette étude ouvre la voie à une meilleure utilisation de la télédétection par micro-ondes dans les applications hydrologiques et météorologiques.

Points saillants

La communauté travaillant sur la neige et les micro-ondes est confrontée au double problème de n'avoir de représentation stricte et optimale de la microstructure de la neige pour les calculs de diffusion électromagnétique, et de ne pas disposer de paramètre mesurable sur le terrain pour caractériser la neige dans les modèles de diffusion. Nous résolvons ce problème en introduisant deux nouvelles métriques appelées la taille des grains et la polydispersité micro-ondes pour décrire la complexité de l'échelle de longueur de la microstructure de la neige. Celles-ci peuvent être reformulées comme une fonction des variables physiques et mesurables de la neige uniquement, sans ajustements empiriques, et permettent de prédire de manière optimale et robuste la diffusion.

La nouvelle formulation est testée et offre une prédiction cohérente des observations micro-ondes dans de nombreuses régions de l'Arctique, de la zone boréale et de l'Antarctique.

Ces nouvelles formulations sont intégrées dans le modèle open-source Snow Microwave Radiative Transfer (SMRT). Ces résultats et ce modèle permettront d'établir un lien rigoureux entre les sorties des modèles d'évolution du manteau neigeux et les entrées des modèles d'émission et de rétrodiffusion micro-ondes, ouvrant ainsi de grandes perspectives pour améliorer l'estimation de variables cruciales telles que la hauteur de neige ou l'équivalent en eau de neige, par télédétection.

Éléments complémentaires

- Highlighted paper in [Eos.org](https://www.eos.org).
- Open dataset: Snow properties in Antarctica, Canada and the Alps for microwave emission and backscatter modeling. doi:10.18709/persci.2022.05.ds367
- Open source code: Simulations with the SMART model.

Figure 9. Macrophotography of rounded grains and depth hoar. The white bar indicates the 1 mm scale.

Figure 7. Observed (cross) and simulated (circle) brightness temperatures at four frequencies and vertical (blue) and horizontal (yellow) polarizations at 18 sites in Antarctica (sorted from the inner plateau to the coast, Table S3 in Support Information S1) using sticky hard spheres and the optimal polydispersity of 0.64.

Modèle de traitement de températures de surface pour les observations spatiales

Contexte

Nous travaillons sur la préparation de la mission TRISHNA pour l'observation de la température de surface de la neige en montagne. La mission promet une couverture globale de 3 jours en infrarouge thermique haute résolution. Pour cela, nous avons développé un modèle de température de surface de la neige en terrain complexe et une technique in-situ précise ($<1^{\circ}\text{C}$) de mesure spatiale de la température de surface de la neige afin de valider les données satellitaires actuelles et améliorer les modèles thermiques.

Points saillants

Le bilan d'énergie des surfaces enneigées en zone de montagne est plus complexe que celui des surfaces enneigées en zones plates. Ceci est dû à plusieurs facteurs. D'abord, l'intensité du rayonnement qui impacte le manteau varie selon l'inclinaison et l'orientation des pentes. De plus, les variations de température de l'air dues aux changements d'altitude affectent les échanges turbulents entre le manteau et l'atmosphère. Cette complexité se reflète sur la distribution des températures de surface de la neige, qui sont variables à l'échelle métrique à décamétrique et causent des fluctuations importantes dans la microstructure de la neige, avec des effets sur ses propriétés optiques et mécaniques. Pourtant, l'observation in-situ des températures de surface des zones enneigées est aujourd'hui limitée par le faible nombre de stations météorologiques à moyenne et haute altitude qui déploient des radiomètres infrarouges. L'observation par capteur satellite est, à son tour, limitée par le nombre réduit des capteurs thermiques à haute résolution (Aster, Landsat 7/8/9, etc.), dont le temps de revisite est long (16 jours pour les capteurs cités). De ce fait, la température de surface de la neige est le plus souvent simulée par des modèles de manteau neigeux ou déduite depuis les mesures ponctuelles de la température de l'air.

Le satellite TRISHNA, mission jointe de CNES et ISRO dont le lancement est prévu pour 2026, transportera un capteur thermique à haute résolution (57 m) avec une couverture globale tous les trois jours. TRISHNA est le précurseur de deux autres missions (LSTM de l'ESA et SBG de la NASA) qui transporteront des capteurs thermiques similaires et dont l'orbite sera alignée à celle de TRISHNA afin d'avoir une couverture journalière globale et à haute résolution de la température de surface de la planète.

Dans l'attente de pouvoir exploiter ces nouveaux ensembles de données acquis sur les surfaces enneigées, nous avons mené plusieurs activités. En premier, nous avons abordé l'estimation des effets induits par la topographie dans les modèles de température de surface de la neige en terrain complexe. En deuxième, on a fait face au défi expérimental de réalisation de mesures de la température de surface basée sur l'utilisation de caméra thermique-infrarouge. Le but de ces mesures est de valider les mesures satellitaires haute-résolution de température de surface de la neige en vue du lancement de la nouvelle génération de capteurs thermiques.

Robledano et al. (2022) a simulé la température de surface de la neige en terrain montagneux afin d'évaluer l'importance relative des différents processus qui contrôlent ses variations spatiales. Un modèle de traçage par rayons de surface a été utilisé pour suivre le parcours du rayonnement à ondes courtes sur chaque facette du maillage décrivant le terrain enneigé de façon précise. La performance de la modélisation a été évaluée avec des mesures in situ de température de surface et des observations thermiques par satellite (Landsat 8) dans la zone du Col du Lautaret, dans les Alpes françaises. Les résultats des simulations reproduisent les variations spatiales de la température de surface, de l'ordre de 5° à 10°C , dans le domaine, et confirment que la modulation de l'irradiance solaire par la pente locale est l'effet topographique le plus influent sur la modulation de la température de surface de la neige. Ces résultats montrent la nécessité de considérer la topographie pour évaluer correctement le bilan énergétique et la température de surface des terrains complexes enneigés.

Le travail présenté dans Arioli et al. (2024) montre un jeu de données de mesures spatiales de la température radiative en surface de la neige acquises avec une caméra thermique-infrarouge sur deux saisons hivernales entre 2021 et 2023, au Col du Lautaret, 2057 m d'altitude dans les Alpes françaises. Le résultat compte 130.019 cartes de la température radiative en surface de la neige à une résolution de 2 m sur la zone du Col. La validation a été effectuée à l'aide de radiomètres TIR de précision. Nous avons trouvé une précision absolue (erreur absolue moyenne, MAE) de 1,28 K pendant l'hiver 2021-2022 et 0,67 K pour le printemps 2023 (grâce à une configuration expérimentale améliorée). Ce jeu de données représente une avancée majeure dans la capacité de surveiller et de cartographier la température de surface dans les zones montagneuses et de calibrer – valider les mesures satellitaires sur des zones enneigées de topographie complexe. L'évaluation des produits satellitaires de température de surface est en cours.

Figure 1 : Illustration des effets topographiques sur les termes du bilan d'énergie de surface, Robledano et al. (2022)

Figure 2 : Température de surface de la neige observée par Landsat 8 et simulée par le modèle RoughSEB dans la zone Col du Lautaret (Hautes-Alpes, France) le 18/02/2018, Robledano et al. (2022)

Figure 3 : Mesure de la température de surface de la neige obtenue avec une caméra infrarouge thermique pendant une journée de ciel clair, Arioli et al. (2024)

Des synthèses de connaissances sur le climat à la co-construction avec les acteurs locaux de stratégies d'atténuation et d'adaptation

MOTS-CLES : GIEC, IPBES, GREC Alpes-Auvergne, Convention citoyenne pour le climat de la Métropole Grenoble-Alpes, formation à la transition écologique des agents de la fonction publique d'Etat, Cosmocité métropole

Équipes concernées : C2H, HMCIS

Contexte

Les activités de recherche de l'équipe C2H se trouvant à la croisée des mondes académiques, politiques et de la société civile, plusieurs membres se sont impliqués dans des actions de transfert de connaissance du niveau international à local. Ces membres ont aussi bien joué des rôles importants dans la rédaction des rapports du GIEC, de l'IPBES, que dans la dissémination des connaissances au niveau de la convention citoyenne pour le climat de la métropole Grenoble-Alpes ou jusque dans les écoles.

Points saillants

Plusieurs membres de C2H se sont aussi associés dans des actions au niveau national. C2H est ainsi largement impliqué dans la formation des fonctionnaires d'État, engagée en 2024 (<https://www.transformation.gouv.fr/ministre/actualite/ancement-du-premier-plan-de-formation-des-agents-publics-la-transition>), aussi bien par une participation à son Comité Technique Territorial (X. Faïn) que par l'implication de ses scientifiques en tant qu'intervenants (G. Krinner, M. Ménégos, X. Faïn). Ce transfert scientifique a finalement été étendu dans cadre du GREC-AA (Groupe Régional d'Expertise sur le Climat Alpes-Auvergne; <https://grec-alpes-auvergne.osug.fr/>) auquel ont participé les membres de C2H, en tant que membres de son comité de pilotage et de son comité scientifique. Le GREC-AA est une structure d'intermédiation sciences-société qui vise à faciliter et accélérer les interactions à l'échelle régionale entre la communauté académique « climat » et les acteurs de la société (collectivités et leurs partenaires, entreprises, citoyen.ne.s) dans un souci d'indépendance. Il s'agit d'un outil prometteur déjà engagé dans d'autres régions pour organiser les transferts de connaissances entre ces différentes entités et construire des recherches transdisciplinaires.

Dans ce cadre, nombre d'entre eux se sont associés à des membres de l'équipe HMCIS (Juliette Blanchet, Martin Ménégos, Olivier Champagne et Xavier Faïn) pour participer au comité opérationnel de la convention citoyenne pour le climat de la métropole Grenoble-Alpes (<https://conventionclimat.grenoblealpesmetropole.fr/>). Cette action a donné lieu au tirage au sort de 100 citoyens de la métropole, qui ont été formés aux enjeux climatiques lors de cinq sessions de deux jours de mars à octobre 2022. Outre la mise en place de ces sessions de formation et de travail, le comité opérationnel a accompagné cette dynamique jusqu'à la fin du processus, clôturé par un vote des 219 propositions des citoyens par le conseil métropolitain. De manière générale, C2H échange régulièrement avec la métropole Grenoble-Alpes, récemment en aidant à la mise en place d'une exposition sur le climat dans le nouveau centre muséographique Cosmocité (<https://www.cosmocite.fr/>) ou par la participation à son Comité Scientifique "Climat et Transition" renouvelé en lien avec l'Agence d'urbanisme de la Région grenobloise (AURG) en septembre 2024 (X. Faïn).

De nombreuses activités de C2H étant effectuées en collaboration avec des pays émergents, cette action de dissémination a été étendue, en collaboration avec des décideurs au Pérou, en Inde et au Népal. En particulier, C2H (Hugo Deléglise, Jhan Carlo Espinoza, Thomas Condom et Ignacio Palomo) organise ses recherches dans le cadre d'actions IRD (e.g. Projet Pérou 30*30), en collaboration avec le ministère de l'environnement du Pérou, le service des zones protégées et une ONG locale.

Cela a permis d'identifier des zones potentielles pour la conservation au Pérou (Deléglise et al., 2024). Les résultats de ce projet informent le ministère de l'environnement sur la création future de zones protégées. Deux cours de renforcement des capacités ont été dispensés afin de consolider les compétences en matière de modélisation au sein du ministère de l'environnement et du bureau des parcs nationaux au Pérou.

Connaissances scientifiques et liens socio-politiques du monde académique, actions C2H.

Diffusion des connaissances et capacity building

Contexte

L'équipe C2H est très impliquée dans les actions de diffusion de connaissance et de renforcement des compétences des partenaires du Sud, notamment via les dispositifs structurants de l'IRD.

Points saillants

Avec de nombreux chercheurs issus de l'IRD, l'équipe C2H s'attache à diffuser les savoirs et former les prochaines générations de chercheurs en climatologie et glaciologie dans les pays émergents. Les dispositifs PSF, projet structurant de formation de l'IRD sont des leviers importants de formation dans les pays du Sud. Depuis 2022, le projet PSF CAPABLE NEPAL (CAPAcity Building in glacio-hydro-meteorological rEsearch in Nepal) permet d'organiser chaque année une école d'hiver en glaciologie à Tribhuvan University à Katmandou. L'école bénéficie du support additionnel du laboratoire mixte international Water HIMAL, Chinese Academy of Science, Tribhuvan University (KCRE, CAS-TU), Alliance of International Science Organizations (ANSO), UNESCO IGCP 672 et International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD). L'école accueille 30 étudiant.e.s du Népal et de la région (Inde, Chine, Pakistan, Bhoutan, Bangladesh) pendant 10 - 12 jours au centre KCRE sur le campus de l'Université de Tribhuvan.

L'enseignement est dispensé principalement "hands-on" autour de thématiques de bilan de masse et dynamiques des glaciers himalayens, avec un accent sur les techniques de suivi sur le terrain et par la télédétection. Les intervenant.e.s sont principalement des chercheurs.euses de l'IGE, mais comprennent aussi des interventions ponctuelles des chercheurs.euses d'universités internationales (Utrecht University, Pays-Bas, Chinese University of Hong Kong et, ETH Zurich, Suisse). La coordination est assurée par Adina Racoviteanu (IGE/IRD) et Dibas Shrestha (TU).

Le dispositif a été très efficace pour former des étudiants en glaciologie, et comprend une mission de terrain pour 5 à 12 des étudiant.e.s dans la région de Khumbu sur une durée de 15-20 jours environ. Le financement du PSF pour la période 2022-2024 a été utilisé comme une amorce très efficace pour obtenir des financements complémentaires, puisque le budget annuel de l'école d'hiver est d'environ 40 k€.

D'autres actions de formation ont été menées chaque année par A. Racoviteanu, IRD/IGE, notamment en Inde via le projet UNESCO IGCP 672 (à Sikkim University et sur le terrain sur le glacier Drang Drung dans le Zaskar en 2022), à IIT Indore en Inde et IIT Bombay en novembre 2024, organisées en lien avec le projet JEAJ Mehar Ladakh (M.F. Azam, co-Pi) et RAAJ Ramsankaran (financement Seed funding for Collaboration and Partnership Projects - SCPP IIT Bombay). Ces formations ont rassemblé ~20 étudiants (Master et PhD) autour de la thématique de télédétection et cryosphère.

Cette activité de dissémination dans les pays émergents, l'équipe C2H l'a étendue en contribuant à la publication en 2023 de l'Encyclopédie de l'environnement, ou de celle du livre "The voices of glaciers, qui sera publié en 2025. Dans le cadre de la rédaction de l'article « Les glaciers des hautes montagnes d'Asie face au changement climatique » de l'encyclopédie de l'environnement, les membres de C2H se sont attachés à vulgariser les connaissances sur le recul des glaciers d'Asie face au changement climatique

(<https://www.encyclopedie-environnement.org/climat/glaciers-hautes-montagnes-asie-face-au-changement-climatique/>).

Cet article a été traduit en anglais et sera prochainement traduit en chinois pour permettre une meilleure visibilité. Le livre "The Voices of glaciers" traite quant à lui des recherches interdisciplinaires menées sur la cryosphère, au croisement de la glaciologie, l'anthropologie, l'écologie et les sciences de l'environnement. Ce livre grand public contient des textes, des photographies de professionnels et des cartes d'extension des glaciers issues de la modélisation.

Portfolio CHIANTI

L'équipe de chimie atmosphérique a fait le choix de faire remonter 5 items qui représentent nos deux axes de recherche au travers de :

- 2 publications très collectives dont les développements méthodologiques sont portés par l'équipe
- 1 projet européen coordonné dans l'équipe sur la modélisation atmosphérique Arctique
- 2 actions originales de dissémination de la recherche à travers un ouvrage d'aquarelles sur les mesures de mercure sur l'île Amsterdam et une vidéo sur les impacts sanitaires de la pollution qui présente les activités analytiques et de développement instrumental autour du potentiel oxydant des aérosols.

Amsterdam - l'île aux mesures

Contexte

TITRE : Amsterdam - l'île aux mesures

PORTEUR/CONCEPTEUR : Olivier Magand/Aurélien Dommergue/Hélène Angot/Yann Bertrand

LIEN : <https://ile-aux-mesures.institut-polaire.fr/>

RESUME : Les illustrations de Marianne Tricot reprises ci-dessous dans « L'île aux mesures » <https://ile-aux-mesures.institut-polaire.fr/> illustrent de manière pédagogique et artistique les paysages de l'île, les observations atmosphériques réalisées sur place (gaz à effet de serre, mercure, vapeur d'eau, variables météorologiques, etc.) depuis plusieurs décennies. CHIANTI développe des mesures sur ce site depuis 2012 notamment pour le mercure. Ce projet a été réalisé avec le LSCE et l'IGE.

FINANCEMENTS : Programmes scientifiques représentés et financés par l'Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV) : GMOS_{Stral}-1028 (IGE), ICOS-AMS-416 (LSCE), ADELISE-1205 (LSCE), MACA (LAMP), AEROENET (LOA), projets européens GMOS (2010-2015), ERAPLANET (2016-2022), et ANR EQUIPEX+ OBS4CLIM, LEFE/INSU

PARTENAIRES : Ce projet a été porté par une équipe de scientifiques du Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement et de l'Institut des Géosciences de Grenoble en collaboration avec l'illustratrice scientifique Marianne Tricot.

Contexte

Depuis 2012, l'équipe CHIANTI s'est investie dans les mesures atmosphériques du mercure dans des endroits clés de la planète, et en particulier dans l'hémisphère Sud où les processus de transport, dépôt et réactivité sont incompris. L'île Amsterdam (37.5°S), au sein des Terres Australes et Antarctiques françaises dans l'Océan Indien Sud, est l'un de ces espaces isolés situé à plusieurs milliers de km de l'Afrique d'une part et de l'Australie d'autre part. Grâce au programme GMS_{Stral} soutenu par l'IPEV depuis 2012 et de nombreux autres projets, sous l'égide du flagship GOS4M et en support à la Convention de Minamata, l'équipe, soutenue par des générations d'hivernants, y déploie des mesures en continu du mercure atmosphérique et de ses différentes espèces (<https://www.nature.com/articles/s41597-023-02740-9>), des campagnes ponctuelles sur la microbiologie atmosphérique (ANR INHALE), les microplastiques (ATMOPLASTIC) ou encore les contaminants émergents. Plusieurs dizaines de publications sont issues des recherches conduites sur ce site unique.

Points saillants

Aujourd'hui grâce au soutien du projet ANR EQUIPEX+ Obs4clim coordonné par l'équipe, et dans un partenariat proche avec le LSCE, le LOA et le LAMP, l'IPEV et les TAAF, nous co-portons le déploiement de nouvelles mesures sur les aérosols ayant vocation à s'intégrer dans l'IR ACTRIS. Le programme IPEV CAPOXI (équipe ICE3) y déploie depuis 3 ans des mesures isotopiques de l'azote ainsi que des dispositifs de mesure de gaz réactif afin d'étudier la capacité oxydante de l'atmosphère. Début Janvier 2025, un incendie a détruit une partie de l'île, qui a été évacuée. A ce jour, toutes les expériences sont arrêtées, sans perspective de reprise connue.

Le projet H2020 CRiceS

Carte d'identité du projet

TITRE : CRiceS - Climate Relevant interactions and feedbacks: the key role of sea ice and Snow in the polar and global climate system

PORTEUSE : Jennie Thomas (coordinatrice scientifique)

PERIODE/ANNEE DE CREATION : 2021

LIEN : <https://www.crices-h2020.eu/>

RESUME : Le projet CRiceS vise à améliorer les prévisions des modèles concernant le rôle des processus polaires dans le système climatique, qui comprend les océans, les glaces et les couvertures de neige, ainsi que l'atmosphère.

FINANCEMENT: EU H2020, 7.99M€

PARTENAIRES : 20 équipes de recherche internationales d'Europe, du Canada, d'Afrique du Sud et de l'Inde, à l'avant-garde de la recherche sur le climat polaire et mondial

Contexte

Les régions de l'Arctique et de l'Antarctique connaissent des changements rapides et sans précédent en raison des changements climatiques polaires et mondiaux, clairement causés par des activités anthropiques. Les projections pour le XXI^e siècle montrent une diminution substantielle de la banquise dans l'Arctique et l'Antarctique, qui devrait impacter les populations de l'Arctique et la société au-delà des régions polaires.

Le projet CRiceS rassemble 20 équipes de recherche internationales et vise à améliorer les prévisions des modèles concernant le rôle des processus polaires dans le système climatique, qui comprend les océans, les glaces et les couvertures de neige, ainsi que l'atmosphère. Il est crucial de comprendre le rôle des processus polaires, tels que les boucles de rétroaction, dans les climats polaire et mondial. L'une des principales façons pour les scientifiques d'améliorer notre compréhension des changements environnementaux est de combiner des connaissances de différentes disciplines de manière coordonnée.

Photo de groupe pour la réunion annuelle de CRiceS à Grenoble en septembre 2023.

Points saillants

Le projet est construit autour de quatre thématiques clés :

- (1) Échanges de chaleur, masse et moment**, pour mieux comprendre le rôle des interactions océan-glace-atmosphère dans le climat polaire,
- (2) Aérosols et nuages** (CHIANTI est responsable de la coordination des développements de modèle), afin de mieux représenter les sources d'aérosols et leur rôle dans le cycle de vie des nuages,
- (3) Cycles biogéochimiques et gaz à effet de serre**, qui vise à mieux représenter le rôle de la neige, de la glace et des océans polaires dans la production biologique et l'absorption de carbone,
- (4) Système intégré** (CHIANTI est responsable de la coordination du chantier), qui cristallise les avancées obtenues dans les chantiers 1–3 pour identifier les processus clés du système climatique polaire couplé.

Réunion CRiceS en 2023 à Grenoble

En 2023, la réunion annuelle de CRiceS a attiré 80 participants, dont 50 en présentiel, réunissant des chercheurs de renommée internationale issus de diverses régions du monde (Afrique du Sud, Canada, Royaume-Uni, et Europe). Cet événement, organisé à Grenoble sous l'égide de l'IGE et de CHIANTI, a permis de rassembler des experts dans les domaines des sciences polaires, de l'océan, de la glace et de l'atmosphère. Le programme comprenait des sessions posters, des sessions de travail organisées par work package et des présentations par de jeunes chercheurs. Le postdoctorant de CHIANTI, Rémy Lapere, a notamment présenté sa récente publication, que nous avons également enregistrée et diffusée sous forme de [vidéo](#).

Rôle de CHIANTI en Coordination Scientifique du projet

En tant que coordinateur scientifique du projet, CHIANTI joue un rôle clé dans la supervision et l'orientation des efforts scientifiques polaires au niveau européen et international. Les contributions de l'équipe travaillent à intégrer les recherches interdisciplinaires portant sur l'impact des processus polaires sur le climat mondial. Les responsabilités incluent de veiller à ce que les équipes de recherche, qui couvrent plusieurs institutions internationales, collaborent pour améliorer les modèles climatiques, notamment en ce qui concerne les interactions entre les océans polaires, la glace, la neige et l'atmosphère. CHIANTI facilite l'alignement des objectifs scientifiques, gère les jalons du projet et veille à ce que les résultats soient partagés au sein de la communauté de recherche plus large.

Approches de modélisation de CHIANTI dans le projet CRiceS

Afin de mieux comprendre et mieux représenter les aérosols en milieu polaire, différentes échelles de modélisation ont été mises à contribution. En début de projet, une évaluation des modèles de climat globaux a été entreprise, afin de mettre en évidence leurs limites quant à la représentation des aérosols marins aux pôles, et d'identifier les axes d'amélioration. Une fois les processus manquants identifiés, ceux-ci ont été paramétrés dans des modèles conceptuels à une dimension, à haute résolution spatiale et temporelle. Les ordres de grandeur donnés par les modèles conceptuels ont démontré l'importance des sources d'aérosols liées à la banquise, et motivé leur implémentation dans [notre version](#) optimisée pour la région Arctique du modèle régional de chimie atmosphérique WRF-Chem.

Visualisation de nos résultats de modélisation WRF-Chem

La vidéo ci-dessous ([10.5281/zenodo.14163781](https://doi.org/10.5281/zenodo.14163781)) illustre la contribution des "leads" dans la banquise Arctique aux aérosols marins présents à la surface de l'atmosphère, tels que modélisés dans WRF-Chem. Ces résultats sont issus de la publication [1].

Articles clés de CHIANTI issus du projet CRiceS

1. Lapere, R., Marelle, L., Rampal, P., Brodeau, L., Melsheimer, C., Spreen, G., and Thomas, J. <https://doi.org/10.5194/acp-24-12107-2024>, 2024.
2. Lapere, R., Thomas, J. L., Favier, V., Angot, H., Asplund, J., Ekman, A. M. L., Marelle, L., Raut, J.-C., Da Silva, A., Wille, J. D., and Zieger, P., <https://doi.org/10.1029/2023JD039606>, 2024.
3. Lapere, R., Thomas, J. L., Marelle, L., Ekman, A. M. L., Frey, M. M., Lund, M. T., Makkonen, R., Ranjithkumar, A., Salter, M. E., Samset, B. H., Schulz, M., Sogacheva, L., Yang, X., and Zieger, P., <https://doi.org/10.1029/2022JD038235>, 2023.

L'expédition MOSAIC en Arctique

Carte d'identité du projet

TITRE : Observations et modélisation MOSAIC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate)

PARTICIPANTS : Hélène Angot, Hans-Werner Jacobi, Aurélien Dommergue, Jennie Thomas

PERIODE : 2020-2025

LIEN : <https://doi.org/10.1525/elementa.2022.00129>

PARTENAIRE : Consortium MOSAIC, + de 500 personnes
RESUME : CHIANTI a eu l'opportunité de participer à la campagne de mesures avec un chercheur embarqué à bord du RV POLARSTERN (le navire brise-glace de l'Alfred Wegener Institute) pendant MOSAIC, la plus grande expédition arctique jamais réalisée (Shupe et al., 2023 ; Nicolaus et al., 2023).

Contexte

L'expédition MOSAIC (Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) représente un effort international sans précédent pour étudier le climat arctique. Cette expédition, qui a duré près de 13 mois, a permis de collecter des données cruciales sur l'atmosphère, la glace de mer, l'océan et l'écosystème arctique. Les mesures réalisées visent à mieux comprendre les processus climatiques dans cette région sensible, dont l'évolution a des répercussions majeures sur le climat mondial. Dans ce contexte, la contribution de CHIANTI à la mesure du mercure et de l'ozone (ainsi que d'autres gaz traces et réactifs), et à la modélisation des processus chimiques polaires, constitue un apport clé pour approfondir les connaissances sur ces phénomènes.

Points saillants

CHIANTI a contribué aux observations menées par l'Université du Colorado Boulder dans le cadre de collaborations existantes, notamment pour mesurer les flux de gaz à effet de serre (CO_2 , CH_4) et d'ozone (O_3) entre l'atmosphère et l'océan, les concentrations de mercure (Hg) et de composés organiques, tout en soutenant les objectifs communs de l'expédition. À la suite de cette expédition, la responsable des mesures de Hg à l'Université du Colorado Boulder a été recrutée au CNRS et est désormais membre permanent de CHIANTI, poursuivant les objectifs de recherche de MOSAiC en tant que membre de l'équipe.

Parallèlement, CHIANTI a dirigé la modélisation de MOSAiC concernant l'ozone et le mercure, et a développé une version du modèle WRF-Chem, désormais accessible à la communauté scientifique. Ce modèle, le premier à prédire simultanément l'ozone et le mercure dans l'Arctique central, a été validé grâce aux observations auxquelles notre équipe a contribué. La publication d'Ahmed et al. (2023) met en lumière ces avancées : en intégrant deux mécanismes d'émission de brome dans un modèle avec une description de cycle de mercure, elle souligne le rôle distinct de la neige terrestre et de la banquise dans le recyclage du mercure arctique. Ces travaux apportent des contributions importantes à la compréhension des processus chimiques polaires et de leur impact sur l'environnement arctique.

Depuis 2022, seize publications impliquant des membres de l'équipe sont parues à partir des données recueillies lors de l'expédition. Les observations intensives (Angot et al., 2023) ont confirmé des résultats antérieurs (Jacobi et al., 2010), démontrant que l'ozone troposphérique est détruit au printemps sur une large zone et sur une période prolongée durant le printemps arctique. Cependant, le dépôt sec d'ozone dans cette région s'avère plus faible que prévu (Barten et al., 2024). Il a également été démontré que la dégradation chimique de l'ozone ne dépend pas seulement des composés du brome, mais aussi, dans une large mesure, des composés de l'iode (Benavent et al., 2023), qui sont également transférés entre l'atmosphère et la neige (Brown et al., 2025). Par ailleurs, les composés réactifs du brome jouent un rôle important dans la transformation du mercure élémentaire en formes oxydées, lesquelles sont ensuite déposées efficacement sur la neige et la glace de mer. Toutefois, une grande partie du mercure déposé est ensuite réémise dans l'atmosphère (Ahmed et al., 2023). Un manuscrit supplémentaire, portant sur l'interaction entre l'atmosphère et la neige concernant le carbone suie est actuellement en évaluation.

Sources de particules atmosphérique et leurs impacts sanitaires : une étude d'attribution sur 15 sites français

Carte d'identité du projet

TITRE : GET OP STAND OP - crossing Geochemistry, Exposure, health: Oxidative Potential, a first STANDardization before OPerativeness

PORTEUSE : Gaëlle Uzu

ANNEE DE CREATION : 2019

LIEN :

<https://acp.copernicus.org/articles/21/11353/2021/acp-21-11353-2021-discussion.html>

Visualisation résultats : http://getopstandop.u-ga.fr/results?component=op_obsvsmode

FINANCEMENTS : ANR, 300 k€

PARTENAIRES : Développements internes à l'équipe

RESUME : Attribution de chaque source d'émission de particules atmosphériques à sa part d'impact sanitaire sur 15 sites français

Contexte

Cette publication (Weber et al., 2021) issue du projet est emblématique d'une grande partie des activités du thème Qualité de l'Air. Elle s'appuie sur une très large base de données collectée dans le cadre de très nombreuses collaborations établies en France avec le LCSQA et des ASQAA nationales. Elle se base sur une première publication (Weber et al., 2019), détaillant une synthèse de la contribution des sources de particules en utilisant des méthodes avancées de déconvolution associées à des analyses de traceurs de sources innovants largement développées et maîtrisées sur le plateau analytique AirOSol (Borlaza et al., 2021).

Atmos. Chem. Phys., 21, 11353–11378, 2021
<https://doi.org/10.5194/acp-21-11353-2021>
© Author(s) 2021. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Source apportionment of atmospheric PM₁₀ oxidative potential: synthesis of 15 year-round urban datasets in France

Samuël Weber¹, Gaëlle Uzu¹, Olivier Favez^{2,3}, Lucille Joanna S. Borlaza¹, Aude Calas¹, Dalia Salameh¹, Florie Chevrier^{1,4,5}, Julie Allard¹, Jean-Luc Besombes¹, Alexandre Albinet^{2,3}, Sabrina Pontet⁵, Boualem Mesbah⁶, Grégory Gillet⁶, Shouwen Zhang⁷, Cyril Pallares⁹, Eva Leoz-Garziandia^{2,3}, and Jean-Luc Jaffrezo¹

¹Univ. Grenoble Alpes, CNRS, IRD, IGE (UMR 5001), 38000 Grenoble, France

²INERIS, Parc Technologique Alata, BP 2, 60550 Verneuil-en-Halatte, France

³Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'air, 60550 Verneuil-en-Halatte, France

⁴Univ-Savoie Mont Blanc, CNRS, EDYTEM, 73000 Chambéry, France

⁵Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, 69500 Bron, France

⁶Atmo Sud, 13294 Marseille, France

⁷Atmo Hauts de France, 59044 Lille, France

⁸Atmo Nouvelle Aquitaine, 33692 Mérignac, France

⁹Atmo Grand Est, 67300 Schiltigheim, France

Correspondence: Gaëlle Uzu (gaelle.uzu@ird.fr) and Samuël Weber (samuel.weber@univ-grenoble-alpes.fr)

Points saillants

Cette synthèse concerne une des premières synthèses à large échelle des données de Potentiel Oxydant (PO) mesurées dans l'équipe (Calas et al., 2019 ; Dallenbach et al., 2020 ; Tassel et al., 2024), et démontre l'universalité d'une méthodologie novatrice de déconvolution des sources du PO testée auparavant sur un site pilote (Weber et al., 2018). Ces résultats autorisent maintenant des travaux de modélisation du PO via des modules de CTM (Dallenbach et al., 2020 ; Vida et al., 2024). Par ailleurs, cette publication est l'une des très nombreuses publiées en premier auteur sur la période par nos étudiants (M2, doctorants) et postdoc (32 sur 112 publications). Enfin cette publication est associée à un [site web](#) qui permet d'explorer les sources et leur contribution au potentiel oxydant des aérosols à l'échelle nationale et permettant de comparer les sites entre eux.

Figure 5. Averaged daily contribution of the sources to (a) the PM₁₀ mass, (b) the OP_v^{DTT} and (c) the OP_v^{AA}. The bars represent the mean, and the error bars represent the 95 % confidence interval of the mean.

Pollution de l'air, comment révéler l'invisible ?

Carte d'identité du projet

Vidéo vulgarisant les recherches sur la thématique pollution atmosphérique et santé.

TITRE : Pollution de l'air, comment révéler l'invisible ?

PORTEUSE : Gaëlle Uzu

PERIODE/ANNEE DE CREATION : 2022-24

LIENS : <https://www.youtube.com/watch?v=HcM72WggnI4>

Podcast : https://www.youtube.com/watch?v=i54vBq_HULw

Vidéo flash : Peut-on contrôler l'air que l'on respire ?

<https://www.youtube.com/watch?v=5Ckonvke6Yg>

FINANCEMENTS : OSUG

PARTENAIRES : OSUG/Fondation UGA/ IGE

RESUME : Vidéos de dissémination des recherches de l'équipe sur le lien qualité de l'air/santé à destination du grand public

Contexte

L'équipe se distingue par la richesse de ses interactions avec le monde culturel et social, en tissant des liens étroits avec divers secteurs pour partager et diffuser ses recherches. Par exemple, une résidence artistique dans l'équipe a permis de créer une pièce de théâtre inspirée des enjeux de la qualité de l'air, sensibilisant un large public aux questions environnementales. Par ailleurs, l'équipe donne plusieurs fois par an des séminaires grand public : on pourra noter sa participation active aux assises nationales de la qualité de l'air de 2024, lors desquelles elle a animé une conférence grand public, renforçant le dialogue avec la société sur les défis et impacts de la pollution atmosphérique. Enfin, très sollicitée par les médias, elle participe activement à des documentaires, vidéos et podcasts pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et sanitaires. La vidéo que nous avons souhaité promouvoir ici associe ingénieures de recherche en développements instrumentaux, en analyses chimiques et la chercheuse de référence sur ce sujet.

Point saillants

<https://www.youtube.com/watch?v=HcMZ2WggnI4>

Cette vidéo permet de comprendre comment nous sommes passés du développement d'indicateurs sanitaires en laboratoire à partir de prélèvements atmosphériques sur filtres à un instrument breveté pour le mesurer en temps réel dans l'atmosphère.

Portfolio CryoDyn

Le portfolio de CryoDyn comporte trois articles scientifiques, une bande dessinée et une vidéo. Nous montrons d'abord un exemple d'étude de processus glaciaire menée dans CryoDyn, avec des implications importantes pour la compréhension de l'évolution des calottes. Nous montrons ensuite un des aboutissements de la modélisation de processus pour les glaciers de montagne et les calottes polaires, avec un article montrant la forte implication de CryoDyn dans les efforts internationaux allant vers l'estimation de l'élévation du niveau des mers. Le 3^e article est la première étude à fournir la vitesse d'écoulement des glaciers à l'échelle planétaire, et cela souligne la montée en puissance des activités de télédétection dans CryoDyn.

La bande dessinée illustre bien le travail de terrain et sur les processus, qui est au cœur d'une partie importante des activités de CryoDyn. Enfin, la vidéo introduit le lien des activités de recherche de CryoDyn avec les enjeux sociétaux (ici le niveau des mers), ainsi que l'effort de communication fait par l'équipe.

Contrôle morphologique du glissement basal au Groenland : vers une nouvelle représentation de l'impact de la fonte de surface

Carte d'identité du projet

Article publié dans une revue de rang A

TITRE : Threshold response to surface melt drives large-scale bed weakening in Greenland

AUTEURS : Maier, N., Gimbert, F., Gillet-Chaulet, F.

ANNEE DE PUBLICATION : 2022

JOURNAL : Nature

REFERENCE DE L'ARTICLE :

<https://doi.org/10.1038/s41586-022-04927-3> ;

<https://hal.science/hal-04297049/>

NOMBRE DE CITATIONS : 15

RESUME : L'étude de Maier et al., 2022 apporte une nouvelle vision du rôle de l'eau dans la lubrification de l'interface glace-roche sous les calottes polaires et glaciers de montagne, et donc des changements de dynamique glaciaire attendus en réponse aux changements climatiques. En analysant les champs de vitesses de surface du Groenland et en inversant le frottement basal associé par modélisation numérique, nous identifions l'eau de fonte comme jouant un rôle majeur dans la dynamique de la glace, cependant à travers un contrôle différent de celui considéré auparavant.

Le glissement basal dépend peu des taux de fonte, mais dépend grandement de la morphologie des glaciers, un paramètre non considéré jusqu'alors. Les glaciers marins, plus raides et rapides, ont un fort frottement basal, tandis que les glaciers terrestres, plus lents et plats, ont un faible frottement basal en raison de leur drainage sous glaciaire rendu moins efficace et donc plus propice au stockage d'eau à l'interface. Cette découverte a des implications majeures sur notre manière de conceptualiser l'évolution pluri-décennale à pluri-centennale de calottes polaires en réponses aux changements climatiques, et d'en prédire les conséquences en termes d'élévation du niveau marin.

Figure 1 : Différences hydrologiques sous-glaciaires attendues entre les glaciers se terminant en mer, à pente de surface relativement forte favorisant l'export d'eau à travers des chenaux prépondérants et donc un lit fortement frottant (dessin de gauche), et les glaciers évoluant vers une terminaison terrestre, ayant une pente de surface plus faible favorisant le stockage d'eau sous-glaciaire et donc un lit faiblement frottant (dessin de droite). Dans un contexte de réchauffement climatique et une transition progressive des glaciers marins vers des glaciers terrestres, les prédictions futures qui négligeraient la rétroaction sur l'hydrologie sous glaciaire et le frottement basal sous-estimeraient significativement les vitesses d'écoulements futures, et donc les contributions des glaciers à l'élévation du niveau marin.

Éléments complémentaires

Cette contribution illustre l'implication forte de CryoDyn dans la compréhension des processus physiques qui contrôlent la dynamique de la cryosphère, depuis les petites échelles de temps intra-journalières vers les échelles de temps des changements climatiques. L'approche adoptée dans CryoDyn consiste à développer des systèmes d'observation innovants permettant de quantifier les processus en jeu (instrumentation en forage, géophysique de terrain, imagerie satellitaire et par drone, expérimentations en laboratoire), et à confronter ces observations avec des modélisations dédiées aux différentes échelles (quelques mètres à plusieurs centaines de kilomètres) de manière à enrichir les lois physiques. L'effectif sur cette thématique est de 6 chercheurs permanents (2 CR, 2 DR, 1 MdC et 1 Pr), impliqués dans des projets variés, depuis des questions fondamentales adressées dans des projets nationaux et internationaux d'envergure (ANR SAUSSURE, IPEV Seis-Adelice, ERC REASSESS) vers des questions plus appliquées dans des projets en lien avec les acteurs socio-économiques locaux (départements, communes). Ce portfolio est notamment très en lien avec l'item BD SAUSSURE. Ce travail a été réalisé lors d'un projet de 2 ans de postdoctorat de Nathan Maier, financé par le projet ANR SEISMORIV (2017-2022, ANR-17-CE01-0008), et a été réalisé entièrement dans l'équipe CryoDyn.

Contexte

Pendant plusieurs années, les glaciologues s'intéressant au Groenland se sont demandés si l'infiltration de la fonte de surface sous la glace pourraient lubrifier la base des glaciers et accélérer leur écoulement. Dans son rapport de 2022, le GIEC a conclu que l'augmentation de production d'eau par fonte de surface au Groenland ne causait pas d'augmentation continue du flux des glaciers, car les réseaux de drainage sous glaciaires sont capables de s'adapter pour évacuer l'excès d'eau, limitant ainsi la lubrification et donc le glissement de la calotte sur son socle rocheux. L'étude de Maier et al., 2022 remet grandement en cause ces conclusions.

Points saillants

- Identification d'un nouveau contrôle qu'est la morphologie des glaciers sur l'hydrologie sous glaciaire.
- Ce nouveau contrôle, non identifié auparavant et encore aujourd'hui non incorporé dans les modèles, pourrait avoir une influence majeure dans les projections futures d'élévation du niveau marin.
- Le projet ERC REASSESS (2024-2029, PI F. Gimbert) est construit sur ces découvertes, et a pour objectifs (i) de quantifier, par l'observation géophysique et la modélisation physique, les changements hydrologiques induits par les changements morphologiques, et (ii) d'évaluer, par la modélisation grande échelle, l'impact de ces changements sur les projections futures du niveau marin.

ATURE

Contributions des glaces continentales à l'élévation du niveau de la mer au XXI^e siècle

Carte d'identité du projet

Article publié dans une revue de rang A
TITRE : Projected land ice contributions to twenty-first-century sea level rise

AUTEURS : Edwards, T., Nowicki, S., Marzeion, B, Hock, R., Goelzer, H., Seroussi, H., Jourdain, N.C. (...), Champollion, N., and many others

ANNEE DE PUBLICATION : 2021

JOURNAL : Nature

REFERENCE DE L'ARTICLE :

<https://doi.org/10.1038/s41586-021-03302-y> ;

<https://hal.science/hal-03230877/>

NOMBRE DE CITATIONS : 215

RESUME : Cet article a déterminé pour la première fois la contribution des glaces continentales à l'élévation du niveau moyen de la mer à l'échelle mondiale, à l'aide de modèles des calottes glaciaires d'Antarctique et du Groenland, et de modèles globaux de glaciers de montagne. L'émulation statistique a été utilisée pour étendre de grands ensembles multi-modèles à tout un ensemble de nouveaux scénarios, et pour rendre compte des incertitudes découlant des divers modèles concernés.

En limitant le réchauffement planétaire à 1,5°C, la contribution des glaces terrestres à l'élévation du niveau de la mer au 21^{ème} siècle serait réduite de moitié par rapport aux engagements actuels en matière d'émissions. La médiane diminue de 25 à 13 cm d'équivalent du niveau de la mer d'ici 2100, les glaciers étant responsables de la moitié de la contribution à l'élévation du niveau de la mer. La contribution projetée de l'Antarctique ne montre pas de dépendance claire au scénario d'émissions, en raison des incertitudes liées aux processus compensatoires d'augmentation de la perte de glace via l'écoulement glaciaire et de l'accumulation de neige dans un climat qui se réchauffe. Toutefois, dans des hypothèses pessimistes sur les processus les plus mal compris, la perte de glace dans l'Antarctique pourrait être cinq fois plus importante, ce qui porterait la contribution médiane de la glace continentale à 42 cm de niveau de la mer dans le cadre des politiques et des engagements actuels, la projection du 95^{ème} centile dépassant un demi-mètre même dans le cas d'un réchauffement de 1,5 °C.

Figure 1 : Distribution de probabilité de la contribution du Groenland, des glaciers, et de l'Antarctique de l'Ouest à l'élévation du niveau de la mer moyen en 2100, pour divers scénarios socio-économiques. En bas à droite sont montrées les distributions pour tout l'Antarctique, via l'émulation de modèles (Main), et en prenant les représentations les plus défavorables des processus mal contraints (Risk-averse).

Éléments complémentaires

Cet article est le fruit d'une collaboration de 84 chercheurs de 62 instituts de recherche. Il combine les résultats du projet d'intercomparaison de modèles de calottes polaires (ISMIP) et du projet d'intercomparaison de modèles globaux de glaciers (GlacierMIP), deux activités ciblées du projet Climate and Cryosphere (CliC) du World Climate Research Project (WCRP). CryoDyn a participé très en amont via des groupes de travail visant à préparer le protocole des exercices d'intercomparaison. Ces projections ont été la première source d'informations pour les projections du niveau de la mer dans le 6^{ème} rapport du GIEC publié en 2021. Ceci montre le gain de maturité des modèles de glaciers et calottes, qui ont désormais leur place parmi les autres composantes des modèles de climat.

Le Monde a relaté les [principaux résultats de cet article le 5 Mai 2021](#). De nombreux articles de presse avaient également repris les résultats de ISMIP6 pour lesquels une alerte presse CNRS avait été émise : <https://www.cnrs.fr/fr/presse/calottes-polaires-quel-point-montera-la-mer>

La participation de CryoDyn à ISMIP s'est par ailleurs traduite par 9 articles scientifiques en amont de celui présenté ici, [voir le numéro spécial dans The Cryosphere sur la collection ISMIP](#).

La participation de CryoDyn aux projets ISMIP et GlacierMIP s'est faite en dehors d'un projet financé. Un certain nombre de projets de CryoDyn sont néanmoins venus en synergie avec cet effort international, notamment les projet ANR TROIS-AS (300 k€) et EIS (500k€).

Contexte

Cet article combine le 1^{er} ensemble multi-modèles de simulations de l'évolution de la masse des calottes directement forcé par les simulations climatiques, et du 1^{er} ensemble multi-modèle de simulations du bilan de masse de l'ensemble des glaciers de la planète. Du point de vue des calottes, cela représente l'aboutissement d'une révolution en glaciologie, depuis la découverte surprise des changements rapides en Antarctique de l'Ouest à la fin des années 1990, le développement de modèles de calotte capables de reproduire ces changements au début des années 2010, et enfin le lien direct avec les modèles de climat à la fin des années 2010. Du point de vue des glaciers, c'est l'aboutissement des modèles globaux développés depuis les années 2010 et ayant bénéficié d'une meilleure connaissance du volume des glaciers à l'échelle mondiale, notamment grâce à la télédétection. L'ensemble des simulations obtenues a été émulé statistiquement pour représenter la contribution de la cryosphère au niveau de la mer dans divers scénarios et avec une estimation robuste de l'incertitude, ce qui était encore assez nouveau au moment de la publication.

Points saillants

- Première estimation de la contribution de la cryosphère au niveau des mers directement contrainte par les simulations climatiques CMIP.
- Une contribution de la cryosphère de plus de 0.5 m au niveau des mers d'ici 2100 ne peut être exclue étant donné l'incertitude sur la modélisation de certains processus en Antarctique.

Ces résultats montrent le gain de maturité des modèles de calottes et des modèles globaux de glaciers, et ouvre la perspective d'une place dans la modélisation du Système Terre.

Vitesse et épaisseur des glaciers du monde

Carte d'identité du projet

Article publié dans une revue de rang A
TITRE : Ice velocity and thickness of the world's glaciers

AUTEURS : Millan, R., Mouginot, J., Rabatel, A., Morlighem, M.

ANNEE DE PUBLICATION : 2022

JOURNAL : Nature Geoscience

REFERENCE DE L'ARTICLE :

<https://doi.org/10.1038/s41561-021-00885-z> ;

<https://hal.science/hal-04806342>

NOMBRE DE CITATIONS : 180

RÉSUMÉ : L'impact du changement climatique sur les ressources en eau et l'élévation du niveau de la mer est largement déterminé par la taille des réservoirs de glace à travers le monde et la distribution des épaisseurs de glace qui reste incertaine. Ici, nous présentons une cartographie complète et à haute résolution de l'écoulement des glaciers pour 98 % de la surface totale des glaciers du monde durant la période 2017-2018. Nous avons ensuite utilisé cette cartographie de l'écoulement pour estimer le volume global de glace, en conciliant la distribution des épaisseurs de glace avec la dynamique des glaciers et la topographie de surface. Les résultats suggèrent que les glaciers du monde ont un potentiel de contribution à l'élévation du niveau de la mer de 257 ± 85 mm.

Pour les glaciers de montagne et notamment dans les Andes tropicales et les hautes montagnes d'Asie, nos conclusions mettent en évidence des changements notables dans les stocks d'eau douce que représentent les glaciers, avec 34 % de glace en plus dans l'Himalaya et 27 % en moins dans les Andes tropicales, affectant la disponibilité en eau pour les populations locales. Cette cartographie de l'écoulement et de l'épaisseur des glaciers redéfinit notre compréhension de la distribution mondiale du volume de glace et a des implications pour la simulation de l'évolution future des glaciers à travers le monde, car des représentations précises de la géométrie et de la dynamique des glaciers sont primordiales pour leur modélisation.

Illustration : Exemples de cartes de vitesse d'écoulement en surface des glaciers. Les vitesses d'écoulement (en mètres par an) sont représentées en trois dimensions et sur une échelle de couleur logarithmique. La carte du monde au centre indique la position géographique des massifs englacés illustrés sur les vues 3D.

Éléments complémentaires

Cet article est le fruit de la collaboration de trois chercheurs de l'IGE et d'un chercheur de Dartmouth College (USA). Il est issu du travail de post-doctorat de Romain Millan, financé par une bourse du Centre National d'Etudes Spatiales (2018-2020).

Un interface web de visualisation des résultats a été mise en place par CryoDyn: <https://ige-vis.univ-grenoble-alpes.fr/glaciers/index.html>

À la sortie de cet article, ont été créés :

- une vidéo OSUG (<https://www.youtube.com/watch?v=WDn4SWFgyb4>),
- un communiqué de presse CNRS (<https://www.cnrs.fr/fr/presse/nouvelle-quantification-de-lecoulement-et-du-volume-des-glaciers-du-monde-entier>)
- et des articles de vulgarisation dans The Conversation (<https://theconversation.com/un-premier-atlas-mondial-pour-estimer-les-volumes-deau-des-glaciers-176585>) et La Météorologie (https://lameteorologie.fr/issues/2023/120/meteo_2_023_120_37).

La presse a bien relayé ces résultats, avec une chronique dans La Terre au Carré sur France Inter (<https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/camille-passe-au-vert/camille-passe-au-vert-du-jeudi-10-fevrier-2022-4250504>), un reportage sur Al Jazeera (<https://www.aljazeera.com/news/2022/2/7/worlds-glaciers-contain-less-ice-than-thought-new-report-finds>), un article du New York Times (<https://www.nytimes.com/2022/02/07/climate/glaciers-water-global-warming.html>) et un article du Monde (https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/02/07/les-glaciers-receivent-moins-d-eau-qu-estimee-uparavant_6112681_3244.html)

Contexte

La fonte des glaciers a contribué à 30 % de l'élévation du niveau des mers depuis les années 1960. Malgré leur importance, les volumes de glace dans les glaciers sont mal connus en raison de leur répartition géographique et de l'accès difficile. Les mesures directes des épaisseurs de glace sont rares, couvrant seulement 1 % des glaciers. La vitesse d'écoulement d'un glacier est un indicateur clé pour estimer la distribution des épaisseurs de glace, car les glaciers se déplacent sous l'effet de leur propre poids, à l'instar d'un fluide très visqueux. Cependant, les observations directes de vitesses sont rares ou peu adaptées à la diversité des glaciers autour de la planète (faible résolution spatiale).

L'imagerie satellitaire offre désormais des moyens prometteurs pour mesurer l'écoulement de tous les glaciers terrestres, permettant ainsi une meilleure estimation de leur volume.

Cette étude marque une avancée majeure en glaciologie : la première cartographie de l'écoulement des glaciers à l'échelle planétaire. Pour quantifier la vitesse d'écoulement des glaciers mondiaux, des chercheurs de l'Institut des Géosciences de l'Environnement de Grenoble et du Dartmouth College ont utilisé plus de 800 000 paires d'images satellitaires de Landsat-8, Sentinel-1 et Sentinel-2, acquises entre 2017 et 2018. Ces satellites fournissent des images régulières et détaillées, permettant d'observer le déplacement des glaciers. Des millions d'heures de calcul ont été nécessaires pour créer un atlas unique de l'écoulement de plus de 200 000 glaciers, couvrant une grande diversité de tailles et de comportements

Points saillants

- Première cartographie de l'écoulement des glaciers à l'échelle planétaire.
- Illustre la montée en puissance des activités de télédétection dans CryoDyn et les liens avec le CNES

SAUSSURE, comprendre le glissement des glaciers

Carte d'identité du projet

Bande dessinée

TITRE : SAUSSURE, comprendre le glissement des glaciers

DIRECTION ARTISTIQUE, SCENARIO, DESSINS : Marine Jambeau

COMITÉ SCIENTIFIQUE: Olivier Gagliardini, Florent Gimbert, Adrien Gilbert

ANNÉE : 2024

LIEN : <https://cloud.univ-grenoble-alpes.fr/s/fMxMtRgtgNn8FTK>

RESUME : À travers le récit d'une expédition scientifique sur le glacier d'Argentière, préparez-vous à découvrir comment les observations sur le terrain, couplées à leur modélisation physique, révèlent les secrets du glissement des glaciers et conduisent à des avancées essentielles pour prédire le recul des glaciers dans le contexte du réchauffement climatique.

Pour les glaciers de montagne et notamment dans les Andes tropicales et les hautes montagnes d'Asie, nos conclusions mettent en évidence des changements notables dans les stocks d'eau douce que représentent les glaciers, avec 34 % de glace en plus dans l'Himalaya et 27 % en moins dans les Andes tropicales, affectant la disponibilité en eau pour les populations locales. Cette cartographie de l'écoulement et de l'épaisseur des glaciers redéfinit notre compréhension de la distribution mondiale du volume de glace et a des implications pour la simulation de l'évolution future des glaciers à travers le monde, car des représentations précises de la géométrie et de la dynamique des glaciers sont primordiales pour leur modélisation.

Illustration : Couverture et extraits de la bande dessinée SAUSSURE

Éléments complémentaires

Cette bande dessinée a été réalisée dans le cadre du projet ANR SAUSSURE (504k€). Elle a été initiée par des chercheurs de CryoDyn, mais décrit aussi le travail de chercheurs de l'équipe C2H et du Service Technique de l'IGE.

Contexte

La dessinatrice Marine Jameau a été invitée à suivre des chercheurs de CryoDyn et C2H sur le terrain lors de la campagne d'instrumentation du glacier d'Argentière, dans le cadre du projet ANR SAUSSURE.

Cette collaboration s'est avérée très riche et l'idée d'une bande dessinée a germé. L'ouvrage a trois niveaux de lecture : une partie qui montre la campagne de mesures et les différents instruments employés, une partie sur l'histoire de la compréhension du frottement à la base des glaciers, et une partie plus théorique sur les modèles de frottement contemporains.

Cette bande dessinée illustre bien le travail de terrain et sur les processus, qui est au cœur d'une partie importante des activités de CryoDyn.

Comment peut-on prédire l'augmentation du niveau de la mer dans le futur ?

Carte d'identité du projet

TITRE : PROTECT Video – Episode 1: Sea level science – How can we predict sea level rise in the future?

DIRECTION SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE : Anne Chapuis et Gaël Durand

PRODUCTION : White Fox Pictures

ANNÉE : 2021

LIEN : <https://doi.org/10.5281/zenodo.12177316>

AUDIENCE : vue 3300 fois sur YouTube

RESUME : Le niveau des mers n'a cessé de varier au cours des derniers millénaires, et si le déplacement d'un campement n'était peut-être pas un problème pour nos lointains ancêtres, il en va tout autrement aujourd'hui pour des villes comme Venise ou New-York. Le niveau de la mer s'élève actuellement à un rythme accéléré en raison de la fonte des glaces terrestres : glaciers de montagne, calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. Quelle sera la hauteur du niveau de la mer dans 10 ans, 50 ans, 80 ans, 500 ans ? Comment calculer l'ampleur de la montée des eaux ?

Figure 1 : Extraits de la vidéo

Éléments complémentaires

Le consortium H2020 PROTECT a réalisé une série de 4 vidéos sur la contribution de la cryosphère au niveau des mers (<https://protect-sl.eu/videos/>). Nous présentons ici la première de ces vidéos qui introduit la problématique de la hausse du niveau des mers à différentes échelles de temps et explique brièvement comment on estime la contribution de la cryosphère. PROTECT est un projet Horizon Europe 2020 qui a réuni environ 200 chercheurs de 27 institutions sur 2020-2025. Ce projet a été piloté par G. Durand de CryoDyn, pour une enveloppe totale de 10M€, dont 1.5M€ à l'IGE.

Contexte

Cette vidéo illustre le lien des activités de recherche de CryoDyn avec les enjeux sociétaux (ici le niveau des mers), ainsi que l'effort de communication fait dans CryoDyn pour plusieurs projets ANR et Européens. Le projet PROTECT a en effet été coconstruit avec la communauté scientifique de l'impact de l'élévation du niveau des mers (par exemple le BRGM). Ceci s'est traduit par des choix de scénarios et d'horizons temporels pertinents pour les plans de protection, de retrait ou d'accommodation. Puis, dans le déroulement du projet, toute la chaîne a été couverte, des simulations de glaciers et calottes polaires aux projections régionales de changement du niveau des mers.

Concernant la communication, PROTECT a financé une ingénieure en communication (A. Chapuis) à 50% dans CryoDyn pendant 4 ans.

Portfolio ECRINS

Le portfolio de l'équipe ECRINS rassemble 4 publications scientifiques pour illustrer la diversité des travaux et approches en lien avec l'étude des risques gravitaires et de la cryosphère en montagne, ainsi qu'une plateforme de calcul en ligne de propagation des aléas gravitaires. Les publications montrent que l'équipe est compétente sur toutes les composantes des risques naturels en montagne, depuis les recherches fondamentales sur le comportement mécanique des géomatériaux impliqués dans les écoulements jusqu'à l'analyse quantitative du risque rocheux causé par des facteurs multiples et à de larges échelles spatiales, en passant par des avancées concernant la caractérisation de l'évolution des liens entre activité avalancheuse et climat à des échelles temporelles de plusieurs siècles ou encore la sûreté de fonctionnement et la gestion intégrée des ouvrages de protection torrentielle.

L'accent est mis sur des publications dont le premier auteur est jeune chercheur.e (3 thèses et une jeune recrutée) dans différents journaux réputés (disciplinaire ou multidisciplinaire), et dans un cadre de collaborations internationales : Risk Analysis, Reliability Engineering and System Safety, J. Fluid Mechanics et PNAS. Enfin, nous avons mis en avant la plateforme de logiciels Patrisk récemment ouverte librement avec un focus sur l'intégration du modèle de propagation des avalanches développé au sein de l'équipe ECRINS. Cette plateforme a vocation à intégrer progressivement l'ensemble des modèles de propagation des aléas gravitaires et à être utilisée pour faciliter les actions de valorisation et transfert des connaissances (projets partenariaux, formation, travaux d'expertise, etc.).

Évaluation holistique du risque de chutes de pierres dans les régions de haute montagne à activité sismique

Carte d'identité du projet

Article publié dans une revue de rang A, publication d'une doctorante, collaborations internationales (Suisse et Chili)

TITRE : Holistic rockfall risk assessment in high mountain areas affected by seismic activity: Application to the Uspallata valley, Central Andes, Chile

AUTEURS : Manon Farvacque, Nicolas Eckert, Gabriel Candia, Franck Bourrier, Christophe Corona, David Toe

ANNEE DE PUBLICATION : 2023

JOURNAL : Risk Analysis

REFERENCE DE L'ARTICLE :

<https://doi.org/10.1111/risa.14239>

NOMBRE DE CITATIONS : 3 (20/01/2025)

RESUME : Dans les zones exposées aux aléas naturels, les effets en cascade résultant de processus complexes peuvent représenter une grande partie du risque total. Les environnements peuplés de haute montagne sont particulièrement sensibles, et des méthodes d'analyse quantitative des risques applicables à grande échelle sont nécessaires de toute urgence. Cet article présente une évaluation quantitative complète du risque rocheux dans une grande vallée archétypale des montagnes andines, au centre du Chili, qui intègre un large éventail d'enjeux.

Le risque est exprimé sous la forme de dommages attendus, à la fois en termes monétaires et de victimes, et à différentes échelles spatiales pertinentes pour la prise de décision. En particulier, le risque total est segmenté selon les principaux facteurs à son origine. À cette fin, l'aléa sismique local est quantifié et la fréquence annuelle de déclenchement des chutes de pierres qui en résulte est intégrée dans le processus d'évaluation quantitative des risques. Nos résultats montrent le rôle significatif de l'activité sismique comme mécanisme de déclenchement des chutes de pierres, et mettent en évidence les enjeux qui ont une contribution majeure au risque total. Enfin, une analyse de sensibilité est menée pour (i) évaluer la robustesse des estimations de risque obtenues par rapport aux choix de données et de modélisation et (ii) identifier les hypothèses les plus critiques. Notre approche démontre la faisabilité d'une analyse quantitative du risque à grande échelle dans des environnements sensibles et ouvre des perspectives pour affiner la quantification dans des territoires similaires affectés par des effets en cascade et des risques multiples.

Risque rocheux dans la vallée d'Uspallata : blocs rocheux surplombant la route transfrontalière (photo @INRAE) et décomposition du risque total entre risque d'origine sismique et climatologique (Farvacque et al., 2023).

Contexte

Cette recherche a constitué la dernière partie du travail de thèse de Manon Farvacque (financement complet région AURA), première auteure de l'article. Les développements qu'elle avait conduits au préalable dans sa thèse consacrée à la quantification du risque rocheux y ont été étendus à un cadre multirisque (incluant le forçage sismique) avec une application à un territoire Andin au Chili.

Pour le financement des déplacements sur le terrain d'étude au Chili, ce travail a bénéficié d'un financement ECOS-SUD France Chili entre INRAE et la Pontificia Universidad Católica (Santiago, Chili). Un séjour prolongé supplémentaire de 4 semaines dans les Universidad del Desarrollo et Pontificia Universidad Católica (Santiago, Chili) a été financé par le Labex OSUG.

La recherche a été menée conjointement entre l'IGE, les Universidad del Desarrollo et Pontificia Universidad Católica, avec une contribution de l'Université de Genève (Suisse) à la finalisation des travaux. Ce travail s'inscrit dans le cadre du développement de partenariats structurants entre ces entités dans le domaine des risques en montagne.

L'article a fait l'objet d'un communiqué de presse et d'une actualité INRAE, <https://www.inrae.fr/actualites/montagne-il-est-maintenant-possible-quantifier-risque-lie-aux-chutes-blocs-cordillere-andes>, relayé par l'Université de Desarrollo et l'Université de Genève.

Points saillants

Les zones de haute montagne sont souvent confrontées à un très large éventail d'aléas naturels, dont les effets combinés dits en « cascade » peuvent avoir de graves conséquences sur les infrastructures collectives et les zones urbanisées. Ces risques multiples impliquant des interactions complexes entre aléas et/ou enjeux, de plus en plus prégnants dans le contexte des impacts des évolutions du climat et de l'intensification de l'aménagement des zones de montagne restent cependant difficiles à quantifier lorsque des enjeux très variés sont menacés, surtout sur des zones très étendues. En particulier les méthodes quantitatives existantes faisant appel à des techniques formelles d'analyse de risque sont très peu développées.

La méthode d'évaluation quantitative proposée est ainsi très innovante car elle considère un large éventail d'enjeux, en tenant compte à la fois du risque rocheux d'origine sismique et du risque rocheux « courant » lié à l'érosion et à la climatologie locale. Cet apport méthodologique a supporté la publication dans la revue Risk Analysis, la revue de référence de la Society for Risk Analysis (SRA). Il ouvre la voie à de nombreux développements futurs pour les risques multiples en montagne.

Pour le cas d'étude, une grande vallée archétypale des montagnes andines, les enjeux les plus fortement menacés, les vies humaines dans certains villages et les véhicules sur plusieurs tronçons routiers ont pu être identifiés. Il a également été montré que dans la zone considérée près de 60% du risque rocheux total est lié à l'activité sismique. Il s'agit d'un résultat important pour la préparation des secours, permettant d'anticiper le « sur-risque » rocheux en cas de séisme important.

Une réponse abrupte des avalanches de neige dans un climat en réchauffement

Carte d'identité du projet

Article publié dans une revue de rang A, publication d'une jeune recrutée, collaborations internationales

TITRE : Upslope migration of snow avalanches in a warming climate

AUTEURS : Florie Giacona, Nicolas Eckert, Christophe Corona, Robin Mainieri, Samuel Morin, Markus Stoffel, Brice Martin, Mohamed Naaim

ANNEE DE PUBLICATION : 2021

JOURNAL : Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

REFERENCE DE L'ARTICLE : [10.1073/pnas.2107306118](https://doi.org/10.1073/pnas.2107306118) ; <https://shs.hal.science/hal-03427450/>

NOMBRE DE CITATIONS : 57 dans google scholar, 38 dans scopus

RESUME : Afin de pallier le manque de compréhension de l'évolution de l'activité des avalanches de neige dans un climat en réchauffement, cet article adopte une approche innovante en plaçant l'analyse dans le temps long (plus de deux siècles) et en combinant des méthodologies qui n'ont jusqu'ici pas été associées dans ce cadre : enregistrements historiques étendus et des techniques bayésiennes. Nous montrons une réponse abrupte de l'activité avalancheuse à un réchauffement de l'ordre de +1.35°C en période hivernale entre 1850 et 1920 (transition entre la fin du petit âge glaciaire et le début du vingtième siècle) : réduction de plus de sept fois du nombre annuel d'avalanches, diminution importante de la taille des avalanches, des saisons d'avalanche plus courtes ainsi qu'une réduction de l'étendue des terrains propices aux avalanches.

Figure 1 : Activité avalancheuse homogénéisée dans les Vosges de 1774 à 2013

Contexte

Il est désormais bien établi que le changement climatique affecte tout particulièrement les zones de montagne. Les impacts sur la cryosphère (neige, glace, permafrost) sont très importants et bien décrits pour l'évolution des glaciers et l'enneigement. Cependant, les évolutions de l'activité avalancheuse en réponse au changement climatique restent encore peu connues, faute de séries d'observations de suffisamment longue durée et de techniques statistiques capables de rendre compte des nombreux biais inhérents aux rares séries existantes. Cela a notamment été récemment rappelé dans le rapport spécial du GIEC sur l'océan et la cryosphère, qui inclut un chapitre spécifiquement dédié aux zones de montagne. L'enjeu en matière de risque est crucial étant donné la dangerosité des avalanches pour les humains et les infrastructures (bâtiments, réseaux de transport et de communication, etc.). Pour y remédier, l'équipe de recherche a étudié l'évolution de l'activité avalancheuse entre la fin du XVIII^e siècle et 2014 dans le massif vosgien. Les scientifiques ont utilisé une approche interdisciplinaire innovante combinant analyse du corpus de sources historiques (archives écrites, documents iconographiques, témoignages, etc.), modélisation statistique et climatologie. Ce type d'approche est rare dans le domaine des risques naturels, en particulier en montagne, où les développements restent encore très compartimentés.

Points saillants

Cette étude montre que l'augmentation de température de +1,5°C dans le Massif vosgien entre le milieu du XIX^e et le début du XX^e siècle (fin de ce que l'on dénomme le « Petit âge glaciaire ») a induit une réduction par sept du nombre moyen d'avalanches par hiver à l'échelle du massif. La taille moyenne des avalanches s'est significativement réduite – la dernière avalanche de taille exceptionnelle a eu lieu en 1952 – ainsi que la durée de la saison durant laquelle les avalanches se produisent (réduction de 23 jours en moyenne). L'analyse de l'évolution de l'enneigement a montré que ces changements sont liés à une réduction nette, à la fin du « Petit âge glaciaire », de l'enneigement aux altitudes basses et moyennes du massif. En conséquence, les avalanches ont maintenant quasiment disparu de ces altitudes. Aujourd'hui, elles s'y produisent essentiellement aux altitudes les plus élevées (zones de déclenchement avec une altitude minimale de 1200 m environ), même si l'activité avalancheuse reste encore dans ce massif un risque potentiel. Cette étude suggère qu'à terme, dans de nombreux massifs montagneux, l'activité avalancheuse va progressivement être restreinte à des altitudes de plus en plus élevées et que ce mouvement s'accompagnera vraisemblablement par une réduction en moyenne de leur taille et de la durée de la saison durant laquelle elles se produisent à mesure que le réchauffement futur réduira l'enneigement. Plus largement, ces résultats montrent que les massifs de moyenne montagne peuvent servir de sentinelles des impacts du réchauffement climatique et aider ainsi à la conception de stratégies d'adaptation efficaces pour l'ensemble des territoires de montagne. L'approche méthodologie originale proposée, ouvre des perspectives pour capturer les évolutions complexes et rapides des risques en montagne.

Une nouvelle approche de modélisation de la détérioration et de la maintenance des ouvrages de protection contre les crues torrentielles

Carte d'identité du projet

Article publié dans une revue de rang A, publication d'une doctorante, collaboration entre IGE et GIPSA dans le cadre du Grenoble Risk Institute

TITRE : Deterioration modeling and maintenance assessment using physics-informed stochastic Petri nets: Application to torrent protection structures

AUTEURS : Nour Chahrouh, Mohamad Nasr, Jean-Marc Tacnet, Christophe Bérenguer
ANNEE DE PUBLICATION : 2021

JOURNAL : Reliability Engineering and System Safety (RESS)

REFERENCE DE L'ARTICLE : <https://hal.science/hal-03145882v1> ; [10.1016/j.ress.2021.107524](https://doi.org/10.1016/j.ress.2021.107524)

NOMBRE DE CITATIONS : google scholar, cité 36 fois ; scopus, cité 22 fois

RESUME : Les territoires de montagne sont très exposés à des phénomènes naturels violents tels que les crues torrentielles qui sont en pleine évolution en lien avec les changements climatiques et géophysiques. Pour gérer et prévenir les risques, des milliers d'ouvrages de protection existent dans les montagnes françaises afin de réduire les dommages sur les enjeux exposés dans les vallées. Ces structures de protection vieillissent et se détériorent au fil du temps sous l'effet des phénomènes extrêmes auxquels elles sont soumises. S'ils ne sont pas régulièrement entretenus, le niveau de protection assuré par ces ouvrages diminue. Choisir l'état de la structure à partir duquel la maintenance doit être appliquée n'est pas une décision facile à prendre en raison des coûts associés. Des méthodes d'analyse de la fiabilité ont récemment été développées pour modéliser la dégradation de ces systèmes complexes. La méthodologie présentée dans cet article intègre des modèles numériques et de fiabilité pour surveiller l'évolution de l'état des structures de protection et améliorer les processus de prise de décision associés à leur maintenance.

L'approche de modélisation est basée sur 1) des calculs numériques identifiant les lois probabilistes des temps de transition entre des états définis de la structure en fonction de son comportement dans le temps et, 2) une méthode d'aide à la décision utilisant les outils des réseaux de Petri stochastiques, qui aide à choisir la meilleure stratégie de maintenance tout en considérant les contraintes budgétaires. Cette approche est appliquée à un barrage de consolidation appartenant à un dispositif de correction torrentielle situé dans le torrent du Manival à Saint-Ismier, France.

Contexte

Les ouvrages de protection contre les risques naturels (par exemple les barrages de correction torrentielle, les ouvrages paravalanches) jouent un rôle essentiel dans la prévention des risques auxquels sont exposés les personnes et les biens (infrastructures critiques, zones urbanisées, routes...). Ces structures de protection constituent des systèmes complexes de sous-systèmes de protection en interaction avec l'environnement en ayant un rôle essentiel sur le niveau de risque des enjeux qu'elles protègent : elles vieillissent, se détériorent et peuvent être endommagées, ce qui altère leur efficacité en terme de protection accroissant potentiellement le risque à l'aval. Dans un contexte de moyens budgétaires limités et face à la multitude d'ouvrages existants, des approches d'aide à la décision sont attendues pour d'une part caractériser l'état, l'efficacité des mesures et stratégies de protection et, d'autre part, garantir leur pérennité. La caractérisation et l'amélioration, par exemple par la maintenance et la surveillance, de la sûreté de fonctionnement et la résilience de ces structures de protection sont ainsi des enjeux majeurs pour les gestionnaires d'infrastructures et les pouvoirs publics.

Points saillants

Le travail de recherche innove en produisant un méta-modèle dynamique de détérioration des infrastructures basé sur les réseaux de Pétri stochastiques. L'approche couple 1) des scénarios aléatoires de phénomènes de crue ; 2) un modèle hydraulique d'évolution du lit torrentiel ; 3) modèle de stabilité génie civil pour analyser l'évolution des équilibres de stabilité externe (capacité portante, renversement et glissement) pour obtenir des lois de transition probabiliste temporelle entre des états de dégradation croissants. Ces lois sont ensuite intégrées dans le modèle basé sur les réseaux de pétri stochastiques considérant plusieurs stratégies de maintenance. Les résultats permettent de comparer les stratégies de gestion des ouvrages (nature et périodicité des actions d'inspection et de réparation).

Eléments complémentaires

La thèse de Nour Chahrouh à l'origine de cet article a été effectuée dans le cadre du projet IDEX CDP (Cross Disciplinary Projet) Risk@UGA financé par le ministère de la recherche. L'extension des approches de sûreté de fonctionnement des systèmes complexes industriels et technologiques au contexte des ouvrages de protection contre les risques naturels s'intègre dans une nouvelle thématique de recherche initiée entre l'IGE et le laboratoire GIPSA-Lab (2 autres articles de rang A également publiés par la suite). Cette thématique est fortement structurante à l'échelle du site de Grenoble, de la communauté nationale et internationale et se développe par exemple dans le cadre du Grenoble Risk Institute, du PEPR Risques-IRIMA (Projet ciblé Risques Naturels et Technologiques, Work package), des projets et de collaborations (académiques ou industrielles) comme le projet « Resilience des Infrastructures Critiques » porté par l'organisation ESREDA (European Safety, Reliability and Data Association).

N. Chahrouh et al.

Reliability Engineering and System Safety 210 (2021) 107524

Figure 1 : Étapes clés du processus de modélisation : (a) géométrie du système torrentiel ; (b) scénario de la série d'événements ; (c) analyse des défaillances résultantes ; et (d) détérioration stochastique et analyse de la maintenance.

Dimensionnement des digues de protection contre les aléas gravitaires : une nouvelle loi d'échelle pour la longueur des ressauts granulaires

Carte d'identité du projet

Article publié dans une revue de rang A

TITRE : A scaling law for the length of granular jumps down smooth inclines

AUTEURS : Andrés ESCOBAR (IGE & Univ. Sydney), François GUILLARD (Univ. Sydney), Itai EINAV (Univ. Sydney), Thierry FAUG (IGE)

ANNEE DE PUBLICATION : 2023

JOURNAL : Journal of Fluid Mechanics (JFM Rapids)

REFERENCE DE L'ARTICLE : DOI :

<https://doi.org/10.1017/jfm.2023.757>

HAL:

<https://hal.inrae.fr/hal-04313172>

NOMBRE DE CITATIONS : 3 (18/02/2025)

FINANCEMENTS : Programme PHC FASIC doctorants 2022 et chercheurs 2022 : « X-RAY FOR JUMPS IN GRAIN FLOWS » ; projet LabEx OSUG International 2022 : « X-ray study of jumps in granular flows : a key mechanism of rapid geophysical flows », INRAE (département AQUA), Univ. Sydney

PARTENAIRES : Collaboration internationale avec la School of Civil Engineering, Univ. Sydney, Australia : convention de thèse en cotutelle entre les universités Grenoble Alpes et de Sydney depuis 2017.

RESUME : Les ressauts granulaires se développent lors d'écoulements granulaires sur des topographies complexes ou lorsqu'ils heurtent des structures de protection. Si ce processus mécanique a été bien étudié pour les écoulements hydrauliques, les ressauts granulaires n'ont pas encore fait l'objet d'une étude approfondie, compte tenu du rôle de la friction interparticulaire. La prédiction de la longueur des ressauts granulaires est une question difficile, pertinente pour la conception des digues de protection contre les avalanches. Dans cette étude, nous étudions le cas canonique des ressauts formés dans les écoulements granulaires en pente à l'aide de simulations numériques approfondies basées sur la méthode aux éléments discrets. Nous considérons des configurations bidimensionnelles et tridimensionnelles et faisons varier le frottement au fond pour tenir compte de l'interaction cruciale entre le glissement basal et le cisaillement à travers la masse granulaire au-dessus.

Ce faisant, nous avons dérivé une loi d'échelle robuste pour la longueur de ressaut qui est valable pour une large gamme de nombres de Froude et qui tient compte de l'influence de la variation de masse volumique.

Les résultats ont des implications pour des problèmes associés au dimensionnement des digues de protection contre les aléas gravitaires mais aussi pour des situations rencontrées dans le transport de particules dans l'industrie.

Contexte

De nombreux écoulements naturels (avalanches de neige, avalanches de glace, avalanches de rochers, etc.) se présentent sous forme granulaire. Les connaissances concernant la rhéologie des écoulements granulaires restent lacunaires, ce qui rend difficile une description théorique complète de ces écoulements granulaires, et limite le caractère prédictif des modèles d'avalanches. Des discontinuités en hauteur, vitesse et masse volumique, appelées ressauts granulaires, se forment lors des écoulements naturels en topographie complexe ou lorsque ces écoulements rencontrent un obstacle (ouvrage de protection par exemple). Prédire la taille de ces discontinuités est un enjeu important pour bien prédire ces écoulements dans des régimes fortement non-uniformes et pour bien dimensionner les structures de protection.

Points saillants

L'article présente une loi d'échelle pour la longueur des ressauts granulaires qui a été établie à l'aide d'un grand nombre de simulations numériques basées sur la méthode aux éléments discrets en deux et trois dimensions : i) cette loi d'échelle tient compte du couplage fort entre une couche basale active à la base (glissement apparent de la première couche de grains) et le cisaillement dans l'épaisseur de la matière granulaire au-dessus, ii) cette loi d'échelle est valide sur une large gamme de nombre de Froude et prend en compte la variation de masse volumique à travers le ressaut, iii) cette loi d'échelle est compatible avec des résultats expérimentaux sur des écoulements granulaires mesurés à l'aide de la rhéographie à rayons X (Méjean et al., 2022).

L'article a été sélectionné par les éditeurs de JFM Rapids : [The Editors' Insights 2024](#)

Figure 1 : (a) Un exemple de simulation en trois dimensions d'un ressaut granulaire par la méthode aux éléments discrets – logiciel YADE (Graphical abstract publié par JFM) ; (b) Graphique illustrant la loi d'échelle pour la longueur des ressauts en fonction du nombre de Froude.

Plateforme d'outils de modélisation numérique des aléas naturels et des risques associés

Carte d'identité du projet

TITRE : PLATRISK - Plateforme d'outils de modélisation numérique des aléas naturel et des risques associés

CONTRIBUTEURS : Franck Bourrier (ECRINS), Guillaume Piton (HyDRIZM-STRIM), Guillaume Chambon (ECRINS), Thierry Faug (ECRINS)

ANNEE DE CREATION : 2023

LIEN: <https://platrisk.ige.inrae.fr/login>

FINANCEMENTS : 60 k€, convention entre INRAE et DGPR/SRNH/BRNT, chantier S3 interne à l'IGE

RESUME : PlatRisk est une plateforme accessible en ligne qui propose une interface ergonomique (voir exemple d'illustration sur la figure ci-dessous) pour utiliser plusieurs outils de modélisation numérique des aléas naturels et des risques associés développés au sein de l'IGE, notamment de l'équipe ECRINS. Cette plateforme a vocation à être utilisée pour la valorisation et la diffusion des outils issus des travaux de recherche en lien avec les risques naturels auprès des étudiants, des praticiens (services opérationnels de l'État et bureaux d'études travaillant dans le domaine des risques naturels, notamment) et de scientifiques non spécialistes de la modélisation des risques naturels mais travaillant sur des thématiques connexes. Elle constitue également un outil pour favoriser l'animation interne autour des risques.

Entrées:

- 1 MNT (raster 1), surface et épaisseurs de départ (raster 2)
- Des paramètres de simulations
- Des paramètres matériau (rhéologie)

Sorties:

- Champs des épaisseurs à différents t
- débits d'écoulements (rasters)
- fichier log

Figure1 : Illustration de l'interface de la plateforme PlatRisk pour le cas du calcul des avalanches basé sur le modèle SaVal-2D (modèle Saint-Venant avec fermeture rhéologique de Voellmy cohésive) développé au sein de l'équipe ECRINS, avec affichage en temps réel des résultats (champ spatialisé des épaisseurs de l'écoulement sur fond du modèle numérique de terrain).

Points saillants

A ce jour, deux modèles ont été intégrés dans la plateforme PlatRisk : i) SaVal-2D : simulation de la propagation d'avalanches de neige par une approche de type « Saint-Venant », ii) MCB3 : modélisation probabiliste-déterministe du fonctionnement des pièges à laves torrentielle.

Au cours de l'année 2025, deux modèles supplémentaires de simulation de la propagation de blocs rocheux basés sur des approches « non-smooth mechanics » seront intégrés dans la plateforme : Platrock2DShape et Platrock3DShape.

PlatRisk a vocation à être intégrée à la plateforme de calcul scientifique développée au sein de l'IGE.

PlatRisk a vocation à être intégrée à la plateforme de calcul scientifique développée au sein de l'IGE.

Retombées

La plateforme PlatRisk a permis, dès sa mise à disposition en 2024, de transférer les outils intégrés aux experts des risques naturels issus des secteurs public (ONF-RTM, notamment) et privés (bureaux d'étude). Ce transfert s'est accompagné de formations aux utilisateurs portant non seulement sur l'utilisation des outils de modélisation mais aussi sur les résultats de recherche issus des travaux de l'IGE.

Ces outils ont également favorisé de nouvelles collaborations avec des équipes de recherche partenaires, conduisant à la formalisation de travaux communs (analyse comparative de modèles « Saint-Venant » en partenariat avec le BRGM, par exemple).

Portfolio HMCIS

L'équipe HMCIS a choisi de mettre l'accent sur une publication pour chacun des trois axes de l'équipe. Chacune rassemble plusieurs permanent.e.s de l'équipe et a pour l'ère auteur un ou une doctorante.

Deux activités structurantes de l'équipe, en interaction avec la société (et qui reflètent bien le « IS » de HMCIS) sont également présentées. Une première illustration traite du Groupe Régional d'Expertise sur le Climat (GREC Alpes-Auvergne) dans lequel HMCIS a un investissement important dans son comité de pilotage (3/5 membres sont d'HMCIS, dont ses 2 responsables d'équipe) et qui mène et a mené des actions structurantes pour l'équipe sur la période.

Une deuxième illustration porte sur les activités Arts et sciences de l'équipe, qui représentent une part non négligeable des activités hors recherche de l'équipe. De plus, ces actions ont eu un effet de cohésion forte de l'équipe sur la période, comme par exemple le spectacle les "clairières de l'autre".

Télédéttection et caractérisation de la couche de fusion des précipitations dans la vallée de Grenoble

Carte d'identité du projet

Article publié dans une revue de rang A, publication d'un doctorant illustrant l'axe 1

TITRE : Radar Remote Sensing of Precipitation in High Mountains: Detection and Characterization of Melting Layer in the Grenoble valley, French Alps

AUTEURS : Khanal, A.K., Delrieu, G., Cazenave, F., Boudevillain, B.

ANNEE DE PUBLICATION : 2019

JOURNAL : Atmosphere

REFERENCE DE L'ARTICLE : <https://doi.org/10.3390/atmos10120784> ; HAL:

<https://hal.science/hal-02405133/>

NOMBRE DE CITATIONS : 17

RESUME : Ce travail s'inscrit dans le cadre du projet RadAlp qui a bénéficié de financements du LABEX OSUG, d'Électricité de France/Direction Technique Générale (EDF/DTG), et du Service Central d'Hydrométéorologie et d'Appui à la Prédiction des Inondations (SCHAPI) en collaboration avec le centre de météorologie radar de Météo-France. Ce projet vise à développer des méthodes avancées d'estimation des précipitations (pluie, neige, neige fondante, ...) à l'aide de techniques de télé-déttection par radar météorologique dans les régions de haute montagne, afin d'améliorer l'évaluation des ressources en eau et la prévision des risques hydrologiques. Un système d'observation unique a été déployé dans la région de Grenoble : Il est composé du radar en bande X (volumétrique, Doppler et polarimétrique) exploité par Météo-France au sommet du Mont Moucherotte (1920 m d'altitude), du radar de recherche XPORT en bande X (volumétrique, Doppler, polarimétrique), d'un micro-radar de pluie en bande K (MRR, Doppler, pointage vertical) sur le campus grenoblois (220 m d'altitude) et de capteurs in situ (pluviomètres, disdromètres) disposés entre la vallée de Grenoble et la station du Recoin (1650 m) de Chamrousse. Du fait de son altitude élevée, le radar opérationnel du Mont Moucherotte observe 60% du temps des précipitations sous forme de neige ou de neige fondante dont les propriétés radiatives diffèrent fortement de celles des gouttes de pluie, rendant par conséquent l'estimation quantitative des quantités des précipitations au sol plus difficile.

Un algorithme pour l'identification des altitudes supérieures et inférieures de la couche de fusion a été développé en utilisant des systèmes radar installés dans la vallée. L'algorithme utilise les profils quasi verticaux des mesures polarimétriques XPORT (observables radar : facteurs de réflectivité horizontale et verticale, facteur de réflectivité différentielle, coefficient de corrélation entre les puissances reçues dans les deux polarisations) et les profils verticaux des spectres de vitesse apparente de chute observée par le MRR. L'algorithme produit des séries temporelles des altitudes et des valeurs des pics et des points d'inflexion des différents observables radar qui sont chacune sensibles à des processus microphysiques différents (changement de phase de l'eau et/ou coexistence de deux différentes phases, changement de la dimension des particules et/ou de leur densité, etc.).

Une analyse statistique des caractéristiques de la couche de fusion qui a porté sur 42 événements pluvieux (environ une centaine d'heures de données radar) répartis sur un peu plus d'un an a ensuite été proposée. Entre autres résultats, cette étude a montré que (i) l'épaisseur moyenne de la couche de fusion au-dessus de Grenoble est de 610 m avec un écart-type de 160 m ; (ii) la différence moyenne d'altitude entre les pics de réflectivité horizontale et du coefficient de corrélation est de 90 m et que la différence moyenne d'altitude entre les pics du coefficient de corrélation et du facteur de réflectivité différentiel est de 30 m ; (iii) l'épaisseur de la couche de fusion dépend de l'intensité des précipitations ; (iv) les variables polarimétriques apportent une forte valeur ajoutée pour la détection et la caractérisation de la couche de fusion.

Les autres travaux du projet Radalp menés récemment ont porté sur l'atténuation du signal par les précipitations qui est un problème courant rencontré avec les radars de configuration légère (bande X), comme ceux installés récemment dans les Alpes françaises.

Figure 1 : A gauche, profils quasi-verticaux normalisés des observables XPORT (facteur de réflectivité en polarisation horizontale Zh en bleu, facteur de réflectivité différentielle Zdr en rouge, coefficient de corrélation ρ_{HV} en couleur dorée) sur un tour d'antenne à un angle d'élévation de 25° et identification des niveaux inférieur, central et supérieurs de la couche de fusion. A droite : issus du MRR, spectres Doppler en noir et valeur moyenne « W » en vert des vitesses apparentes de chute des hydrométéores. Pour faciliter la lecture, les valeurs non échelonnées et codées par couleur de Zh, Zdr et ρ_{HV} , pour des valeurs normalisées de 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 et 1, sont affichées en haut des graphiques.

Une méthode par apprentissage machine pour un modèle prédictif des impacts humains liés aux crues éclair

Carte d'identité du projet

Article publié dans une revue de rang A, publication d'un doctorant illustrant l'axe 2

TITRE : Toward probabilistic prediction of flash flood human impacts

AUTEURS : Terji, G., Ruin, I., Gourley, J.J., Kirstetter, P., Flamig, Z., Blanchet, J., Arthur, A. and Anquetin, S.

ANNEE DE PUBLICATION : 2019

JOURNAL : Risk Analysis

REFERENCE : <https://hal.science/hal-02404615v1>

NOMBRE DE CITATIONS : 73

RESUME : Ce fait marquant illustre le résultat de la collaboration interdisciplinaire (socio-hydro-météorologique) et internationale conduite dans le cadre du co-encadrement et du co-financement de la thèse de Galateia Terji entre plusieurs membres de l'équipe HMCIS et de l'équipe de J.J. Gourley au National Severe Storm Laboratory de la NOAA en Oklahoma (USA). Cet article décrit une méthode issue de l'intelligence artificielle par apprentissage machine intégrant des données hydro-météorologiques et sociales pour la mise en œuvre d'un modèle prédictif des impacts humains liée aux extrêmes de pluie-inondation (crues rapides) à l'échelle du territoire des Etats-Unis.

Comme nous le rappelle le dernier événement meurtrier qui a frappé l'Espagne en octobre 2024, les crues rapides, accentuées par le réchauffement climatique et l'urbanisation croissante, comptent parmi les phénomènes météo-climatiques les plus dangereux et difficile à prévenir. L'analyse des impacts humains des événements passés révèle plusieurs situations de vulnérabilité liées à des circonstances d'accidents spécifiques (e.g. en véhicules, à l'intérieur des bâtiments). Malgré cette connaissance, la prévision des impacts humains de ces phénomènes extrêmes reste très difficile car les outils actuels ne tiennent pas compte des facteurs de vulnérabilité sociale et des dynamiques d'exposition des populations qui varient à l'échelle infra-journalière.

Cet article se concentre sur les développements conceptuels et méthodologiques permettant l'intégration des dynamiques physiques et sociales, conduisant à des modèles de prévision des impacts humains face aux crues éclair. Pour atteindre cet objectif, un classificateur de Random Forest est appliqué pour évaluer la probabilité d'occurrence de décès, pour une circonstance donnée, en fonction d'indicateurs de vulnérabilité représentatifs. Dans un premier temps, on choisit la vulnérabilité liée aux véhicules, en effet, l'analyse menée précédemment et la littérature indiquent que la plupart des décès en cas de crues rapides sont issus de cette catégorie. La méthodologie est développée à partir d'une base de données sur les crues rapides, avec ou sans perte humaine entre 2001 et 2011 aux États-Unis, complétée par d'autres variables décrivant, à l'échelle du comté, l'aléa ainsi que la répartition spatiale des caractéristiques sensibles de la population et du bâti exposé.

Les inondations de mai 2015 dans les états du Texas et de l'Oklahoma sont utilisées comme étude de cas pour cartographier la dynamique du risque associé aux véhicules, à une résolution quotidienne et horaire pour chaque comté dans la zone d'étude. Les résultats indiquent l'importance de l'évaluation du risque humain, en fonction du temps et de l'espace, pour ces phénomènes. La nécessité d'une collecte plus systématique des impacts humains est également mise en évidence afin de faire progresser les modèles prédictifs basés sur les victimes des crues éclair, dans le but d'utiliser des approches d'apprentissage automatiques à l'avenir.

Figure 1 : a) Distribution spatiale de la prévision quotidienne du risque humain lié aux véhicules au niveau du comté pour la journée du 26 mai 2015 dans les États du Texas et de l'Oklahoma, et b) Indicateurs horaires estimés, et prévisions du risque lié aux véhicules en fonction de l'heure locale (HNC), pour les crues soudaines dans le comté de Harris (Texas) le 26 mai 2015. Extrait de Terzi, Thèse, 2017.

Figure 2 : Méthodologie adoptée pour l'intégration des dynamiques physiques et sociales, conduisant à des modèles de prévision des impacts humains face aux crues éclair.

Évolution de la production d'énergie solaire en Afrique de l'Ouest en utilisant les modèles de climat CMIP6

Carte d'identité du projet

Article publié dans une revue de rang A, publication d'un doctorant illustrant l'axe 3

TITRE : A CMIP6 assessment of the potential climate change impacts on solar photovoltaic energy and its atmospheric drivers in West Africa

AUTEURS : Danso, D. K., Anquetin, S., Diedhiou, C. Lavaysse, B. Hingray, D. Raynaud and A. Kobéa,

ANNEE DE PUBLICATION : 2022

JOURNAL : Environment Research Letter

REFERENCE DE L'ARTICLE : <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac5a67> <hal-03739977>

NOMBRE DE CITATIONS : 37

RESUME : Ce travail s'inscrit dans le cadre du LMI NEXUS (IRD - UFHB) et a bénéficié d'un financement ARTS pour la thèse en co-tutelle UGA-UFHB de Derrick DANSO. De plus, ces recherches contribuent aux recherches partenariales menées avec la startup Steadysun à Chambéry qui développe des outils d'aide à la décision pour les gestionnaires des centrales solaires.

De nombreux projets d'énergie solaire photovoltaïque (PV) sont actuellement en cours de planification et/ou de développement en Afrique de l'Ouest afin de combler durablement le fossé croissant entre la demande et l'offre d'électricité. Cependant, le changement climatique affectera probablement la production d'énergie solaire et les facteurs atmosphériques qui la contrôlent. Pour la première fois, les modèles climatiques CMIP6 sont utilisés pour étudier l'évolution potentielle de la production d'énergie solaire et de ses principaux facteurs atmosphériques en Afrique de l'Ouest.

Pour mener à bien cet objectif, quatorze modèles CMIP6 ont été sélectionnés. En se plaçant dans le cadre du scénario le plus pessimiste (SSP5-8.5), l'analyse multi-modèle a révélé que:

- Tous les modèles projettent une diminution du potentiel photovoltaïque solaire dans toute l'Afrique de l'Ouest au cours du 21ème siècle. Selon les modèles, la réduction projetée en fin de siècle varie de 3 à 10% au Sahel et de 3 à 15% dans les parties méridionales de la région ;
- Les modèles projettent une augmentation de la variabilité de la production solaire photovoltaïque avec une fréquence accrue des périodes de faible production.
- Les changements projetés sont principalement pendant la saison de juin à août.

Les résultats montrent également que la diminution du potentiel solaire photovoltaïque est due à une diminution de l'irradiation de surface et à une augmentation de la température de l'air près de la surface. Cependant, la diminution de l'irradiation de surface a représenté un pourcentage beaucoup plus important du potentiel solaire PV projeté. La diminution de l'irradiation de surface était également liée à des changements dans la couverture nuageuse et dans la présence d'aérosols, bien qu'en général beaucoup plus fortement pour la première.

La signature des aérosols reste une question ouverte, notamment dans la prise en compte du cycle des aérosols dans les modèles climatiques globaux.

Figure 1 : Changement annuel moyen de la production photovoltaïque (PVP) (%) pour tous les modèles CMIP6 retenus et la moyenne de l'ensemble multi-modèle (MME) dans les régions de la Guinée et du Sahel pour (a) le futur proche (2015-2049) et (b) le futur lointain (2050-2084) sous le scénario SSP5-8.5 par rapport à la période historique (1980-2014).

Les étoiles indiquent les niveaux de signification : (*) p-valeur < 0,05, (**) p-valeur < 0,01, (***) p-valeur < 0,001). Les valeurs sans étoile ne sont pas significatives.

Participation au comité de pilotage du GREC Alpes-Auvergne

Le GREC Alpes-Auvergne

HISTORIQUE : Le GREC Alpes-Auvergne fait suite à la plateforme Ouranos-AuRA créée en 2012 dans le cadre du GIS Envirhônalp (Groupement d'Intérêt Scientifique). Céline Lutoff (PACTE Laboratoire de Sciences Sociales) et Sandrine Anquetin (HMCIS-IGE) ont porté Ouranos-AuRA depuis sa création en 2012, avant de passer la main en 2023 à un groupe de 6 chercheurs dont 4 de l'IGE, parmi lesquels 3 de l'équipe HMCIS (Sandrine Anquetin, Juliette Blanchet, Isabelle Ruin – auxquelles s'ajoute Xavier Faïn de l'équipe C2H). Le GREC Alpes-Auvergne est rattaché à l'OSUG et en lien direct avec sa directrice Nathalie Cotte.

Les GRECs (Groupe Régional d'Expertise du Climat) sont des structures d'intermédiation sciences-société ayant pour double objectif de donner accès aux données du changement climatique et de ses impacts à un public de décideurs et d'irriguer la recherche à partir de leurs questions. Leur rôle est d'agir comme catalyseur entre les chercheurs, les collectivités, les entreprises et les citoyens. À ce jour, il existe 10 GRECs en France (figure 1) parmi lesquels le GREC Alpes-Auvergne qui s'intéresse plus particulièrement à l'adaptation au changement climatique sur les régions de montagnes des Alpes et de l'Auvergne.

Le GREC Alpes-Auvergne (et Ouranos-AuRA avant cela) mène et a mené des actions structurantes pour l'équipe HMCIS. Parmi celles-ci :

- La résidence « Sur une coquille de noix » du collectif d'artistes d'un euro ne fait pas le printemps entre l'automne 2019 et l'automne 2020. Cette résidence a notamment mené à la représentation du spectacle « les clairières de l'autre » auquel 5 permanents d'HMCIS ont participé (cf. item suivant dans le portfolio).

Figure 1 : Réseau inter-GREC

- Le colloque Adaptation, Atténuation, Actions Climatiques dans les Territoires dont la 3ème édition s'est tenue à Grenoble en 2021 pour lequel plusieurs permanents d'HMCIS ont participé à l'organisation (figure 2).
- Le projet transdisciplinaire Climat-Métro initié par Ouranos-AuRA puis co-porté par l'équipe HMCIS et le laboratoire PACTE de sciences sociales. Le projet s'intéresse à la sensibilité du système urbain de la Métropole de Grenoble confrontée aux impacts du changement climatique, notamment dans le domaine de la gestion de l'eau de plus en plus exposé aux situations extrêmes. Il a la particularité d'avoir commencé par une phase diagnostique (2017-2018) durant laquelle plusieurs chercheurs seniors de SHS et géosciences ont régulièrement échangé avec un ensemble d'agents de la Métropole afin de formaliser avec eux les questions posées par le changement climatique et d'observer leur manière de les aborder. Suite à cette phase diagnostique, plusieurs thèses et postdoc « jumeaux » en géosciences et SHS ont été recrutés dans l'équipe HMCIS et co-encadrés par des permanents de HMCIS et PACTE – participant ainsi à la volonté interdisciplinaire de l'équipe HMCIS.

25 JANVIER - 3 FÉVRIER 2021

ADAPTATION, ATTÉNUATION, ACTIONS CLIMATIQUES DANS LES TERRITOIRES

3e colloque national

7 THÉMATIQUES

Arts et Sciences

Interface Sciences-Société

Infrastructures de mobilité

Eau et Tourisme

Contexte et enjeux

Changements de comportements de mobilité

Agriculture et Forêts

234

52

participant-e-s
sur la durée totale
du colloque
dont 60 en moyenne par jour

intervenant-e-s

96%

Ce colloque a répondu
à vos attentes

Ce colloque a présenté
des solutions inspirantes

90%

TOUS PROFILS

agent-e d'un établissement public

élu-e de collectivité **chercheur-e**

membre du milieu associatif

autres professions **étudiant-e**
citoyen-ne

représentant-e d'une entreprise privée

agent-e de collectivité

nombre de participant-e-s

[HTTPS://ACTION-CLIMAT-3.SCIENCESCONF.ORG/](https://action-climat-3.sciencesconf.org/)

PRÉSENTE PAR :

AVEC LE SOUTIEN DE :

Associer Arts et Science pour communiquer autrement sur le changement climatique

Spectacles, contes et poésie

Nous sommes aujourd'hui conscients que le travail conjoint d'acteurs d'origines très différentes (chercheurs, décideurs, agents de collectivités et d'entreprises, acteurs associatifs, citoyens mais aussi artistes) est indispensable pour faire face aux défis que le changement climatique fait peser sur les territoires à différentes échelles.

Dans ce contexte, la recherche a un rôle central à jouer auprès des sociétés locales, pour permettre de comprendre les phénomènes en cours et à venir, pour contribuer à définir comment réduire les impacts et comment s'adapter à ces situations inédites. Néanmoins, ces recherches seront d'autant plus utiles si leurs résultats sont partagés avec les acteurs des territoires.

Par ailleurs, le devenir climatique nous fait peur. Alors comment alerter et mobiliser sans (se) faire peur ? L'idée ici est de remettre un peu d'humanité et d'émotions dans la manière d'aborder le sujet du réchauffement global et de la dégradation de l'environnement, en passant par des formes de communication artistiques.

Depuis 2019 et grâce aux financements de l'IDEX (projet CDP Trajectories), de la Vice-Présidence Culture et culture scientifique de l'UGA et l'OSUG, notre équipe a engagé une dynamique associant les sciences et l'art avec le collectif d'artistes « Un Euro ne fait pas le Printemps ».

Le projet de résidence d'artistes à l'IGE (projet Sur une Coquille de Noix) a permis l'accueil du collectif d'artistes sur 5 semaines réparties entre l'automne 2019 et l'automne 2020.

Plusieurs créations artistiques sont nées de ce travail d'immersion :

- des spectacles de rue portés par les artistes (2222 (figure 1) ; A travers Temps)

Figure 1 : Spectacle de rue 2222 devant le bâtiment Glaciologie

- des contes écrits par le collectif (Glaciers en vacances)
- un spectacle porté par le collectif d'artistes ("Et si Paul avait raison") et nourri par des rencontres avec les scolaires auxquelles les chercheurs.se.s de l'équipe participent
- un spectacle porté par les chercheurs accompagné des artistes ("Les Clairières de l'autre", figure 3)
- des écritures de poèmes dont le poème le plus long (figure 2) co-écrit avec 52 membres du laboratoire et les écrivains du collectif d'artistes.

Figure 3 : Répétition du spectacle « Les Clairières de l'autre », représentation à la Bastille, octobre 2021

Figure 2 : Poème le plus long, aujourd'hui affiché dans le bâtiment Maison Climat Planète

Portfolio HyDRIMZ-STRIM

Le portfolio de l'équipe rassemble 7 éléments qui permettent d'illustrer la diversité des thématiques de recherche et des activités. Nous avons notamment décidé de mettre en avant plusieurs publications réalisées dans le cadre de thèses dirigées au sein de l'équipe : thèse de Clément Misset (2019) pour le thème « transferts hydrosédimentaires dans les bassins versants », thèse de Nico Hachgenei (2022) pour le thème « échanges aux interfaces de la zone critique », thèse de Romane Caracciolo (2023) pour le thème « devenir et impacts des polluants dans la zone critique ». Pour le thème « transferts dans les sols hétérogènes », un focus sur nos activités dédiées aux ressources en eau en Bolivie est proposé, afin de mettre en lumière l'implication de l'équipe dans le LMI Altiplano, qui s'appuie notamment sur la thèse de Gabriela Flores Aviles (2019).

Pour le thème « risques naturels et environnementaux », nous proposons de mettre en avant notre implication dans le retour d'expérience réalisé suite à la Tempête Alex d'octobre 2020 dans les Alpes Maritimes, qui permet d'illustrer une action de recherche réalisée auprès de partenaires institutionnels impliqués dans la gestion des risques naturels (DGPR, ONF-RTM). Notre engagement en matière d'appui aux politiques publiques est également illustré par un guide technique sur la gestion des embâcles, réalisé avec le soutien de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne et du Ministère de la Transition Écologique. L'implication de l'équipe dans l'animation et le pilotage de la communauté scientifique nationale est illustrée par l'organisation des journées de l'IR OZCAR en 2022 sur le site "Olivier de Serres" du SNO-OHMCV.

Configuration spatiale des sources de sédiments et forme des hystérèses débit-charge dans les bassins alpins

Carte d'identité de l'article

Article publié dans une revue de rang A, illustrant le thème 1 de l'équipe (transferts hydrosédimentaires dans les bassins versants)

TITRE : An attempt to link suspended load hysteresis patterns and sediment sources configuration in alpine catchments

AUTEURS : Misset C., Recking A., Legout C., Poirel A., Cazilhac M., Esteves M., Bertrand M.

ANNEE DE PUBLICATION : 2019

JOURNAL : Journal of Hydrology

REFERENCE : <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.06.039> ; HAL: <https://hal.science/hal-02610280v1>

CITATIONS : 50 (scopus)

Contexte

La thèse de Clément Misset a été co-encadrée par les deux ex-équipes (HyDRIMZ et STRIM). Elle a été à l'origine d'avancées importantes sur les interactions entre le transport solide par charriage et la charge en suspension des rivières alpines, qui ont fait l'objet de nombreuses publications (7 articles de revues). La thèse s'inscrit dans un partenariat avec EDF.

Figure 1 : Localisation des 10 bassins versants étudiés

Résumé et points saillants

- Les sédiments fins transportés en suspension dans les rivières alpines peuvent provenir du lit de la rivière ou de zones érodées dans le bassin versant
- Nous étudions comment la localisation de ces sources dans le bassin versant affecte la forme des hystérèses entre débit et concentration de matières en suspension
- Cette étude a été réalisée en analysant dix séries haute fréquence d'observations à long terme de la charge en suspension mesurée dans des bassins versants alpins contrastés
- Nous démontrons que chaque site d'étude peut être positionné dans une relation décroissante entre un nouvel indice d'hystérèse normalisé et le ratio (SCI) des surfaces cumulées des zones érodées de versants sur celle de la bande active du lit de rivière.

Figure 2 : Evolution des effets d'hystérèse dans un bassin versant conceptuel, en considérant le flux exporté (HIMs), la configuration des sources de sédiments (SCIx), la surface cumulée du lit de la rivière (Abed cum), la surface cumulée érodée (Aeroded cum) et la fraction de la charge de sédiments en suspension provenant du lit ou du versant primaire.

Figure 3 : Relation entre l'indice d'hystérèse normalisé (HIMs), l'indice d'hystérésis médian de Lloyd (HILloyd) et l'indice de configuration des sources sédimentaires, en considérant 70 % de l'amont de la station de mesure pour les dix bassins versants alpins (SCI70)

Contributions de l'équipe au LMI Altiplano en Bolivie

- **12 chercheurs IGE impliqués** (thèmes 2, 3 et 4 de l'équipe HyDRIMZ-STRIM): Céline Duwig (coordination, transfert poreux, qualité des eaux), Yvan Rossier (hydrogéologie), Anatoly Legchenko (géophysique « RMP »), Marc Descloitres (géophysique « Electromagnétisme »), Jean Martins (microbiologie), Lorenzo Spadini (géochimie des métaux), Marie Christine Morel (antibiotiques), Christine Baduel (qualité des eaux, contaminants émergents), Thomas Condom (hydrologie, C2H), Clémentine Junquas (Climatologie, C2H), Sébastien Hardy (hydro sociologie).
- **2 partenaires boliviens** : UMSA (Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivie) et EPSAS (Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento, entreprise publique bolivienne chargée des services d'eau potable et d'assainissement dans l'agglomération de La Paz et El Alto) : Alvaro Soruco (géologie, glaciologie), Oswaldo Ramos (géochimie), Jorge Molina (hydrologie).
- **3 thèses** : Denisse Archundia / Gabriela Flores / Luis Hernandez
- **Financements** : Labex@OSUG « recherche » et « International », EC2CO
- **12 publications depuis 2019** : entre HyDRIMZ-STRIM et la UMSA

Objectif

L'objectif des recherches menées en Bolivie est de déterminer l'origine et les cheminements des pollutions dans le bassin versant du Katari entre La Paz-El Alto et le lac Titicaca. Nous contribuons à fournir des éléments clefs pour la gestion durable des ressources en eau de surface et souterraine. En combinant une approche sociétale, les principaux émetteurs (parcs industriels, centres médicaux, rejets domestiques...) sont identifiés ainsi que les populations impactées. Nous mettons en œuvre un couplage d'outils géophysiques, d'analyses géochimiques et isotopiques et des suivis piézométriques. Nous paramétrons finement des modèles hydrogéologiques numériques (Thèse Luis Hernandez).

Résultats

Après des études ayant montré une contamination importante des eaux de surface (Archundia et al., 2017, 2018, 2019, 2021), Flores et al. (2020, 2022) ont entrepris deux études sur les eaux souterraines. Cicontre, la structure du système aquifère a été décryptée par géophysique : les flux souterrains arrivant de la cordillère ressortent en bas des cônes alluviaux. D'autres flux se dirigent vers le lac, pouvant contribuer au cheminement des pollutions (<https://hal.science/hal-03489855v1>); <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2019.102479>).

Ci-contre, la géochimie fine de l'aquifère a été élucidée le long des transects clés. La zone aval est nettement différenciée avec une dominante de sodium et carbonates et est préservée partiellement des pollutions par des argiles. Sur les piémonts, il y a une prédominance du calcium / magnésium / carbonates. Les pollutions anthropiques au nitrate y sont marquées (engrais synthétiques et eaux usées) (<https://hal.science/insu-03706392v1>; <https://doi.org/10.1007/s10040-021-02434-9>).

Perspectives

Montage du Laboratoire Mixte International LMI Altiplano (<https://lmi-altiplano.com/>) et financement IRD (2024-2029) porté par ISTERRE et la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés de la Paz) : "Anthropogenic pressure, contaminants and water resource in the Andean Altiplano (Bolivia): towards resilience strategies".

Tracer l'âge de l'eau pour évaluer le risque de contamination dans un bassin versant méditerranéen

Carte d'identité de l'article

Article publié dans une revue de rang A, illustrant le thème 3 de l'équipe (échanges aux interfaces de la zone critique)

TITRE : Transit time tracing using wetness-adaptive StorAge Selection functions—application to a Mediterranean catchment

AUTEURS : Hachgenei N., Nord G., Spadini L., Ginot P., Voiron C., Duwig C.

ANNEE DE PUBLICATION : 2024

JOURNAL : Journal of Hydrology

REFERENCE:

<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.131267> ;

<https://hal.science/hal-04647590v1>

Contexte

L'estimation des temps de transit de l'eau dans un bassin versant est une partie essentielle de la compréhension du fonctionnement hydrologique. Dans le cas de contaminations diffuses, l'écoulement préférentiel à travers les sols peut conduire à un transfert rapide de contaminants jusqu'au cours d'eau. C'est potentiellement le cas de certains produits pharmaceutiques vétérinaires utilisés actuellement de façon systématique dans le bas Vivarais et qui sont hautement toxiques pour la faune aquatique. Afin de comprendre le risque de contamination des masses d'eau de surface, un modèle de suivi de l'âge de l'eau a été développé à l'échelle du bassin versant de la Claduègne dans le cadre de la thèse de Nico Hachgenei.

Résumé et points saillants

- Un modèle de suivi de l'âge de l'eau a été développé et appliqué à un bassin versant de méso-échelle sous climat méditerranéen
- Le modèle utilise des fonctions " StorAge Selection " (SAS) qui s'adaptent aux conditions d'humidité du bassin afin de représenter des processus d'écoulement changeant
- Deux traceurs (silice dissoute et $\delta^2\text{H}$) ont été utilisés pour calibrer et valider les fonctions SAS
- Les temps de transit estimés sont très variables en fonction des conditions hydrologiques
- La préférence pour l'eau nouvelle, de moins de un jour, est fortement augmentée sous conditions humides
- Sa contribution s'élève jusqu'à 63 % pendant les crues les plus fortes
- Cela indique un risque élevé de transfert de contaminants à partir de sources diffuses dans ces conditions.

Figure 1 : Évolution de la fraction d'eau jeune (ywf; <30 d) et d'eau nouvelle (nwf; <1 d), des précipitations (P) et des débits modélisés et observés (Q), durant un événement de crue. L'eau jeune (ywf) inclut l'eau nouvelle (nwf).

Impact d'une mégapole sur la qualité de l'eau d'un estuaire tropical

Carte d'identité de l'article

Article publié dans une revue de rang A, illustrant le thème 4 de l'équipe (devenir et impact des polluants dans la zone critique)

TITRE : Impact of a megacity on the water quality of a tropical estuary assessed by a combination of chemical analysis and in-vitro bioassays

AUTEURS : Caracciolo R., Escher B.J., Lai F.Y., Nguyen T.A., Le T.M.T., Schlichting R., Tröger R., Némery J., Wiberg K., Nguyen P.D., Baduel C.

ANNEE DE PUBLICATION : 2023

JOURNAL : Science of the Total Environment

REFERENCE :

<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162525> ;

<https://hal.science/hal-04934151v1>

CITATIONS : 11 (scopus)

Contexte

Le nombre de substances chimiques synthétisées et commercialisées ne cesse de croître. Un grand nombre de ces substances, qu'elles soient d'origine agricole, domestique ou industrielle, se retrouvent dans l'environnement aquatique à l'état de traces ; ce sont les contaminants émergents. Seuls ou en mélange, ces contaminants peuvent être toxiques et générer des effets délétères sur les organismes. Cette étude vise à analyser l'impact de l'anthropisation sur les milieux aquatiques en caractérisant la contamination chimique et les risques écotoxicologiques induits. La thèse de Romane Caracciolo et cette étude s'inscrivent dans le cadre du LMI CARE au Sud du Vietnam.

Résumé et points saillants

- Évaluation de la qualité de l'eau en utilisant une stratégie intégrative combinant des analyses chimiques (217 contaminants émergents) et des analyses toxicologiques (6 bioessais)
- Evaluation de l'impact de la mégalopole d'Ho Chi Minh Ville sur la qualité de l'eau de la rivière Saigon et de son estuaire
- Parmi 217 contaminants émergents ciblés (pharmaceutiques, PFASs, retardateurs de flammes, pesticides etc.), 59 sont omniprésents le long du continuum rivière Saigon-estuaire (fréquence de détection $\geq 80\%$)
- Différents mélanges chimiques complexes ont été détectés de l'amont vers l'aval
- Les canaux urbains ont été identifiés comme la principale source de micropolluants d'origine industrielles et domestiques dans le continuum rivière Saigon - estuaire
- 59 contaminants émergents sont émis vers les zones côtières et le milieu marin
- 8 micropolluants ont été identifiés comme principaux contributeurs des effets toxiques mesurés par les bioessais

Figure 1 : Distribution des familles et du nombre de substances détectées et des niveaux de concentrations le long du continuum rivière Saigon- estuaire et dans les canaux urbains de la mégapole d'Ho Chi Minh Ville

Analyse des effets morphologiques de la Tempête Alex dans les vallées de la Vésubie et de la Roya

Carte d'identité de l'article

Article publié dans une revue de rang A, illustrant le thème 5 de l'équipe (risques naturels et environnementaux)

TITRE : Channel change during catastrophic flood: Example of Storm Alex in the Vésubie and Roya valleys

AUTEURS : Liébault F, Melun G, Piton G, Chapuis M, Passy P, Tacon S.

ANNEE DE PUBLICATION : 2024

JOURNAL : Geomorphology

REFERENCE : DOI:

<https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2023.109008> ; HAL:

<https://hal.science/hal-04328624v1>

CITATIONS : 10 (scopus)

Contexte

L'équipe HyDRIMZ-STRIM a été fortement impliquée dans le retour d'expérience sur les crues torrentielles extrêmes qui se sont produites dans les Alpes-Maritimes en octobre 2020 lors de la tempête Alex. Ces travaux ont fait l'objet de plusieurs publications, dont cet article qui traite de la question du bilan sédimentaire, mais d'autres travaux ont été publiés sur la production de flottants (Piton et al., 2024). Ces analyses ont été soutenues par le Ministère de l'Ecologie (Direction Générale de la Prévention des Risques) et ont été réalisées en collaboration avec de nombreux partenaires académiques et opérationnels (notamment le service ONF-RTM des Alpes-Maritimes).

Résumé et points saillants

- Analyse des effets morphologiques de la Tempête Alex (Octobre 2020) dans les vallées de la Vésubie et de la Roya
- Quels sont les processus qui permettent d'expliquer la formation rapide d'un lit en tresses sur 35 km ?
- Analyse de la cascade sédimentaire à l'origine des engravements massifs observés dans le fond de vallée
- Les engravements post-Alex occupent plus de 70% du fond de vallée moderne
- Les apports sédimentaires par remobilisation des stocks de fond de vallée surpassent très nettement les apports des affluents
- La remobilisation des terrasses récentes est le mécanisme principal qui explique la régénération pas à pas de la vague sédimentaire sur 35 km

Figure 1 : La tempête Alex dans la vallée de la Vésubie est à l'origine d'une métamorphose fluviale de grande ampleur, qui s'est traduite par la formation d'engravements exceptionnels dans les fonds de vallée

Figure 2 : Le bilan sédimentaire établi à partir de topographies différentielles LIDAR montre que dans la vallée de la Vésubie, les apports par remobilisation des stocks alluviaux de fond de vallée (4.13 Mm^3) surpassent très nettement les apports des affluents (1.51 Mm^3)

Visite des bassins instrumentés « Olivier de Serres » lors des journées de l'IR OZCAR

Carte d'identité du document

Livret-guide terrain, illustrant la participation de l'équipe à l'animation et au pilotage de la communauté scientifique (OZCAR)

TITRE : Visite des bassins instrumentés «Olivier de Serres» de l'OHMCV. Journées de l'Infrastructure de Recherche OZCAR, 2022.

HAL: <https://hal.science/hal-04572459>

- **9 chercheurs IGE impliqués** (thèmes 1, 2, 3 et 4 de l'équipe) : Guillaume Nord (coordination, hydrologie, érosion), Brice Boudevillain (hydrométéorologie), Céline Duwig (transferts poreux, qualité des eaux), Jean Martins (microbiologie), Lorenzo Spadini (géochimie des métaux), Cédric Legoût (hydrologie, sédiments), Marie Christine Morel (antibiotiques), Christine Baduel (qualité des eaux, CeCs), Jean-Pierre Vandervaere (transferts poreux).
- **3 thèses** : Magdalena Uber / Nico Hachgenei / Ophélie Fischer
- **voir annexe SNO OHMCV**

Les journées annuelles
OZCAR 2022

Un livret a été rédigé par le service national d'observation OHMCV à l'occasion de ces journées de l'IR OZCAR. Il a été distribué à l'ensemble des participants présents sur place et diffusé numériquement via la liste de diffusion élargie de l'IR OZCAR. Ce livret donne le programme de la matinée de visite, présente le SNO, le site d'observation « Olivier de Serres » et le CERMOSEM (une antenne de l'Université Grenoble Alpes) puis collectionne les résumés des présentations qui ont été faites l'après-midi dans l'amphithéâtre du Domaine du Pradel à Mirabel.

Les visites et les présentations mettent l'accent sur les projets et les résultats des travaux de recherche menés par l'IGE sur ce site en collaboration avec INRAE RiverLy, PACTE/CERMOSEM et le LEM sur la thématique du traçage de l'eau, des matières en suspension et des transferts de contaminants diffus dans un bassin rural d'usage mixte de moyenne montagne en région méditerranéenne (le bassin de la Claduègne) selon une approche interdisciplinaire couplant géographie (enquêtes et télédétection), géochimie, hydrologie et microbiologie. Ce site bénéficie aussi à l'enseignement via un atelier de terrain du M1 STPE qui a lieu chaque année sous la coordination de l'équipe HyDRIMZ-STRIM et qui est brièvement présenté en fin de livret.

La journée s'est terminée par un temps d'échange avec les acteurs locaux (courte présentation par les intervenants puis discussion générale) avec lesquels nous entretenons des liens réguliers pour co-construire des questions de recherche et restituer nos résultats grâce au soutien local du CERMOSEM.

Un guide de diagnostic et de recommandations pour les embâcles

Carte d'identité du guide technique

TITRE : Embâcles, concilier gestion des risques et qualité des milieux. Guide de diagnostic et de recommandations

AUTEURS : Quiniou M., Piton G.

ANNEE DE PUBLICATION : 2022

REFERENCE : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03621373v1>

Contexte

Les rivières en crue transportent des matériaux solides comme des sédiments, des déchets et du bois. L'origine, les effets bénéfiques sur les milieux et néfastes sur les ouvrages, et les modes de gestion du bois mort présent dans les cours d'eau sont mal compris par les gestionnaires. La gestion de la végétation des berges et la lutte contre les embâcles occupent pourtant une part importante des budgets des structures de gestion. Ce guide visait à transférer vers les praticiens les progrès de la connaissance scientifique autour de ce sujet mal compris. Sa rédaction a été pilotée par Guillaume Piton en collaboration avec Margaux Quiniou, stagiaire de M2 à ISL ingénierie. Il a été complété de [séminaires](#) et [webinaires](#) auprès des gestionnaires de cours d'eau en 2023 et 2024, de [notes de communication grand public](#). Il alimente des guides techniques dédiés à [cartographie des risques](#) ainsi qu'à la [gestion des milieux](#) et a été suivi de projets de recherche (e.g. Agence de l'Eau).

Points saillants

Ce guide de 137 pages est une première synthèse en français de la littérature scientifique.

- Le Chapitre 1 explique les processus sources et décrit les méthodes permettant de prédire la production de bois flottant
- Le Chapitre 2 rappelle synthétiquement les effets bénéfiques de la présence de bois flottants sur les milieux naturels
- Le Chapitre 3 présente les méthodes utilisées pour étudier le phénomène de transfert et de dépôt des pièces de bois flottant. Il fournit aussi des éléments sur les interactions entre bois flottants et les ponts et les barrages
- Le Chapitre 4 porte sur les mesures de protection contre les embâcles. Ces mesures sont de trois types : (i) certaines visent à favoriser les transferts du bois flottant vers l'aval ; (ii) certaines visent à piéger le bois flottant dans des ouvrages dédiés, et (iii) d'autres portent sur une gestion intégrée à l'échelle du bassin versant

Embâcles: concilier gestion des risques et qualité des milieux

Guide de diagnostic et de recommandations

Portfolio ICE3

L'équipe ICE3 a proposé 5 items qui permettent d'illustrer les points marquants de ce dernier quinquennat. Pour cela quatre projets ont été choisis, permettant d'illustrer la diversité des thématiques de recherche et des activités de l'équipe, et un article scientifique retenu comme l'un des plus marquants parmi les quelques 150 publications de l'équipe. Le premier item met en avant deux grands projets internationaux Beyond EPICA et DEEPICE (Understanding Deep ice core Proxies to Infer past Antarctic Climate dynamics) portant sur le changement climatique en Antarctique, ainsi que l'étude de la transition du Pléistocène moyen (TPM, il y a environ 1.2 Ma à 800 ka). Le deuxième item porte sur l'étude de la capacité oxydante atmosphérique passée et l'apport de la composition isotopique d'espèces chimiques poly-substituées, comme inscrit dans l'ERC DOC-PAST.

L'item 3 porte sur le deuxième projet ERC de l'équipe, Paleo-MARE, qui vise à analyser la résistance antimicrobienne aux métaux lourds des micro-organismes contenues dans la glace et les sédiments et l'impact des activités humaines sur les écosystèmes depuis la période préindustrielle. Le quatrième item met en valeur l'axe transverse de l'équipe portant sur les développements instrumentaux innovants basés sur la spectroscopie optique qui interviennent dans l'étude des différents compartiments : atmosphère, glace, et eau. L'article que nous avons sélectionné pour le dernier item s'inscrit dans le cadre de la thèse d'E. Legrain et porte sur la mesure à haute résolution du CO₂ dans le passé. Cette étude a mené à la découverte d'évènements d'augmentation rapide du CO₂ atmosphérique conjointement avec des périodes de forte obliquité (forte inclinaison de l'axe de rotation de la Terre) et d'un ralentissement de la circulation océanique (AMOC).

Les projets européens Beyond EPICA et DEEPICE

Carte d'identité du projet

TITRE : Projet Beyond EPICA (2019-2026) et Projet DEEPICE - Understanding Deep ice core Proxies to Infer past Antarctic Climate Dynamics (2021-2025)

PORTEUR NATIONAL de Beyond EPICA : Frédéric Parrenin (IGE), ANNEE DE CREATION : 2019
CO-COORDINATRICE de DEEPICE : Emilie Capron (IGE), ANNEE DE CREATION : 2021

LIEN vers la vidéo de présentation de Beyond EPICA : https://www.youtube.com/watch?v=ls_inlwAZI

LIEN vers le magazine PAGES présentant les travaux des étudiants du réseau DEEPICE : <https://pastglobalchanges.org/publications/pages-magazines/pages-magazine/137410>

Objectifs du projet Beyond EPICA : Le projet H2020 vise à forer une carotte de glace continue jusqu'au socle rocheux en Antarctique, couvrant l'histoire climatique de la transition du Pléistocène moyen (TPM, il y a environ 1,2 millions d'années à 800 000 ans) et au-delà. Il permettra aussi d'obtenir les premiers enregistrements climatiques à haute résolution sur l'intervalle de temps supérieur à 700 000 ans pour déterminer la cause de la TPM et les interactions à long terme entre le cycle du carbone et le climat.

Objectifs du projet MSCA ITN DEEPICE : Le programme de formation DEEPICE vise à former quinze doctorants à la recherche scientifique sur le changement climatique en Antarctique. Il prévoit également une place importante à la médiation scientifique et à la communication des résultats obtenus vers le grand public. Cette initiative bénéficie de la dynamique unique du programme de forage européen Beyond EPICA.

Éléments complémentaires

H2020 Beyond EPICA

BUDGET (CNRS) : 750 000 euros
PARTENAIRES : CNRS, ISP-CNR, BAS, AWI, IPEV, ENEA, UU, NPI, SU, UBERN, UCPH, ULB

H2020 MSCA ITN DEEPICE

BUDGET CNRS : 530 000 euros
PARTENAIRES : CNRS, AWI, UBERN, UBERGEN, UCPH, Univ. Venice, Univ. Ulrecht, Univ. Lunt, UKRI, Univ. Bruxelles

Contexte

Un consortium européen de scientifiques issus de douze institutions, parmi lesquelles, pour la France, le CNRS et l'Institut polaire français, a pour objectif de forer une carotte de glace recouvrant 1.5 Ma d'histoire climatique afin de reconstruire, pour la première fois, l'évolution du climat et de la composition atmosphérique lors de la TMP, une transition climatique majeure qui illustre un ralentissement du rythme des glaciations il y a environ un million d'années. Étant donné que la glace couvrant la TMP se trouve dans les parties les plus profondes, il était nécessaire de développer des techniques d'analyses spécifiques afin d'assurer une exploitation optimale de la glace très vieille et très amincie. C'est dans ce contexte que le réseau de formation DEEPICE a été créé puisque les quinze doctorants formés dans ce réseau ont mené des développements d'outils expérimentaux, statistiques et de modélisation nécessaires à l'analyse optimale de la carotte de glace Beyond EPICA.

Ces deux programmes européens, Beyond EPICA et DEEPICE sont ainsi très complémentaires. Dix pays participent à ces projets qui réunissent des expertises uniques en instrumentation de terrain en conditions extrêmes, en analyses de précision en laboratoire, en outils statistiques et en modélisation glaciologique et climatique.

Points saillants

Projet H2020 Beyond EPICA

- Une carotte de glace à Little Dome C offrant une stratigraphie continue sur 2.5 km permettant ainsi d'obtenir des reconstitutions paleoclimatiques sur 1.2 Ma. Les échantillons des 300 mètres les plus profonds sont susceptibles de contenir de la glace datant de plusieurs millions d'années.
- Le succès de ce projet est le fruit d'une excellente collaboration entre les différents laboratoires de recherche européens travaillant sur les carottes de glace polaire et en particulier, de la coopération fructueuse entre le personnel logistique, de forage et scientifique sur place.

Projet MSCA ITN DEEPICE

- Développement de nouvelles techniques expérimentales innovantes, d'outils de modélisation et d'analyses statistiques adaptés à l'étude de la glace très vieille et très profonde
- Formation d'une nouvelle génération de scientifiques à l'échelle européenne travaillant en science des carottes de glace et avec l'expertise nécessaire pour analyser la très vieille glace Beyond EPICA.

ERC DOC-PAST : la capacité oxydante de l'atmosphère du passé

Carte d'identité du projet

TITRE : DOC-PAST - Deciphering the Oxidizing Capacity of the PAST atmosphere

PORTEUR/CONCEPTEUR : Joël Savarino
PERIODE/ANNEE DE CREATION : 2022-2027

Éléments complémentaires

BUDGET TOTAL : 3.2 M Euros
FINANCEMENTS : ERC advanced grant
PARTENAIRES : IGE/CNRS, ICARE/CNRS, LIPhy/CNRS, LSCE/CEA

RESUME : Atmospheric chemistry is an essential component of the functioning of the Earth's climate. It determines the atmospheric lifetime of most climatic agents impacting the nature and concentrations of aerosols, greenhouse gases, cloud formation. Determining how this chemical reactivity has evolved in the past is essential, both for evaluating chemistry-climate models (CCM) and for establishing future climate trajectories. The chemical activity of the atmosphere is driven by highly reactive atmospheric compounds that have a very short lifetime in the atmosphere. Because of this ephemeral nature, they are not archived in the paleoclimate record. Reconstructing this chemical activity over time remains a difficult exercise that has not been successful to date. Using ice cores, the multidisciplinary DOC-PAST project proposes to develop new tracers of this chemical activity by taking advantage of the revolution introduced by clumps and isotopic anomalies. The aim is to use a variety of ice cores covering all latitudes to highlight key elements of the chemical reactivity of the atmosphere. This will be done by 1- determining in the laboratory the isotopic characteristics of key oxidation reactions of atmospheric of compounds preserved in the ice, 2- documenting in the ice archives these isotopic compositions and deducing the associated chemical reactivity of the atmosphere 3- incorporating in the CCM LMDz-INCA these changes and measuring their impacts on climate. These new isotopic proxies will require the development of new analytical approaches based on the retargeting of an orbitrap towards isotopic measurements and the construction of a very high sensitivity infrared spectrometer, paving the way for the use of clumped isotope in broad disciplinary fields using stable isotopes. DOC-PAST will provide for the first time in situ "chirurgical-level" of how atmospheric species are made with unparalleled mechanistic details and set new standards in geochemistry and spectroscopy.

Contexte

Cette ERC vise à établir les relations d'interdépendance entre l'évolution du climat passé et l'activité chimique de l'atmosphère passée en s'appuyant sur les archives glaciaires. Alors qu'il est fermement établi que l'activité chimique de l'atmosphère influence directement des agents du climat comme la formation des aérosols, des nuages, de l'ozone, le temps de vie du méthane, etc., cette influence est toujours inconnue dès que l'on quitte la période récente instrumentée. La raison vient du fait que les agents actifs de la chimie de l'atmosphère ne sont pas archivés dans les carottes de glace, pourtant les plus disposées à conserver une fraction de l'atmosphère passée. Il est donc nécessaire de retrouver dans les impuretés de la glace des révélateurs (ou proxy) de cette activité chimique passée. L'ERC Doc-Past se propose d'explorer pour la première fois la composition isotopique d'espèces chimiques poly-substituées (c'est-à-dire possédant plusieurs isotopes mineurs dans leur structure moléculaire) présent dans la glace avec l'idée sous-jacente que cette composition isotopique poly-substituée est directement reliée aux mécanismes d'oxydation ayant conduit à la formation de ces impuretés.

Cette ERC est localisée dans le laboratoire de chimie isotopique piloté par Joël Savarino (DR1) et Nicolas Caillon (IRHC), laboratoire rattaché à la plateforme PANDA de l'IGE et au réseau national RéGEF.

Points saillants

Cette ERC a permis d'équiper l'IGE du premier Orbitrap-Iso commercialisé par la société Thermo-Fisher pour un investissement d'environ 600 000 €. L'Orbitrap est un spectromètre de masse à transformée de Fourier permettant d'obtenir des très hautes résolutions en masse. Cette qualité permet de résoudre les très petites différences de masse qui existent entre les isotopologues (espèces chimiques qui ne se différencient que par leur composition isotopique).

De même, Doc-Past renforce nos liens avec l'équipe LAME du LIPhy en permettant la construction d'un nouveau type de spectromètre infra-rouge (500 000 €) dont les performances exceptionnelles permettent de quantifier des transitions spectroscopiques infra-rouge extrêmement faibles, condition *sine qua non* pour accéder aux rapports isotopiques sur des molécules d'intérêt.

Derniers points saillants, l'obtention d'une ERC ouvre l'accès à un corpus de carottes de glace exceptionnelles, comme le nouveau forage profond européen de Beyond Epica ou celles de Ice Memory et ses carottes de haute altitude, mais aussi à des infrastructures de recherche comme les chambres de simulation atmosphérique HELIOS (ICARE) ou CESAM (LISA).

A strategic, multidisciplinary project

Impacts/Legacy

- ❖ **New technological breakthroughs: from atoms to molecules (WP1)**
- ❖ **To what extent does oxidation play a role during climate transitions? (WP4)**
- ❖ **New metrics to test chemical codes of climate-chemistry models (WP2&3)**
- ❖ **Innovative methodologies for (WP1&3) other spatiotemporal scales (e.g. primitive Earth, snow ball Earth, climate transitions, Mars samples) and adjacent disciplines (hydrology, ecology, forensics, archeology, etc.)**

Une approche paléo-écologique pour comprendre l'impact des métaux lourds sur la résistance aux antibiotiques

Carte d'identité du projet

TITRE : Paleo-MARE-A paleoecological approach to deciphering the impact of heavy metals on antibiotic resistance spread in the environment

PORTEUR/CONCEPTEUR : Catherine Larose
PERIODE/ANNEE DE CREATION : 2023

Éléments complémentaires

BUDGET TOTAL : 2M€s
FINANCEMENTS : ERC Consolidator
PARTENAIRES : Labo Chrono-Environnement, Paris-Saclay et l'Université d'Oslo

RESUME : Les cycles biogéochimiques influencent profondément les habitats microbiens, la disponibilité des nutriments et l'exposition aux polluants, mais les activités humaines, notamment depuis l'ère industrielle, ont perturbé ces équilibres, favorisant la dissémination des résistances aux antibiotiques (ARGs) et aux métaux lourds (HMRGs). Avec Paleo-MARE, les microbiomes issus d'archives glaciaires et sédimentaires seront utilisés pour retracer l'histoire et l'évolution des liens entre métaux et résistances antimicrobiennes. En utilisant des approches métagénomiques innovantes, cette recherche permettra d'identifier les mécanismes de propagation des gènes de résistance, d'établir une chronologie de leur émergence et de mieux comprendre les impacts anthropiques sur les écosystèmes, des périodes préindustrielles à nos jours.

Contexte

Les micro-organismes font le lien entre les systèmes biotiques et abiotiques, offrant des informations cruciales sur l'évolution de la Terre et sa réponse aux forçages environnementaux. Les carottes de glace et de sédiments, qui emprisonnent des micro-organismes sur des échelles géologiques, constituent des archives biologiques uniques pour comprendre les changements des écosystèmes et les cycles biogéochimiques. Malgré leur potentiel, notre connaissance des réponses microbiennes aux changements climatiques reste limitée. En retraçant leurs adaptations évolutives, notamment face à la pollution par les métaux lourds et à la résistance aux antibiotiques, ces études apportent des stratégies pour relever les défis environnementaux à venir.

Points saillants

Emergence d'une nouvelle thématique de recherche: Approches paléogénomiques pour comprendre l'évolution

Etudes contemporaines: volonté de les contextualiser et de les mettre en perspective

Approche paléo: réconcilier les échelles temporelles de l'observation, retracer l'évolution microbienne

Objectif à court terme (5 ans): retracer la co-sélection des métaux et les résistances aux antibiotiques

- Les résistances aux antibiotiques et aux métaux sont détectables dans plusieurs matrices environnementales (atmosphère-neige-glace) en analysant l'ADN
- Les **microorganismes s'adaptent** aux polluants, cette adaptation est conservée dans les génomes
- Les **résistances sont transférées** entre microorganismes

Paleo-MARE: utilisation de Paléo-archives pour comprendre le rôle des Métaux dans la transmission des Antibio-REsistances

ERC:2 PhDs, 3 post-docs, 1 technicien

Résultat : Compréhension mécanistique de la résistance aux antibiotiques due aux métaux

De nouvelles méthodes d'analyse optique pour l'environnement et la géochimie

Carte d'identité du projet

TITRE : OptiSens - Développement de nouvelles méthodes d'analyse optique pour les applications environnementales et géoscientifiques

PORTEUR/CONCEPTEUR : Roberto Grilli
PERIODE/ANNEE DE CREATION : 2015

RESUME : Aujourd'hui, les techniques optiques surpassent d'autres méthodes analytiques comme la spectrométrie de masse ou la chromatographie en phase gazeuse. Elles offrent des instruments plus compacts, sensibles, sélectifs et précis pour des mesures rapides en laboratoire et sur le terrain. Depuis 2015, l'IGE se distingue dans des projets nationaux et internationaux, développant des instruments optiques de nouvelle génération déployés en milieux extrêmes (régions polaires, océans profonds). Ces instruments permettent des mesures de haute sensibilité et précision avec une faible quantité de matière, comme l'analyse des carottes de glace, des gaz dissous, et des espèces réactives.

Des technologies comme que l'IBBCEAS (Incoherent BroadBand Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy), la LP-DOAS (Long-Path Differential Optical Absorption Spectroscopy), l'OFCEAS (Optical Feedback Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy) et la CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy) ont généré des résultats inédits en chimie de l'atmosphère, notamment dans le suivi des NOx en Antarctique, et ont amélioré la compréhension des processus de transport et de transformation du méthane dissous dans les océans, lacs et rivières. Ces avancées ont également conduit au dépôt de brevets et au lancement de partenariats industriels.

Éléments complémentaires

PRINCIPAUX FINANCEMENTS : ANR SWIS, EquipEx TERRA FORMA et OBS4CLIM, LEFE REACT et SEAMLESS, G-INP IBB-TRACE, LabEx OSUG IsoCarb, Horizon Europe OCEAN:ICE, ANR BIOCOD, ERC DOC-PAST.

Contexte

Avec un nouveau développement tous les 2-3 ans environ, l'IGE s'équipe petit à petit d'un parc important d'instrumentation optique innovante, commençant par l'instrument SubOcean pour la mesure rapide du gaz dissous (CH₄, d¹³CH₄ et C₂H₄) aujourd'hui commercialisé par l'entreprise A2 Photonic Sensors. Cet outil unique a été utilisé pendant plus d'une dizaine de campagnes de terrains et permet une cartographie rapide de ces composés. Un instrument similaire mais pour la mesure in situ de l'isotopie de l'eau a été mis au point et est aujourd'hui prêt pour les premières applications sur l'étude du cycle de l'eau.

Deux spectromètres basés sur la technique IBBCEAS ont été des outils clés pour comprendre la chimie des NO_x sur le plateau antarctique. Un nouveau spectromètre optique pour la mesure du CO₂ et d¹³CO₂ dans les carottes de glace est aujourd'hui en développement et sera bientôt installé sur la plateforme analytique PANDA, ainsi qu'un instrument pour la mesure du D¹⁷CO en développement en collaboration avec le laboratoire LIPhy. Un dernier spectromètre pour la mesure du radical OH et basé sur une source femtoseconde est en développement et sera installé dans la chambre atmosphérique HELIOS à Orléans. Ces développements sont portés par R. Grilli (CR), menés grâce au travail des étudiants, thésards et post-docs et valorisés grâce aux nombreuses collaborations à l'échelle nationale et internationale.

Points saillants

- Transfert technologique de l'instrument SubOcean pour la mesure rapide du gaz dissous
- Mise au point de l'instrument SWIS pour la mesure des isotopes de l'eau avec des justesses de 0.3‰ pour le dD, d¹⁸O et d¹⁷O
- Compréhension de la chimie des NOx sur le plateau antarctique

Des « sauts » de CO₂ atmosphériques durant les 500 000 dernières années dans les carottes de glace de l'Antarctique

Carte d'identité de l'article

Article publié dans une revue de rang A, publication d'un doctorant, collaboration internationale

TITRE : Centennial-scale variations in the carbon cycle enhanced by high obliquity

AUTEURS : Etienne Legrain, Emilie Capron, Laurie Menviel, Axel Wohleber, Frédéric Parrenin, Grégory Teste, Amaëlle Landais, Marie Bouchet, Roberto Grilli, Christoph Nehrbass-Ahles, Lucas Silva, Hubertus Fischer & Thomas F. Stocker

ANNEE DE PUBLICATION : 2024

JOURNAL : Nature Geoscience

REFERENCE DE L'ARTICLE :

<https://doi.org/10.1038/s41561-024-01556-5>

RESUME : Des augmentations du dioxyde de carbone CO₂ atmosphérique à l'échelle centennale, connues sous le nom de sauts de CO₂, ont été identifiées au cours des périodes déglaciaires, glaciaires et interglaciaires et sont liées aux variations climatiques abruptes de l'hémisphère nord. Cependant, le nombre limité de sauts de CO₂ identifiés empêche d'étudier le rôle des conditions orbitales de fond sur les différentes composantes du cycle global du carbone qui peuvent conduire à des rejets aussi rapides de CO₂ dans l'atmosphère. Nous présentons ici un enregistrement à haute résolution du CO₂ mesuré sur une carotte de glace de l'Antarctique entre 260 000 et 190 000 ans, qui révèle sept sauts supplémentaires. Dix-huit des 22 sauts identifiés au cours des 500 000 dernières années se sont produits dans un contexte d'obliquité élevée. Les simulations réalisées à l'aide d'un modèle du système terrestre de complexité intermédiaire indiquent que l'océan Austral et la biosphère continentale sont les deux principales sources de carbone lors des sauts de CO₂ liés aux événements de radeaux glaciaires de Heinrich.

Notamment, la biosphère continentale apparaît comme la source de CO₂ dépendant de l'obliquité pour ces événements abrupts. Nous démontrons que le forçage externe à l'échelle orbitale a un impact direct sur les changements abrupts de CO₂ dans l'atmosphère.

Éléments complémentaires

PROJETS ASSOCIES : Projet MOPGA HOTCLIM

COORDINATRICE : Emilie Capron (IGE)

FINANCEMENTS : CNRS (1M€)

PARTENAIRES : CNRS

Contexte

Un des objectifs du projet HOTCLIM (2020-2026) porté par Emilie Capron (IGE) et financé par le programme « Make Our Planet Great Again », est de mieux comprendre l'étude des interactions entre le cycle du carbone et les changements du climat dans le passé, et en particulier au cours des 500 000 dernières années à partir de l'étude de la carotte de glace profonde antarctique EPICA forée à Dome C. Ce sujet fut au cœur du travail de thèse d'Etienne Legrain (2020-2023) financé par le projet HOTCLIM et effectué sous la direction d'Emilie Capron et Frédéric Parrenin. Ses travaux ont mis en lumière les variations de CO₂ dans l'atmosphère les plus rapides enregistrées au cours des 500 000 dernières années grâce à des nouvelles analyses à haute résolution des concentrations en CO₂ dans la glace EPICA Dome C. Les résultats de cette étude ont été publiés en octobre 2024 dans la revue Nature Geoscience.

Points saillants

- Nous avons découvert grâce à de nouveaux enregistrements de CO₂ mesurés dans l'air piégé dans la carotte de glace antarctique EPICA Dome C les variations naturelles de CO₂ dans l'atmosphère les plus rapides des 500 000 dernières années.
- En combinant nos résultats expérimentaux avec des simulations issues d'un modèle climatique, nous avons mis en évidence que ces augmentations à l'échelle centennale se produisent essentiellement quand deux facteurs sont réunis : d'une part, il faut un contexte de forte obliquité, c'est-à-dire une forte inclinaison de l'axe de rotation de la Terre (cela va venir moduler la quantité d'énergie qui arrive sur Terre). Et d'autre part, il faut être dans une phase de ralentissement de la circulation des courants océaniques (AMOC pour Atlantic Meridional Overturning Circulation).
- Ces augmentations de CO₂ atmosphérique correspondent à environ 4 années d'émissions humaines étalées sur quelques décennies à quelques siècles.
- Nos résultats illustrent à quel point le réchauffement climatique actuel provoqué par les activités humaines, est « anormal », les concentrations de CO₂ augmentant actuellement dans l'atmosphère 10 fois plus rapidement et 10 fois plus fortement que les variations naturelles les plus brutales qui se sont produites dans le passé.

LIENS :

- article paru dans Nature Geoscience :
<https://www.nature.com/articles/s41561-024-01556-5>
- vidéo grand public de l'OSUG :
<https://www.youtube.com/watch?v=FhnoVbSGETA>
- article grand public dans The Conversation :
<https://theconversation.com/ce-que-les-sauts-de-co-des-glaces-de-lantarctique-disent-de-levolution-du-climat-241433>

Portfolio MEOM

Ce portfolio comporte trois articles scientifiques, une vidéo, et la description d'une nouvelle approche de travail. Nous montrons tout d'abord une étude proposant un cadre de classification des régimes de turbulence dans la couche limite océanique de surface réalisée dans le cadre du projet MEDLEY. Le deuxième élément est une vidéo qui illustre l'implémentation dans le code communautaire NEMO-ICE3 d'une nouvelle rhéologie de la banquise réalisée dans le cadre du projet SASIP. Nous présentons ensuite une étude réalisée dans le cadre d'une thèse menée avec le LEGI (Grenoble) et l'équipe INRIA ODYSSEY (Brest), qui illustre les bénéfices des approches de programmation différentiable pour le développement de modèles numériques.

L'élément suivant est une étude scientifique menée dans le cadre du projet IMMERSE et portant sur l'évaluation de la prévisibilité des écoulements océaniques au moyen d'une approche ensembliste. Enfin, nous présentons comment les activités de développement algorithmique menées en accompagnement de la mission altimétrique SWOT ont bénéficié d'une nouvelle approche de travail basée sur des data-challenges collaboratifs élaborés au cours du projet BOOST-SWOT. Plusieurs projets présentés ici ont directement bénéficié de l'implication de la société Datlas.

Évaluer l'évolution de la couche de mélange océanique : un cadre paramétrique pour les modèles réalistes

Carte d'identité de l'article

TITRE : A Framework for Assessing Ocean Mixed Layer Depth Evolution

AUTEURS : Legay, A., B. Deremble, T. Penduff, and P. Brasseur

ANNEE DE PUBLICATION : 2024

JOURNAL : Journal of Advances in Modeling Earth Systems

REFERENCE DE L'ARTICLE :

<https://doi.org/10.1029/2023MS004198> ;

<https://hal.science/hal-04727426v1>

NOMBRE DE CITATIONS : 1

RESUME :

La couche de mélange de surface océanique est une interface essentielle pour les échanges de chaleur, d'eau douce, de quantité de mouvement, et de nutriments entre l'atmosphère et l'océan profond. Cette étude propose un cadre permettant d'évaluer et de prédire l'évolution de la profondeur de couche de mélange (MLD=h) pour une large gamme de forçages atmosphériques et de conditions de préconditionnement réalistes. Nous introduisons un espace de paramètres défini par trois nombres sans dimension basés sur des lois physiques : λ_r , qui représente l'importance relative des sources de dé- ou re-stratification à l'interface air-mer (flux de flottabilité et tension de vent), R_r , le nombre de Richardson qui caractérise la stratification de la colonne d'eau par rapport au cisaillement du vent, et f/N_h qui caractérise l'importance relative des facteurs de stabilisation de la colonne d'eau (rapport entre la fréquence de Coriolis f et de la stratification de la pycnocline N_r).

Quatre régimes d'évolution (restratification, stable, approfondissement, et fort approfondissement) sont définis sur la base des variations temporelles normalisées de la MLD ($X=\partial_t h/h$). Sur la base d'un ensemble de simulations hydrodynamiques verticales 1D, nous montrons que les paramètres λ_r et R_r sont les plus importants dans cet espace de paramètres. La projection paramétrique 2D ($\lambda_r - R_r$) est ensuite utilisée pour comparer des simulations océaniques réalistes tridimensionnelles, étudier l'impact de la résolution horizontale (1° , $1/12^\circ$ ou $1/60^\circ$) et de la paramétrisation de Gent-McWilliams sur les régimes d'évolution de la MLD. Nous illustrons enfin comment cet espace des paramètres peut être utilisé pour calibrer les modèles océaniques au regard de données d'observation.

Éléments complémentaires

Cet article est issu du travail de thèse d'Alexandre Legay, financé par une bourse MESR (2021-2023). Ce travail est une contribution au projet MEDLEY (MixED Layer hEterogeneity) financé par le JPI Climat et Océan auquel l'équipe MEOM a participé.

Contexte

Ce papier illustre une approche rationnelle d'évaluation et d'amélioration des modèles océaniques en termes de couche de mélange (MLD), une composante clé des simulations utilisées en océanographie et pour les projections climatiques. Par un retour sur les fondements physiques de l'évolution de cette MLD, ce travail propose un cadre paramétrique d'analyse de son comportement au sein de plusieurs simulations océaniques réalistes, réalisées sur une large gamme de résolutions dans l'équipe MEOM ces dernières années. Ce travail d'Alexandre Legay a mobilisé les 2 ingénieurs de recherche et plusieurs chercheurs de l'équipe, et bénéficié de notre collaboration avec l'équipe Airsea de l'INRIA.

Points saillants

Un espace de paramètres est proposé pour classifier l'évolution de la profondeur de la couche de mélange océanique sur une large gamme de forçages et de conditions de préconditionnement réalistes.

Une collection de simulations 1D représentatives de l'évolution de la MLD dans l'océan global pendant 20 ans montre la pertinence physique de cette classification.

Nous montrons l'utilité et le caractère générique de cet espace de paramètres pour évaluer et comparer plusieurs simulations océaniques 3D réalistes.

Figure 1 : Résultats des simulations 1D réalisées entre 2000 et 2019 en chaque point rouge du planisphère, représentés dans l'espace des paramètres λ_s - R_h . L'ensemble des valeurs de X permet de classifier l'évolution de la MLD en 4 régimes indiqués en couleurs. Les hexagones indiquent le régime majoritaire de ses points constitutifs. Les hexagones noirs sont non significatifs, ceux marqués d'un point sont significatifs, tous les autres sont hautement significatifs. Les lignes en pointillés mettent en évidence les démarcations entre les régimes d'évolution de la MLD.

Le projet SASIP

Carte d'identité du projet de recherche

TITRE : SASIP - The Scale-Aware Sea Ice Project

PORTEUR PRINCIPAL : Pierre Rampal

PERIODE : 2021-2027

RESUME : Ce projet vise à développer un nouveau modèle de banquise totalement innovant et adapté pour la recherche sur le système couplé climatique, un modèle écrit selon un formalisme continu, capable de représenter fidèlement la dynamique et la thermodynamique de la banquise, construit sur la base d'hypothèses physiques solides, adaptable aux données, hautement parallélisé et efficient. SASIP utilise l'apprentissage automatique et l'assimilation de données pour exploiter de vastes ensembles de données provenant à la fois de simulations numériques et de la télédétection spatiale.

Lien vers la vidéo: <https://youtu.be/W3sxnwrJK5A> Cette animation montre les flux de chaleur océanique reçus par l'atmosphère en Arctique lorsqu'on utilise ce nouveau paradigme de modélisation, ainsi que les courants de surface de l'océan là où la banquise est absente.

Éléments complémentaires

BUDGET : 10,5 M\$

FINANCEUR : Schmidt Sciences

COORDINATEURS : Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

PARTENAIRES : Sorbonne Université, École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), Centre Européen de Recherche et de Formation Avancées en Calcul Scientifique (CERFACS), Mercator Ocean international (MOI), University of Reading, University of Bologna, Brown University, Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC), Magdeburg University, Euro-Mediterranean Center on Climate Change (CMCC)

Contexte

Dansereau et al. (2016) puis Olason et al. (2022) ont proposé un nouveau paradigme de modélisation de la dynamique de la banquise qui, une fois implémenté dans un modèle couplé océan-banquise (Brodeau et al. 2024, dans le cadre du projet SASIP précité), a permis de simuler avec un réalisme qualitatif les échanges d'énergie air-mer au travers des chenaux et fractures pouvant ainsi se former sous l'action des vents et des courants au travers de la couverture de glace.

Points saillants

- Nouveau paradigme de modélisation de la dynamique de la banquise
- Implémentation d'une nouvelle rhéologie de banquise dans le code SI3-NEMO
- Nouveau regard pour la quantification de l'impact de la banquise et sa dynamique en particulier sur les échanges cruciaux d'énergie qui s'opèrent à l'interface océan-atmosphère dans les régions polaires

Vers une paramétrisation stable de la turbulence quasi-géostrophique par apprentissage différentiable

Carte d'identité de l'article

Article publié dans une revue de rang A

TITRE : A posteriori learning of quasi-geostrophic turbulence parameterization.

AUTEURS: Frezat H., J. Le Sommer, R. Fablet, G. Balarac, R. Lguensat

ANNEE DE PUBLICATION : 2022

JOURNAL : A Journal of Advances in Modeling Earth Syst

REFERENCE DE L'ARTICLE : <https://doi.org/10.1029/2022MS003124> ; HAL : <https://hal.science/hal-03808230v1>

NOMBRE DE CITATIONS : >60

RÉSUMÉ :

L'apprentissage machine peut aider à formuler des paramétrisations sous-maille pour les modèles de simulation numérique. Mais l'apprentissage "hors ligne" traditionnel nécessite de grandes quantités de données et ne garantit pas la stabilité des paramétrisations obtenues. Une alternative consiste à entraîner de manière interactive les paramétrisations au sein du modèle cible. Frezat et al. (2022) montrent les avantages de cette approche en utilisant un solveur différentiable, améliorant à la fois la précision et la stabilité des paramétrisations. Ce travail contribue à un corpus d'études qui motive l'exploration des approches de modélisation différentiable pour les modèles de climat.

Contexte

L'usage de l'apprentissage machine pour corriger et améliorer les modèles numériques s'est notablement développé au cours des cinq dernières années. Les résultats obtenus dans le cadre de la thèse d'Hugo Frezat, menée en collaboration entre le LEGI, le LabSTICC et l'IGE ont été parmi les premiers à identifier le bénéfice des approches d'entraînement dites "online" dans ce contexte. Cet article a été sélectionné comme "editors highlight" dans la revue JAMES et a depuis lors été cité >60 fois. Ce travail a contribué à étayer le besoin de développer des modèles numériques différentiables, dont le solveur peut directement être intégré dans l'objectif d'apprentissage de composantes entraînées. Ces travaux ont été poursuivis dans le cadre des projets M2LINES et EDITO ModLab et justifient le programme de travail du projet COMPACT dans le cadre du PEPR TRACCS.

Points saillants

- Les paramétrisations de sous-maille peuvent être apprises avec des critères a posteriori impliquant l'intégration du modèle sur plusieurs pas de temps.
- L'apprentissage a posteriori pour les écoulements turbulents quasi-géostrophiques peut résoudre les problèmes de stabilité numérique liés à la rétrodiffusion d'énergie.
- Les paramétrisations apprises surpassent les références existantes pour diverses mesures d'évaluation et s'appliquent à différentes configurations d'écoulement.

Prévisibilité de la dynamique océanique à court terme : approche ensembliste à haute résolution en Méditerranée occidentale

Carte d'identité de l'article

Article publié dans une revue de rang A

TITRE : Ensemble quantification of short-term predictability of the ocean dynamics at a kilometric-scale resolution: a Western Mediterranean test case

AUTEURS: Leroux, S., Brankart, J.-M., Albert, A., Brodeau, L., Molines, J.-M., Jamet, Q., Le Sommer, J., Penduff, T., and Brasseur, P.

ANNEE DE PUBLICATION : 2022

JOURNAL : Ocean Science

REFERENCE DE L'ARTICLE : <https://doi.org/10.5194/os-18-1619-2022> ; <https://hal.science/hal-03871507v1>

NOMBRE DE CITATIONS : 13

RÉSUMÉ : Cette étude évalue en Méditerranée occidentale la prévisibilité océanique en fonction des échelles spatiales considérées (L) dans des simulations à très haute résolution, dont la nature ensembliste permet de représenter les incertitudes du modèle NEMO et celles issues des conditions initiales. La prévisibilité (la similarité entre les 20 membres de l'ensemble) disparaît typiquement en 1 mois aux fines échelles ($L < 40$ km), et en 2 mois pour $L < 100$ km. L'emploi d'un algorithme de validation croisée inter-membres et de métriques statistiques (CRPS, PDFs jointes, scores de localisation, de décorrélation spectrale) permettent d'analyser l'évolution des incertitudes de prévision, notamment sur les températures ou les salinités de surface, ou sur la position des structures océaniques.

Nous montrons par exemple qu'avec un modèle supposé parfait, prévoir ces positions avec une précision finale de 10 km est impossible 15 jours à l'avance, et requiert des précisions initiales de respectivement 1.5, 4 et 8 km pour des échéances de prévision de 10 jours, 5 jours et 1 jour. La prise en compte des incertitudes du modèle augmente encore l'exigence de précision sur les conditions initiales, en particulier pour des prévisions à court terme.

Contexte

Cette étude associe de manière étroite les membres de MEOM et leurs partenaires de l'entreprise Datlas. Elle illustre l'une des différentes applications des simulations océaniques ensemblistes au sein de l'équipe. Cet exemple spécifique étudie la prévisibilité océanique, et quantifie la performance du modèle NEMO pour la prévision probabiliste des états océaniques à fine échelle, l'une des missions opérationnelles de Mercator Océan International notamment.

Points saillants

- Cette étude évalue la prévisibilité de la circulation océanique à une échelle kilométrique pour anticiper les besoins des futurs systèmes de prévision opérationnelle.
- Des simulations ensemblistes ont été réalisées avec un modèle régional de la Méditerranée occidentale à une résolution horizontale de $1/60^\circ$.
- L'analyse de ces ensembles produit des scores de prévisibilité ciblés, qui dépendent des incertitudes initiales et du modèle.

Figure : A. Vorticité relative prévue après 1, 20, et 60 jours (de gauche à droite) dans 2 membres légèrement perturbés initialement (en haut et en bas), sur une sous-région au sud-est des Baléares. B. Rapport de cohérence moyen R sur la position des structures entre tous les membres de l'ensemble, en fonction de leurs échelles spatiales, et à différentes échéances de prévision (Iraits). Les membres sont identiques si $R=1$, totalement décorrélés si $R=0$.

Algorithmes et data challenges pour la cartographie des données altimétriques

Carte d'identité du projet

TITRE : SWOT-DC - Algorithmes et data challenges pour la cartographie des données altimétriques

PORTEURS/CONCEPTEURS : Emmanuel Cosme et Julien Le Sommer

PERIODE : 2020-2025

RESUME : Un part importante de l'activité de l'équipe MEOM en accompagnement à la mission altimétrique à large fauchée SWOT a porté sur la préparation des algorithmes permettant de préparer les produits L3 (dans la géométrie du capteur) et L4 (produits grillées) sur la base de données satellite. La revisite des approches jusque là utilisées pour le traitement des données d'altimétrie conventionnelle s'imposait en effet à cause de la nature du capteur KaRIN embarqué sur le satellite SWOT, ainsi que les spécificités de l'échantillonnage spatio-temporel de la mission. L'arrivée des méthodes IA dans ce domaine est un facteur supplémentaire qui a justifié la mise en place de cadre d'intercomparaison systématique pour ces nouveaux algorithmes de traitement. L'équipe s'est appuyée pour cela sur le concept de data-challenge collaboratif utilisé dans la communauté IA qu'elle a adapté au contexte particulier des géosciences de l'environnement et déployé de manière ouverte en adoptant les pratiques de la science ouverte. Après une phase de soutien direct de la part de l'équipe, le développement des data challenges est désormais pris en charge par les sociétés Datlas et CLS. En retour ces data-challenges ont servi de cadre d'évaluation aux travaux de l'équipe sur la cartographie de données SWOT, la séparation ondes tourbillons et le débruitage des données KaRIN (>8 publications).

FINANCEMENTS : Ces travaux ont été menés dans le cadre des projets ANR BOOST-SWOT et NASA/CNES MIDAS, NASA/CNES PALMAS et CMEMS SLICING. Ils ont également bénéficié du support du CDP-UGA Grenoble Data Institute

PARTENAIRES : Ces travaux ont été mené en collaboration avec la société Datlas, l'IMT Atlantique et CLS.

BUDGET : ~600keuros

Eléments complémentaires

DATA-CHALLENGES : Les data-challenges développés en collaboration avec la société Datlas, l'IMT Atlantique et CLS sont disponibles dans cette organisation GitHub : <https://github.com/ocean-data-challenges>. Chacun d'entre eux précise la tâche attendue, propose un cadre d'évaluation systématique et des recommandations pour l'entraînement dans le cas des algorithmes IA. Les données et les codes sont diffusés de manière ouverte.

LIBRAIRIES LOGICIELLES : Les activités de l'équipe MEOM dans ce contexte ont contribué au développement des librairies logicielles suivantes :

Jaxparrow : <https://github.com/meom-group/jaxparrow> pour l'estimation des courant de surface à partir des données altimétriques

MASSH : <https://github.com/leguillf/MASSSH/> pour la cartographie des données SWOT sur la base de modèles dynamiques simplifiés

WideTrax : <https://github.com/meom-group/widetrax> pour l'analyse des données L2/L3 de la mission SWOT (calcul de spectre, débruitage)

Figure 1 : Comparaison des performances de l'algorithme BFN-QG développé par l'équipe MEOM pour la cartographie des données SWOT avec l'approche des chaînes opérationnelles du programme Copernicus marin CMEMS (DUACCS) : hauteur de surface à gauche, vorticité à droite. Le data challenge (voir dépôt GitHub à droite) est basé sur les données des simulation numériques NEMO au 1/60° réalisées par l'équipe MEOM.

Portfolio PhyREV

Le portfolio de l'équipe PHYREV comprend les activités et pratiques de recherche phares ou émergentes de l'équipe.

- Item 1. Le recours à un accompagnement en « facilitation en intelligence collective » nous apparaît indispensable pour avancer sur la question clivante de la diminution de notre empreinte carbone et transformer la contrainte en opportunité de faire différemment nos recherches.
- Item 2. L'IRN ASAO est porté par un collectif dont les objectifs scientifiques sont déterminés par les préoccupations opérationnelles des acteurs de l'eau en Afrique de l'Ouest. Son fonctionnement original participe aussi à la transformation de nos pratiques de recherche pour diminuer notre empreinte carbone.
- Item 3. Les renforcements des capacités, transfert de compétences et autonomisation au « Sud », via des formations telles que celles conduites au Sénégal et Bénin en 2024, contribuent à ceux des partenariats académiques et non académiques. C'est également un des leviers identifiés pour diminuer notre empreinte carbone.
- Item 4. La modélisation intégrée de la zone critique en Afrique de l'Ouest à 1km de résolution à partir du modèle ParFlow-CLM, qui mobilise une grande partie de l'équipe, était l'un de nos principaux objectifs scientifiques. Les débits simulés sont très satisfaisants en comparaison des observations de terrain ou satellitaires.
- Item 5. Les activités de l'équipe s'ouvrent vers l'Afrique Centrale. Champagne et al. (2023), issu de l'ANR « DYVALOCCA », dresse la lère climatologie de la couverture nuageuse basse de saison sèche sur la façade Atlantique, à partir d'une base de données in-situ originale, et de produits satellitaires.

Co-construction d'un projet scientifique d'équipe avec nos partenaires Sud en mode « Bas Carbone »

Carte d'identité du projet

TITRE : Co-construction d'un projet scientifique d'équipe avec nos partenaires Sud en mode « Bas Carbone »

PORTEURS : N. Philippon & T. Vischel – responsables de l'équipe PHYREV (CNRS & UGA), B. Hector & G. Panthou – membres de l'équipe (IRD & CNAF).

Extraits de la demande soumise pour financement :

“L'équipe PHYREV a entamé en 2020 une réflexion sur la cohérence entre le désir de poursuivre une recherche au plus près des besoins des partenaires académiques et non-académiques et la nécessité de réduire son empreinte carbone de moitié entre 2019 et 2030.

Cette mise en mouvement endogène de l'équipe est probablement liée au thème (cycle de l'eau) et à la zone géographique (Afrique sub-saharienne) que nous étudions, qui est en première ligne des changements globaux et pourrait devenir invivable au cours de ce siècle si les trajectoires actuelles se poursuivent.

Suite à un premier travail collectif animé en facilitation sur la stratégie d'équipe pour atteindre de tels objectifs, l'équipe PHYREV a validé l'approche consistant à élargir le champ des adaptations possibles de pratiques, et à réinterroger jusqu'au sens des missions à accomplir, en partant d'une vision commune définie pour 2030. La vision portée par l'équipe tente de positionner sa stratégie au-delà du simple suivi annuel d'indicateurs d'émission de CO₂ et d'inscrire la réflexion dans le cadre de la science de la durabilité. Mais nous faisons face à deux forces contradictoires.

D'un côté, l'équipe cherche à mobiliser ses recherches au plus près des besoins de ses partenaires Sud en faisant le pari qu'une recherche mieux ciblée et mieux co-construite permettra une meilleure mutualisation des moyens (et des déplacements), et donc une réduction de son empreinte carbone. Mais **ce contexte affecte nécessairement les relations partenariales** en soulevant de nombreuses questions : quelle recherche proposer pour 2025-2030 avec, pour les voyages, en 2030, un seuil à 1.08 tCO₂/pers., niveau d'émission correspondant à une diminution de 50 % par rapport à 2018 ? L'équipe sera-t-elle toujours en mesure de faire la recherche qu'elle souhaite en 2030 ? Quel sera pour l'équipe l'impact d'un projet d'équipe « Bas Carbone » sur les contours de ses partenariats Sud ? Sur les contours de l'équipe elle-même ?

Quelles sont les acceptabilités internes et externes ? De plus, **l'équipe a besoin d'une stratégie claire vis à vis de ses partenaires Sud.** Nous avons besoin de : (i) pouvoir exprimer et faire comprendre l'importance qu'une diminution de nos émissions GES représente pour nous, (ii) recevoir leur vision Sud, (iii) discuter des implications de la diminution des émissions GES de l'équipe, notamment sur le nombre de missions, et leur acceptabilité, et probablement (iv) négocier les conditions de cette acceptabilité.

D'un autre côté, [...] les membres les plus convaincus de l'équipe sont quasiment non-volants, les autres ont réduit jusqu'à ce qu'ils considèrent comme étant le minimum pour pouvoir poursuivre leurs projets de recherche et formation en cours. **Les efforts individuels volontaires ont été faits, et nous allons devoir nous attaquer au cœur de métier.** Nous considérons que pour que cet effort soit soutenable, il doit (i) être issu d'un choix collectif, (ii) éviter au maximum les conflits internes et d'éventuels départs, et (iii) éviter également la fin des partenariats et le repli sur soi. La ligne de crête est étroite pour ne pas tomber dans une trajectoire non soutenable de repli sur soi et de rivalités (SSP3), ou une trajectoire non soutenable carbonée (SSP5).

À l'heure où nous écrivons ces lignes, il nous semble que ces deux aspects sont quasiment irréciliables. Passer d'une recherche non soutenable à une recherche soutenable dans un monde actuellement non soutenable, et entourés de récits non soutenables (cornucopianisme, infinisme, ...) implique de changer les normes sociales et donc les normes subjectives individuelles, le fonctionnement de nos institutions, et la façon dont on alloue les ressources.

Nous avons atteint une limite socio-culturelle et en tant qu'équipe, nous avons conscientisé et expérimenté que dépasser cette limite ne peut pas se faire sans l'appui d'une facilitation extérieure, d'autant plus que cela implique des partenaires Sud.

La démarche vers laquelle l'équipe s'oriente est novatrice. Il n'y a pas de méthodologie existante actuellement pour accompagner les équipes de recherche, notamment impliquées dans des partenariats Sud, dans une co-construction de leur recherche en mode « Bas Carbone ». PHYREV fait le pari qu'en s'appuyant, sur le court terme, sur un accompagnement en facilitation, elle pourra transformer la contrainte en opportunité d'aboutir à des pratiques de recherche soutenables. Ce virage est en train d'être pris par la communauté, **aussi en endossant le rôle d'éclairer et défricheur, nous sommes convaincus que l'échange et le partage de notre démarche seront bénéfiques à l'ensemble de la communauté Nord et Sud.** »

Éléments complémentaires

BUDGET : 8000 € demandés – 4000 € obtenus pour être accompagnés

FINANCEMENTS : crédits obtenus de la cellule transition de l'IRD

Contexte

Notre trajectoire d'équipe s'intègre dans la dynamique du laboratoire, dont la charte environnementale prévoit une diminution de ses émissions de GES de 50 % d'ici 2030. Quelques membres de l'équipe sont fortement impliqués dans des groupes de réflexion locaux (groupe « Transition IGE ») à nationaux (Labos1.5, INSU) ou bien dans des actions concrètes favorisant la prise de conscience et la recherche de solutions pour diminuer nos émissions de GES professionnelles (MaTerre180').

Points saillants

En 2022, lors de 3 journées de travail, dont l'une accompagnée par la SCOP ACCOLADES - et malgré les éléments montrant la difficulté de s'inscrire dans une démarche « souhaitable » - l'équipe a dégagé plusieurs pistes d'action pour réduire à long terme son empreinte carbone. Parmi elles, on notera que la construction des projets doit se faire en prenant en compte les émissions associées, car une fois engagé dans un projet, il est difficile de ne pas réaliser les tâches prévues. Une planification annuelle des missions a aussi été mise en place, mais l'équipe n'a pas encore de cadre pour discuter/arbitrer les missions lorsque le quota est dépassé. Bien que déjà bien présente dans nos pratiques, davantage de mutualisations est ressorti comme un levier pertinent. Enfin, la formation des partenaires au Sud nous semble être un des piliers stratégiques majeurs pour tenir notre trajectoire à moyen-terme (2030). En effet, les missions de formation effectuées aujourd'hui — et qui contribuent au dépassement de notre quota annuel en 2024 : 62 tCO₂ pour un budget de 58 tCO₂ — doivent permettre de faire moins de missions dans le futur.

En 2023, les responsables de l'équipe ont réalisé des entretiens individuels avec tous les membres permanents de l'équipe sur leur positionnement vis-à-vis de la réduction de l'empreinte carbone de l'équipe. Différents points de vue et ressentis vis-à-vis de la trajectoire carbone et de la méthode pour la tenir co-existent dans l'équipe. Indépendamment des différents points de vue, on note un scepticisme **sain** quant au fait de tenir la trajectoire (déjà présent dans la lettre ci-dessus).

Enfin en 2024, grâce aux crédits IRD obtenus, nous avons missionné ACCOLADES pour qu'elle recueille la vision de nos partenaires Sud (6 groupes d'~15 enseignants ou doctorants/post-doctorants d'Afrique de l'Ouest, Centrale et Madagascar) sur les modalités de poursuite de nos partenariats sous contrainte d'émission de CO₂. Les entretiens étaient en cours au moment de la rédaction de ce document.

Le collectif ASAO : Aquifères de Socle en Afrique de l'Ouest

Carte d'identité du projet

Collectif de recherche (IRN de l'IRD)

Le collectif ASAO (Aquifères de Socle en Afrique de l'Ouest) : contribuer à l'amélioration de l'accès durable et universel à l'eau en zone de socle en Afrique de l'Ouest

Porteur : Basile HECTOR 2024

Cette ambition est celle du collectif ASAO, qui regroupe des chercheurs et chercheuses du Bénin, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Togo, et de l'équipe PHYREV en France, tous motivés par l'impact que leurs recherches peuvent avoir sur la satisfaction de besoins fondamentaux de la population (voir [la news IGE](#) à ce sujet, et [l'émission RFI associée](#)). Cette intention se traduit par une raison d'être de laquelle découle un mode de travail et une organisation collective.

La raison d'être du collectif ASAO (validée le 26/01/2024)

Vision

Notre vision, l'impact visé (ce que nous visons ensemble)

• Le collectif ASAO ambitionne de contribuer à l'amélioration de l'accès durable et universel à l'eau en zone de socle en Afrique de l'Ouest.

Identité

Notre identité (ce que nous sommes)

- Nous sommes un collectif international de scientifiques complémentaires, motivés par l'impact visé.
- Nous sommes constitués d'individus volontaires et engagés. Nous sommes des collègues (pas des partenaires) et nous veillons à l'expression des jeunes chercheurs de tous pays, et sommes prêts à remettre en cause nos pratiques.
- Initié en 2014, le collectif s'est d'abord centré sur la thématique de l'eau souterraine.

Missions

Nos missions (ce que nous faisons)

- Mettre en œuvre une recherche appliquée aux questions de développement avec un focus sur l'accès à l'eau
- Collaborer avec les acteurs de l'eau pour définir nos axes de recherche
- Favoriser l'appropriation et l'application

Approche

Notre approche (comment le faisons nous)

- En collaboration étroite avec des acteurs de l'eau, basée sur la confiance et une posture d'écoute et d'attention
- En veillant à être responsables en matière de questions sociales et environnementales
- En mettant en œuvre des projets et en mobilisant des ressources qui servent notre impact
- En mesurant notre impact et en évaluant nos pratiques

Alliés

Nos partenaires et notre public (avec qui et pour qui)

- Nos partenaires sont les acteurs de l'eau décisionnels, opérationnels et scientifiques (ministères, bureaux d'étude, collectivités, organisations de la société civile, bailleurs de fonds, etc.)
- Et pour la population

Contexte

Des défis scientifiques révélés par des questions opérationnelles

Le collectif collabore avec les acteurs de l'eau (Ministères et services techniques, bureaux d'étude, etc.) des différents pays pour définir ses axes de recherche, puis met en œuvre des recherches appliquées, focalisées sur leurs impacts. ASAO construit ainsi des relations de confiance avec les praticiens en s'intéressant à leurs problématiques, en nouant un dialogue avec l'appui d'une facilitation extérieure, et en proposant des résultats de recherche adaptés à leurs besoins. Cette confiance permet de travailler sur des données sensibles pour les États, comme les bases de données de forage (plusieurs dizaines de milliers de points dans la sous-région), de former chercheurs et praticiens, mais aussi de produire une science qui intéresse l'ensemble des aquifères de socle du monde.

Créer de nouvelles formes de collaboration

Pour faciliter les dialogues avec ses interlocuteurs, y compris les chercheurs, ASAO invente de nouvelles méthodes d'échanges pour susciter la participation active des présents, par exemple lors de colloques scientifiques, ou en développant un prototype d'atelier polycentrique collaboratif qui a été éprouvé en 2023. Rassemblant une soixantaine de personnes sur une semaine, répartis sur cinq sites (Niger, Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire et France), avec un seul billet d'avion (travailler en réseau à une échelle continentale n'est pas incompatible avec une approche bas-carbone), cet atelier a permis des échanges en présentiel dans les sites, mais aussi des restitutions et des temps d'échanges collaboratifs inter-sites, que ce soit autour de résultats scientifiques, de restitutions aux praticiens, de formation.

A titre d'exemple, un temps d'échange scientifique a été organisé sur un mode radicalement différent des colloques habituels : un débat inversé qui a permis aux participants d'interroger un spécialiste invité (D. Chardon, IRD) plutôt que de demander au scientifique invité de délivrer sa bonne parole aux participants. A la suite d'une brève présentation de l'invité, chaque site (chaque pays) s'est alors coordonné en présentiel pour proposer 3 questions suivant les indications suivantes : « qu'est-ce qui vous conforte dans cette présentation ? Qu'est-ce qui vous interroge et sur lequel vous souhaitez des éclaircissements ? Quelles nouvelles idées sont suscitées par l'intervenant ? »

Pour sensibiliser et inviter l'ensemble des participants (scientifiques, décideurs et praticiens) du colloque de l'IAH (Paris, 2022) au questionnement porté par le collectif, et pour l'inciter à prendre part à la session ASAO, le collectif a organisé un sondage sur la question suivante : "la couverture universelle en eau potable en zone de socle Africaine est-elle possible ?" Sur 100 votants (taux de participation d'environ 50%), 81 réponses ont été "oui".

Points saillants

Au cours de ce quinquennal, ASAO a principalement travaillé sur deux préoccupations majeures des praticiens : 1) comment diminuer le nombre de forages secs ou trop peu productifs, et 2) comment assurer la durabilité de l'exploitation des eaux souterraines ? La première préoccupation nous a amenés à interroger le modèle conceptuel des aquifères de socle et, dans le cadre d'un partenariat avec un bureau d'étude au Burkina Faso (BERA), à proposer une révision des cibles recherchées pour réaliser un forage (Adeotan et al., accepté), mais aussi à proposer des prototypes d'outils opérationnels (applications) d'aide à la décision pour les acteurs opérationnels. La seconde préoccupation, relative à la durabilité, questionne à la fois l'évolution temporelle des réserves en eau souterraine, et de celle des besoins en eau des populations. Toujours au Burkina Faso, un partenariat avec l'exploitant national des réseaux de distribution d'eau dans les villes du pays (ONEA), nous a permis d'initier l'analyse d'un jeu de données unique au monde qui indique une tendance observée des débits de pompage sur la dernière décennie. Cette baisse notable tend à suggérer des prélèvements supérieurs à la recharge. Il s'agit maintenant de poursuivre les recherches pour proposer à l'exploitant des débits de prélèvement durable selon les différentes zones climatiques.

Ecoles de terrain au Sud

ECOLE DE TERRAIN du C2EA (Bénin)

Depuis 2021, l'Ecole de terrain (ET) "Intégratrice des Savoirs" est co-organisée et co-financée par le LMI REZOC et le Centre d'Excellence Africain pour l'Eau et l'Assainissement (CEA C2EA), en coordination avec les quatre Départements de l'Institut National de l'Eau (INE/UAC). Elle entre dans le programme des quatre Masters de l'INE depuis 2023. Se tenant à la Ferme Ecole de Sain, dans le bassin versant de l'Ouémé, l'ET réunit les étudiant(e)s de quatre Masters pendant cinq journées autour de sept ateliers, chacun destiné à la maîtrise d'un ou plusieurs instruments de mesure. Avec un effectif de 16 étudiants en 2021, l'ET est montée en puissance et fait désormais travailler 130 étudiants dont certains viennent de pays de la sous-région. Chaque atelier est animé par un ou deux enseignant(e)s dont la mission est de laisser au maximum les étudiants manipuler eux-mêmes les instruments pour en comprendre le fonctionnement et les principes de mesure. S'appuyant sur le Guide des Bonnes Pratiques pour l'organisation d'Ecoles de Terrain établi lors du projet Erasmus+ MAREMA (2016-2020), l'ET dans son ensemble s'appuie sur quatre phases :

- (i) En salle : exposé des objectifs des ateliers et rappels des éléments théoriques nécessaires à leur pleine compréhension
 - (ii) Sur le terrain, déroulement des ateliers proprement dits avec séances d'analyse "à chaud" le soir
 - (iii) En salle : analyse des mesures effectuées sous tutorat des enseignants encadrateurs ; et
- En salle : restitutions formelles des résultats par les groupes sous forme de présentations-questions devant un jury d'enseignants et scientifiques. Chacune de ces phases est professionnalisante pour les étudiant(e)s dont les retours sur l'ET sont extrêmement positifs.

FORMATION COURBES IDF (Sénégal)

Au sein du projet Cycle de l'Eau et Changement Climatique (CECC), un axe piloté par des membres de Phyrev est spécifiquement dédié aux courbes Intensité-Durée-Fréquence (IDF). Ces outils qui permettent de caractériser la distribution statistique des extrêmes de pluie sur différentes durées d'averses sont essentiels pour dimensionner les infrastructures contre les inondations dans un contexte de changements climatiques. Afin d'assurer la mission d'amélioration de l'articulation entre résultats de recherche et gestion opérationnelle des risques, l'axe IDF s'est focalisé sur un projet de formation sur les courbes en s'appuyant sur une démarche en deux étapes :

À Grenoble (4-12 mars 2024), un atelier organisé à l'IGE a rassemblé une dizaine d'experts, collaborateurs scientifiques réguliers sur le sujet des courbes IDF venant du Sénégal, du Bénin, du Niger et de Phyrev. Cet événement visait à (i) concevoir un contenu pédagogique adapté pour former des ingénieurs, chercheurs et opérationnels ouest-africains aux courbes IDF et (ii) permettre à chaque membre du consortium de devenir formateur de la formation créée.

À Dakar (20-25 mai 2024), la première édition de la formation a réuni 30 participants issus de divers secteurs académiques et opérationnels. Grâce aux formateurs qui ont tous répondu présent à l'événement et à une pédagogie combinant théorie et pratique, les stagiaires ont acquis des compétences sur l'élaboration, l'utilisation et les limites des courbes IDF, y compris dans un contexte climatique non stationnaire. La démarche mise en place contribue à la fois à renforcer les capacités en matière de gestion des risques hydrologiques et à créer une communauté d'expertise en Afrique de l'Ouest sur le sujet des pluies extrêmes et leur rôle dans la gestion des risques.

Identifier les paramètres clés du régolithe pour modéliser les transferts d'eau en Afrique de l'Ouest : une approche par analyse de sensibilité

Carte d'identité de l'article

Article publié dans une revue de rang A

TITRE : A Parametric Sensitivity Analysis for Prioritizing Regolith Knowledge Needs for Modeling Water Transfers in the West African Critical Zone

AUTEURS : Herzog, A., B. Hector, J-M. Cohard, J-M. Vouillamoz, F. M. A. Lawson, C. Peugeot, et I. de Graaf Toe

ANNEE DE PUBLICATION : 2021

JOURNAL : Vadose Zone Journal

REFERENCE DE L'ARTICLE :

<https://doi.org/10.1002/vzj2.20163>

NOMBRE DE CITATIONS : 1

RESUME : Herzog et al. 2021 [9] ont montré, par une analyse de sensibilité pour le bassin de l'Ouémé supérieur au Bénin (14000km², en rouge sur la figure 1), que les perméabilités des horizons profonds (régolithe, et zone fissurée-altérée) ne pouvaient conduire à des simulations réalistes des débits que pour des valeurs d'1.5m/h, soit 100 fois supérieures aux valeurs observées. Ceci conduit à des dynamiques de nappes incompatibles avec les observations réalisées au sein de l'observatoire AMMA-CATCH (figures 2c,d). Ils montrent aussi que la simulation des débits est très sensible à la perméabilité de la subsurface (0.3 – 5.5m), et à la proportion de mailles argileuses autour des rivières (figures 2a,b).

Figure 1 : Amplitude annuelle des variations de nappe simulée en fonction de leur profondeur sur des pixels forêts (vert) et cultures (rouge) et mesurée (croix et diamants), pour les meilleures simulations de la sensibilité b) de la subsurface (0.3 - 5.5m), c) du régolithe (5.5-24m), d) et de la zone fissurée altérée (24-48m). a) est le cas de référence.

Figure 2 : Kling-Gupta Efficiency (KGE) pour les débits simulés comparés à la base de données ADHI (carrés) et aux données altimétriques (ronds) disponibles sur le domaine de simulation de l'Afrique de l'Ouest pour l'année 2015.

Contexte

En Afrique de l'Ouest, les trajectoires sociétales (démographie, occupation du sol), et climatiques [1] impactent l'ensemble du cycle de l'eau : remontée des nappes au Sahel (Paradoxe Sahélien [2]), inondations de la crue rouge plus fréquentes au Niger [3], diminution de l'évapo-transpiration suite à la mise en culture de savanes arborées/arbustives [4].

Dans ce contexte la modélisation intégrée, non calibrée, est un outil clef pour modéliser ces impacts [5, 6]. L'équipe PHYREV a mis en place des simulations hyper-résolues (1km de résolution) à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest afin de renseigner les trajectoires du cycle de l'eau en Afrique de l'Ouest [7]. Les paramètres du modèle sont renseignés à partir de l'état de l'art des connaissances sur le milieu biophysique.

La figure 1 présente une comparaison des débits simulés avec différents produits : les cycles annuels moyens de la base de données ADHI [8] et l'ensemble des données altimétriques et les données altimétriques Sentinel pour l'année 2015 simulée. Les résultats sont plutôt satisfaisants, en particulier à l'amont des barrages, non représentés dans le modèle. Toutes les comparaisons sont consistantes, montrant l'intérêt des données altimétriques et du potentiel des produits SWOT pour la suite de ce travail. Les résultats de cette première simulation montrent aussi des défauts, comme la mauvaise représentation du delta intérieur du fleuve Niger. La proximité de la surface pour la nappe au Sahel, et des résultats satisfaisants en zone de socle, mais avec des perméabilités des couches profondes peu observée. L'article de A. Herzog est en lien direct avec ce dernier point.

Points saillants

- Une vision pour la modélisation hydrologique de la zone critique
- 8 articles publiés sur la thématique :

[1] Chagnaud, G., G. Panthou, T. Vischel, et T. Lebel. A synthetic view of rainfall intensification in the West African Sahel, ERL 2022 ;

[2] Favreau, G., B. Cappelaere, S. Massuel, M. Leblanc, M. Boucher, et al. , Land clearing, climate variability, and water resources increase in semiarid southwest Niger: a review, WRR 2009 ;

[3] Massazza, G., M. Bacci, L. Descroix, M. H. Ibrahim, E. Fiorillo, G. Katiellou, G. Panthou, E. Sauzede, T. Vischel, et al., Recent Changes in Hydroclimatic Patterns over Medium Niger River Basins at the Origin of the 2020 Flood in Niamey (Niger). Water 2021 ;

[4] Mamadou, O., S. Galle, J.M. Cohard, C. Peugeot, B. Kounouhewa, R. Biron, B. Hector, et A.B. Zannou, Dynamics of Water Vapor and Energy Exchanges above Two Contrasting Sudanian Climate Ecosystems in Northern Benin (West Africa) , JGR-A 2016 ;

[5] Condon et al., Evapotranspiration depletes groundwater under warming over the CONUS, Nature Com. 2020 ;

[6] Hector, B., J-M. Cohard, L. Séguis, S. Galle, et C. Peugeot, Hydrological Functioning of Western African Inland Valleys Explored with a Critical Zone Model, HESS 2018 ;

[7] Cohard et al. 2022. Local and regional evaluation of a hyper-resolution continental hydrological simulation of West Africa , AGU Fall M. 2022 ;

[8] Trambly, et al. « The African Database of Hydrometric Indices (ADHI) ». ESSDD. 2020 ;

[9] Herzog, A., B. Hector, J-M. Cohard, J-M. Vouillamoz, F. Lawson, C. Peugeot, et I. Graaf , A Parametric Sensitivity Analysis for Prioritizing Regolith Knowledge Needs for Modeling Water Transfers in the West African Critical Zone, VZJ 2021.

Climatologie des nuages de basse altitude au-dessus de l'Afrique équatoriale occidentale basée sur des observations au sol et par satellite

Carte d'identité de l'article

TITRE : Climatology of low-level clouds over Western equatorial Africa based on ground observations and satellites

AUTEURS : Champagne, O., Aellig, R., Fink, A.H., Philippon, N., Camberlin, P., Moron, V., Knippertz, P., Sèze, G. and van der Linden, R.

ANNEE DE PUBLICATION : 2023

JOURNAL : Journal of Climate

REFERENCE DE L'ARTICLE : <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-22-0364.1>

NOMBRE DE CITATIONS : 8

RESUME : Cet article présente la 1ère climatologie, à l'échelle du cycle diurne, de la couverture nuageuse basse de saison sèche sur la façade Atlantique de l'Afrique Centrale. Elle a été réalisée à partir (i) de données tri-horaires de ~80 stations synoptiques (SYNOP) spécifiquement compilées sur la période 1971-2020, et (ii) des estimations de la nébulosité provenant de quatre produits satellitaires : la classification nuageuse du Satellite Application Facility on Support to Nowcasting and Very Short Range Forecasting (SAFNWC, 15min), les schémas microphysiques diurnes et nocturnes (DMS/NMS, 15min), et les profils CALIPSO et CloudSat (2B-GEOPROF-lidar, 6 heures).

La comparaison avec les stations SYNOP révèle que NMS et SAFNWC produisent les biais les plus faibles pour la nuit et le jour respectivement (figure 1). L'analyse climatologique montre que les nuages bas se maintiennent sur l'ensemble de la journée sur les plaines côtières et les versants au vent des monts de Chaillu et de Cristal. Sur les versants sous le vent et le plateau intérieur, leur fréquence diminue dans l'après-midi, avec une évolution de stratocumulus à cumulus. La nuit, la couche stratiforme se reforme, avec les plus fortes fréquences d'occurrence dans la matinée. Les profils verticaux GEOPROF montrent que le sommet de cette couverture nuageuse reste inférieur à 3000m, même en journée.

Éléments complémentaires

PROJETS ASSOCIES : ANR PRCI « DYVALOCCA » (301k€ ANR & 285k€ DFG)

PARTENAIRES : BGS (Université Bourgogne Franche Comté) – IMK (Karlsruhe Institute of Technology - Allemagne) – Université Omar Bongo (Gabon)

Contexte

La façade Atlantique de l'Afrique Centrale (Gabon, Cameroun, Congo Brazzaville) se démarque du reste de la région par une longue saison sèche (de juin à septembre) très nuageuse (couverture stratiforme de basse altitude).

Cette couverture nuageuse réduit la demande en eau et favorise le rayonnement diffus, ce qui explique la présence des forêts sempervirentes les plus denses à l'échelle de l'ensemble du massif forestier ([Philippon et al., 2019](#)).

Jusqu'à présent aucune étude ne s'était penchée sur cette couverture nuageuse, alors que son amenuisement voire sa disparition sous l'effet du changement climatique pourrait constituer un point de bascule pour ces forêts.

Figure 1 : (a) Cycle diurne moyen de la couverture nuageuse basse (en oktas) à partir des observations in-situ (SYNOP, ensemble des nuages bas et types 4-8 seulement) et des estimations satellitaires SAFNWC (SAF), NMS (18 :00-03 :00 UTC), DMS (06 :00-15 :00 UTC). Les points jaunes correspondent aux estimations GEOPROF. (b)-(q) Cartes du biais moyen (en oktas, tri-horaire) entre SAFNWC ou NMS/DMS et SYNOP (types 4-8). Période 2008-19. « Avg » est le biais moyenné sur toutes les stations.

Points saillants

- La base de données in-situ constituée est mise à disposition de la communauté et référencée sous le DOI: [10.35097/1354](https://doi.org/10.35097/1354)
- Elle nous a permis de mieux comprendre la variabilité multi-échelle de la couverture nuageuse basse (Maron et al., 2023) et d'évaluer les réanalyses et les sorties de modèles climatiques CMIP6 (forcés et couplés) sur la période actuelle (Camberlin et al., 2023).

